

KATHOLISCHE UNIVERSITÄT
EICHSTÄTT-INGOLSTADT

Fachbereich Geographie

Prof. Dr. Barbara Stammel, Prof. Dr. Bernd Cyffka, M.Sc. Sophie De Haney & M.Sc. Johanna
Weidendorfer
Sommersemester 2025

Bachelorarbeit:

Quantifizierung des Kohlenstoffspeichers verschiedener Auwaldtypen entlang der Unteren Salzach

Schmidt, Jonas

Matrikelnummer: 277123

Bachelor Geographie

10. Fachsemester

jonas.schmidt@stud.ku.de

Zitation: Schmidt, J. (2026): Quantifizierung des Kohlenstoffspeichers verschiedener Auwaldtypen entlang der Unteren Salzach. Bachelorarbeit. Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Eichstätt, Deutschland. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.21106236.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die mich auf dem Weg zu dieser Arbeit unterstützt und begleitet haben. Mein besonderer Dank gilt zunächst den Menschen, die mich und meine Arbeit betreut haben: Prof. Dr. Barbara Stammel, später übernommen von Prof. Dr. Bernd Cyffka, sind hier als verantwortliche Personen zu nennen. Insbesondere möchte ich Sophie und Johanna danken – für die direkte Betreuung der Arbeit, für die fachliche Unterstützung, die konstruktive Kritik, den lieben Umgang und die hilfreichen Anregungen während der gesamten Bearbeitungszeit. Ohne sie wäre diese Arbeit in dieser Form erst gar nicht möglich gewesen. Ihre Expertise und ihr Engagement haben maßgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Noah, mit dem ich mich während der gesamten Bearbeitungszeit austauschen und gemeinsam an Problemen arbeiten konnte. Besonders dankbar bin ich auch meiner Familie, Sarah und meiner WG – für ihre Geduld, ihr Verständnis und ihre unermüdliche Unterstützung in stressigen Phasen. Ohne euch wäre diese Arbeit nicht das geworden, was sie ist. Danke!

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	VI
Tabellenverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	X
1 Einleitung	1
2 Theoretischer Hintergrund.....	4
2.1 Auwälder als Kohlenstoffsinken	4
2.2 Konventionelle Methoden zur Quantifizierung des Kohlenstoffspeichers.....	8
2.3 Fernerkundungsbasierte Methoden zur Quantifizierung des Kohlenstoffspeichers	13
2.4 Umrechnung von Biomasse in Kohlenstoffspeicher	18
3 Forschungsbedarf und Forschungsfragen.....	19
4 Methodik.....	22
4.1 Untersuchungsgebiet.....	22
4.2 Forschungsdesign	26
4.3 Datenerhebung	30
4.3.1 Erfassung struktureller Gehölzparameter zur Abschätzung des Kohlenstoffvorrats	30
4.3.2 Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet zur Erfassung der Artenzusammensetzung	32
4.3.3 Fernerkundungsbasierte Analyse der Vegetationsstruktur zur Abschätzung des Kohlenstoffvorrats	33
4.4 Datenauswertung	37
4.4.1 Berechnung der Biomasse.....	39
4.4.1.1 Berechnung der Biomasse mithilfe von allometrischen Gleichungen	39
4.4.1.2 Berechnung der Biomasse mithilfe von Biomasse-Expansionsfaktoren (CS)	42

4.4.1.3 Bestimmung der Biomasse mithilfe von Fernerkundung	43
4.4.2 Umrechnung von Biomasse zu Gesamtkohlenstoffspeicher	45
4.4.3 Berechnung der gewichteten Zeigerwerte nach Ellenberg	46
4.5 Statistik	48
4.5.1 Differenzierung der Kohlenstoffvorräte nach Standorttyp und Berechnungsverfahren	49
4.5.2 Einfluss des Standortfeuchtegrades auf den Kohlenstoffspeicher	50
4.5.3 Vergleich fernerkundungsbasierter und allometrisch berechneter Kohlenstoffwerte	51
5 Ergebnisse	54
5.1 Differenzierung der Kohlenstoffvorräte nach Standorttyp und Berechnungsverfahren	56
5.1.1 Unterschiede im Kohlenstoffspeicher der Waldtypen	56
5.1.2 Vergleich des Kohlenstoffspeichers der Auwälder (renaturiert und nicht renaturiert)	58
5.1.3 Vergleich der Kohlenstoffwerte basierend auf allometrischen Gleichungen mit Werten basierend auf BEFs	60
5.2 Einfluss des Standortfeuchtegrades auf den Kohlenstoffspeicher	63
5.3 Vergleich fernerkundungsbasierter und allometrisch berechneter Kohlenstoffwerte	67
6 Diskussion	70
6.1 Reflexion des Forschungsdesigns und der Methodik	70
6.2 Differenzierung der Kohlenstoffvorräte nach Standorttyp und Berechnungsverfahren	72
6.2.1 Einordnung der Kategorie Sonstiger Wald und anthropogene Hintergrundgeschichte des Auwaldkomplexes	72
6.2.2 Einfluss von Altersstruktur und Sukzessionsstadium	73
6.2.3 Genauigkeit und Eignung allometrischer Gleichungen als Referenzmethode	75

6.2.4 Eignung der Citizen Science Methode.....	78
6.3 Einfluss des Standortfeuchtegrades auf den Kohlenstoffspeicher.....	80
6.4 Vergleich fernerkundungsbasierter und allometrisch berechneter Kohlenstoff- werte	82
6.4.1 Einfluss der Radar-Rückstreuung auf die Kohlenstoffabschätzung	82
6.4.2 Einfluss der räumlichen Auflösung auf die Modellgenauigkeit	83
6.4.3 Modellannahmen und Begrenzungen des Retrieval-Ansatzes.....	84
7 Fazit	85
Literaturverzeichnis	87
Anhang	107

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Geschätzte durchschnittliche Kohlenstoffvorräte in der Biomasse (Mg C ha^{-1}) nach Biom.</i>	1
<i>Abbildung 2: Kohlenstoffvorräte in Mg C ha^{-1} von Hartholzauwäldern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Struktur in der aktiven Aue.</i>	5
<i>Abbildung 3: Kohlenstoffvorräte in Mg C ha^{-1} von jungen Pflanzungen sowie von alten, dichten und alten, lichten Hartholzauwäldern in der aktiven Aue, geplottet gegen das Waldalter in Jahren.</i>	6
<i>Abbildung 4: Genauigkeit der Stammvolumenschätzung anhand photogrammetrischer Punktwolken im Vergleich zu verschiedenen geometrischen Näherungsmodellen in Abhängigkeit von der Stammhöhe.</i>	9
<i>Abbildung 5: Biomasseanteile von 315 untersuchten Exemplaren der Waldkiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), erhoben in den Sommern 1983-1985.</i>	10
<i>Abbildung 6: Schaubild zur Erfassung von Waldparametern aus verschiedenen Fernerkundungsdatenquellen.</i>	14
<i>Abbildung 7: Elektromagnetisches Spektrum und Fernerkundung der AGB.</i>	15
<i>Abbildung 8: Scatterplots der mittleren AGB aus Felderhebungsdaten (x-Achse) und der entsprechenden Werte aus dem ESA Climate Change Initiative Biomass (<i>Biomass_cci</i>) Rasterdatensatzes, basierend auf Radardaten (y-Achse) unter Verwendung eines $0,1^\circ$-grids (d.h. 10 km) für die Jahre 2010 und 2020.</i>	17
<i>Abbildung 9: Allgemeine Strategie der Biomasseschätzung mithilfe fernerkundungsbasierter Methoden.</i>	17
<i>Abbildung 10: Vergleich des oberirdischen Kohlenstoffspeichers in der Auwaldvegetation des Donau-Auen Nationalpark, basierend auf in-situ-Messungen an 76 Stichprobenflächen nach CIERJACKS ET AL. (2010), mit einer satellitengestützten Abschätzung für dasselbe Untersuchungsgebiet.</i>	19
<i>Abbildung 11: Vergleich relevanter Studien, welche das Kohlenstoffreservoir der Vegetation der stehenden Biomasse in „riparian ecosystems and floodplains“ mit empirische Feldmessungen quantifiziert haben.</i>	20
<i>Abbildung 12: Übersichtskarte des Untersuchungsgebiets der Salzburger Salzachauen (Weitwörther Au und Antheringer Au).</i>	23
<i>Abbildung 13: Übersichtskarte des Forschungsdesigns der Weitwörther Au basierend auf FFH-Kartierungen von 2017.</i>	27
<i>Abbildung 14: Übersichtskarte des Forschungsdesigns der Antheringer Au basierend auf FFH-Kartierungen von 2023.</i>	28
<i>Abbildung 15: Messung des DBH von Bäumen bei Besonderheiten im Baumwachstum.</i>	31

<i>Abbildung 16: Globale AGB-Schätzungen des ESA Climate Change Initiative Biomass (Biomass_cci) Rasterdatensatzes für das Jahr 2020, mit einer räumlichen Auflösung von 100 m.</i>	<i>33</i>
<i>Abbildung 17: Sentinel-1 operational modes.</i>	<i>34</i>
<i>Abbildung 18: PALSAR-2 Observation modes.</i>	<i>35</i>
<i>Abbildung 19: Funktionale Abhängigkeiten der Datensätze und Ansätze, welche den ,CCI BIOMASS global biomass retrieval algorithm‘ bilden.</i>	<i>36</i>
<i>Abbildung 20: Workflowdiagramm der Datenerhebung und Datenauswertung.</i>	<i>38</i>
<i>Abbildung 21: Köppen-Geiger Klimazonen-Karte 1991-2020 für Europa.</i>	<i>40</i>
<i>Abbildung 22: Expansionsfaktoren der Trockenbiomasse des Schaftholzes in die Trockenbiomasse des Gesamtbaumes.</i>	<i>43</i>
<i>Abbildung 23: Exemplarische Karte zur Aggregation rasterbasierter oberirdischer Biomassewerte des ESA Climate Change Initiative Biomass-Datensatzes (Biomass_cci, 2022) auf Plotebene im Untersuchungsgebiet.</i>	<i>44</i>
<i>Abbildung 24: Boxplots des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha⁻¹) für die drei Waldtypen: Hartholzauwald, Sonstiger Wald und Weichholzauwald.</i>	<i>57</i>
<i>Abbildung 25: Boxplots des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha⁻¹) für die beide Auen: Antheringer Au und Weitwörther Au.</i>	<i>59</i>
<i>Abbildung 26: Boxplots des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha⁻¹) für die beide Methoden zur Quantifizierung des Kohlenstoffspeichers: Allometrie und BEFs.</i>	<i>60</i>
<i>Abbildung 27: Scatterplot des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha⁻¹) berechnet mit BEFs (y-Achse) gegenüber dem Kohlenstoffspeicher aus allometrischen Gleichungen (x-Achse).</i>	<i>61</i>
<i>Abbildung 28: Bland-Altman-Plot zur Beurteilung der Übereinstimmung des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha⁻¹) zwischen Allometrie und BEFs.</i>	<i>62</i>
<i>Abbildung 29: Boxplots der Ellenbergschen Feuchtezahl für die drei Waldtypen: Hartholzauwald, Sonstiger Wald und Weichholzauwald; Mittelwert der beiden Erhebungszeiträume April und August.</i>	<i>63</i>
<i>Abbildung 30: Scatterplot des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha⁻¹) berechnet mit allometrischen Gleichungen (y-Achse) gegenüber Ellenbergschen Feuchtezahlen; Mittelwert der beiden Erhebungszeiträume April und August (x-Achse).</i>	<i>65</i>
<i>Abbildung 31: Boxplots des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha⁻¹) für die beide Methoden zur Quantifizierung des Kohlenstoffspeichers: Allometrie und Fernerkundung.</i>	<i>67</i>
<i>Abbildung 32: Scatterplot des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha⁻¹) berechnet mit Fernerkundungsdaten (y-Achse) gegenüber dem Kohlenstoffspeicher aus allometrischen Gleichungen (x-Achse).</i>	<i>68</i>

Abbildung 33: Bland-Altman-Plot zur Beurteilung der Übereinstimmung des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha^{-1}) zwischen Allometrie und Fernerkundung69

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle mit Hauptcharakteristika der Biomasseermittlung konventioneller in situ Methoden.</i>	<i>13</i>
<i>Tabelle 2: Skala der Artmächtigkeit nach BRAUN-BLANQUET (1964: 39f.) und der Erweiterung nach TREMP (2005: 29ff.) und THOMAS (2018: 232).</i>	<i>32</i>
<i>Tabelle 3: Übersicht über die verwendeten Hypothesentests je nach Forschungsfrage, Variablen und Voraussetzungen.</i>	<i>53</i>
<i>Tabelle 4: Übersicht der Teststatistiken und Ergebnisse der Hypothesentests entsprechend Forschungsfrage und angewandter statistischer Methode.</i>	<i>55</i>
<i>Tabelle 5: Übersicht der Ergebnisse der deskriptiven Statistik des Kohlenstoffspeichers nach Waldtyp.</i>	<i>57</i>
<i>Tabelle 6: Übersicht der Ergebnisse der deskriptiven Statistik des Kohlenstoffspeichers nach Aue.</i>	<i>58</i>
<i>Tabelle 7: Übersicht der Ergebnisse der deskriptiven Statistik der gemittelten Feuchtezahl nach Waldtyp.</i>	<i>63</i>
<i>Tabelle 8: Mittlere Vegetationsparameter der verschiedenen Waldtypen.</i>	<i>66</i>

Abkürzungsverzeichnis

AB	Total aboveground biomass
ABW	Total aboveground woody biomass
AGB	Aboveground biomass
BCEF	Biomass conversion and expansion factor
BEF	Biomass expansion factor
BGB	Belowground biomass
BR	Branch biomass
CS	Citizen Science
DBH	Diameter at breast height
DWD	Downed woody debris
ESA	European Space Agency
FBD	Fine Beam Double-polarization
FFH	Flora-Fauna-Habitat
GLS	Growing season length
GNSS	Global Navigation Satellite System
GRD	Ground Range Detected
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
IWS	Interferometric Wide Swath
JAXA	Japan Aerospace Exploration Agency
LiDAR	Light Detection and Ranging
pSCI	Proposed Site of Community Interest
Radar	Radio Detection and Ranging
RTK	Real-Time Kinematic

SAR	Synthetic-Aperture-Radar
SDT	Standing dead trees
ST	Total stem biomass
SV	Stem volume
UN	United Nations
UNCED	United Nations Conference on Environment and Development
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change

1 Einleitung

Der anthropogen verursachte Klimawandel zählt zu den drängendsten globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Bereits 1992 wurde im Rahmen der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED; engl. *United Nations Conference on Environment and Development*) die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC; engl. *United Nations Framework Convention on Climate Change*) gegründet, um internationale Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen zu koordinieren. Bis heute haben 197 Staaten das Abkommen ratifiziert und sich unter anderem zur Erstellung nationaler Treibhausgasinventare verpflichtet (UNFCCC 2025: o.S.; BROWN 1997: o.S.).

Wälder spielen in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle, da sie etwa 76-98 % des terrestrischen organischen Kohlenstoffs speichern und damit als die bedeutendste Kohlenstoffsenke an Land gelten (TIAN ET AL. 2023: 1; PAN ET AL. 2011: 989; DONG ET AL. 2003: 393; DORAISAMI ET AL. 2024: 1f.). In nationalen Treibhausgasinventaren müssen daher Kohlenstoffemissionen und -entnahmen erfasst werden, die durch Veränderungen der Wald-Biomassebestände infolge von anthropogenen und natürlichen Einflüssen entstehen (BROWN 2001: 363ff.). Besonders in Feuchtgebieten wie Auwäldern ist die Kohlenstoffsequestrierung aufgrund der hohen Produktivität und der großen Biomassevorräte besonders relevant. Hier übersteigen die jährlichen Raten der Kohlenstoffbindung jene anderer terrestrischer Ökosysteme teilweise um das 10- bis 20-Fache (CIERJACKS ET AL. 2010: 644), was Auwälder zu besonders wichtigen Kohlenstoffsenken in nationalen Treibhausgasinventaren macht (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Geschätzte durchschnittliche Kohlenstoffvorräte in der Biomasse (Mg C ha⁻¹) nach Biom (DYBALA ET AL. 2018: 64).

In den letzten Jahrzehnten stehen Auen allerdings unter zunehmendem anthropogenen Druck. Flussbegradigungen, intensive Landwirtschaft und Infrastrukturmaßnahmen haben in vielen Regionen zu einer Fragmentierung und Funktionsbeeinträchtigung der Auen geführt. Gleichzeitig beschleunigt der Klimawandel die Dynamik der Wasserstände und die Häufigkeit von Extremereignissen wie Hochwasser oder Dürren, wodurch die Stabilität und Kohlenstoffspeicherung dieser Ökosysteme zusätzlich gefährdet wird (CODER ET AL. 2025: 1f.; BROWN 2001: 363ff.). Angesichts dieser Entwicklungen ist ein besseres Verständnis der Kohlenstoffvorräte und der Struktur von Auwäldern notwendig, um Renaturierungsmaßnahmen gezielt zu planen und die Resilienz dieser Ökosysteme zu stärken (BROWN 2001: 363ff.).

Trotz internationaler Bemühungen bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten – insbesondere bei der zuverlässigen Erfassung von Kohlenstoffvorräten. Nationale Berichte zur Kohlenstoffbindung durch (Au)wälder weisen teils deutliche methodische und datenbezogene Differenzen auf, insbesondere hinsichtlich der Umrechnung forstlicher Daten in CO₂-Äquivalente sowie der damit verbundenen Genauigkeit von Schätzungen zum stehenden Holzvorrat (PETERSSON ET AL. 2012: 78f.). Diese Herausforderungen sind nicht nur für die Bewertung nationaler Emissionsbilanzen relevant, sondern auch für die Umsetzung der internationalen Klimaabkommen, wie dem Krypto-Protokoll (UNFCCC 2015a: 6; WEISS ET AL. 2000: 19) oder dem Pariser Klimaabkommen¹ (engl. *Paris Agreement*) (UNFCCC 2015a: 6; DONG ET AL. 2003: 393). Beide Abkommen setzen transparente, vergleichbare und möglichst präzise Berichterstattungsstandards voraus. Entsprechend steigt der Bedarf an flächenhaft verfügbaren, methodisch konsistenten und regelmäßig aktualisierten Datengrundlagen zur Kohlenstoffspeicherung in Waldökosystemen.

Vor diesem Hintergrund gewinnt Citizen Science (CS)² an Bedeutung. Insbesondere bei der Erhebung großräumiger Struktur- und Vegetationsdaten kann die systematische

¹ Das im Jahr 2015 verabschiedete Pariser Klimaabkommen stellt den derzeit gültigen völkerrechtlichen Rahmen für globale Klimaschutzmaßnahmen dar. Es trat im November 2016 in Kraft und ersetzte das Kyoto-Protokoll – das erstmals völkerrechtlich verbindliche Zielvorgaben zur Reduktion von Treibhausgasemissionen für die Vertragsstaaten festlegte –, faktisch als zentralen Mechanismus zur internationalen Emissionsminderung, dessen zweite Verpflichtungsperiode im Jahr 2020 endete (UNFCCC 2025: o.S.; UNFCCC 2015a: 6).

² Die Europäische Union (EU) definiert Citizen Science als „[...] an engagement method that actively involves citizens in various stages of the scientific research process. Citizens may contribute to problem definition, quality assurance, data collection and analysis, and interpretation. This citizen-collaborative approach provides local involvement and the opportunity to expand the knowledge base, making research more accessible and inclusive“ (EU 2025).

Einbindung freiwilliger Bürgerinnen und Bürger dazu beitragen, Datendichten zu erhöhen und wiederholte Erfassungen zu ermöglichen, deren Erhebung für die klassische Forschung zu aufwendig und zu kostenintensiv wäre (CHANDLER ET AL. 2017: 280). Große Datensätze und methodische Validierungen sind entscheidend, um bestehende Unsicherheiten im globalen terrestrischen Kohlenstoffkreislauf zu reduzieren (DE SHERBININ 2021: 1 ff.; CHANDLER ET AL. 2017: 280).

Die vorliegende Arbeit nutzt diesen Ansatz, indem sie sowohl klassische Methoden der Kohlenstoffquantifizierung von Auwäldern als auch durch Citizen Science erhobene Methoden miteinander vergleicht. Darüber hinaus werden Unterschiede der Kohlenstoffvorräte zwischen unterschiedlichen Waldtypen sowie zwischen renaturierten und nicht-renaturierten Auen analysiert, der Einfluss der Standortfeuchte auf die Kohlenstoffspeicherung untersucht und die Eignung moderner, fernerkundungsbasierter Schätzmethode bewertet.

Im Kontext des steigenden Bedarfs an flächenhaft verfügbaren und methodisch konsistenten Datengrundlagen ist die vorliegende Arbeit in ein übergeordnetes europäisches Forschungs- und Demonstrationsvorhaben eingebettet. Sie wird im Rahmen des EU-Projekts ‚Restore4Life‘ durchgeführt, das die ökologischen und sozioökonomischen Effekte von Feuchtgebietsrenaturierungen im Hinblick auf Klimaanpassung und regionale Resilienz untersucht und demonstriert. In ausgewählten Demonstrations- und Monitoringgebieten des Donauraums werden zentrale Ökosystemleistungen analysiert, darunter auch die Kohlenstoffspeicherfähigkeit von Auenökosystemen. Die in dieser Arbeit angewandte Citizen-Science-Methodik zur Quantifizierung der holzigen Biomasse basiert auf einem im Projekt entwickelten und bereitgestellten Arbeitsprotokoll und wurde entsprechend implementiert (vgl. Kapitel 4.4.1.2) (RESTORE4LIFE 2025a; RESTORE4LIFE o.J.b).

2 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand zu den theoretischen und methodischen Grundlagen der Kohlenstoffquantifizierung in Auwäldern dargestellt. Zur Einordnung der Thematik werden zunächst die Grundlagen von Auwäldern als Kohlenstoffsenken erläutert (Kapitel 2.1). Anschließend werden sowohl konventionelle Methoden (Kapitel 2.2) als auch fernerkundungsbasierte Ansätze (Kapitel 2.3) zur Erfassung und Quantifizierung des in Bäumen und Sträuchern gespeicherten Kohlenstoffs vorgestellt.

2.1 Auwälder als Kohlenstoffsenken

Auwälder sind dynamische, nährstoffreiche Waldökosysteme in Feuchtgebieten³ in periodisch überfluteten Bereichen, die durch hygrophile Vegetation und die Interaktion von Land und Wasser, sogenannte Ökotonzonen, gekennzeichnet sind. Sie zeichnen sich durch hohe biologische Heterogenität, strukturelle und floristische Vielfalt sowie spezialisierte Anpassungen an Überschwemmungen, intensive Sedimentation und hydrologische Schwankungen aus (z.B. JUNK ET AL. 1989: 112f.; NAIMAN & DÉCAMPS 1997: 623; NAIMAN ET AL. 1998: 290; WARD ET AL. 1999: 128ff.).

Die wichtige Rolle von Auwäldern als Kohlenstoffsenken ist unter anderem auf die hohe Primärproduktion⁴, den Eintrag kohlenstoffreicher Sedimente durch Überflutungen sowie auf anaerobe Bodenbedingungen zurückzuführen (z.B. NAIMAN & DÉCAMPS 1997: 632ff.; NAIMAN ET AL. 1998: 314; JUNK ET AL. 1989: 113ff.; GIESE ET AL. 2003: 494). Gleichzeitig weisen Auenökosysteme eine hohe räumliche und zeitliche Variabilität der Kohlenstoffvorräte auf. Sie hängen maßgeblich von Faktoren wie anthropogenen Einflüssen, dem Bestandsalter und der Hydrologie ab (z.B. GIESE ET AL. 2003: 505; CIERJACKS ET AL. 2010: 650ff.; SUFTIN ET AL. 2015: 45ff.).

³ Die Ramsar-Konvention definiert Feuchtgebiete in Artikel 1 Absatz 1 folgendermaßen: „[...] wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres (UNESCO 1994: 1)“. Diese Definition wurde von mehr als 70 Vertragsstaaten der Konvention anerkannt (FINLAYSON & VAN DER VALK 1995: 186).

⁴ Die Primärproduktion stellt einen global bedeutenden Kohlenstofffluss zwischen der Atmosphäre und der Biosphäre dar. Aus ökologischer Sicht misst sie die Rate, mit der Sonnenenergie von Pflanzen als organische Substanz gespeichert wird, und ist daher ein Maß für die Rate, mit der Sonnenenergie der restlichen Nahrungskette zur Verfügung gestellt wird (ROXBURGH ET AL. 2005: 378).

Landnutzungsänderungen stellen in diesem Zusammenhang einen zentralen Steuerfaktor dar. Eingriffe wie Drainage, intensive Nutzung oder Umwandlung in Ackerflächen führen dabei zu Kohlenstoffverlusten durch Biomasseentnahme und beschleunigte Mineralisierung. Umgekehrt können Renaturierungsmaßnahmen wie Wiedervernässung oder Nutzungsaufgabe langfristig Kohlenstoffgewinne bewirken, indem sie Biomasseaufbau und Bodenakkumulation fördern (CIERJACKS ET AL. 2010: 644).

Neben der Nutzung beeinflusst insbesondere das Bestandsalter die Höhe der in der lebenden Biomasse gebundenen Kohlenstoffvorräte über die Biomasseakkumulation. Mit zunehmendem Alter steigen ober- und unterirdische Kohlenstoffvorräte, was die Bedeutung des Sukzessionsstadiums für das Biomassewachstum in Auwäldern widerspiegelt (vgl. Abbildung 2 & 3) (DYBALA ET AL. 2018: 63; SHUPE ET AL. 2021: 8f.).

Abbildung 2: Kohlenstoffvorräte in Mg C ha^{-1} von Hartholzauwäldern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Struktur in der aktiven Aue (Mittelwert \pm SE, $n = 5$). Die Kohlenstoffpools umfassen Bäume, Sträucher, stehendes Totholz (SDT), liegendes Totholz (DWD) und Streu (SHUPE ET AL. 2021: 7).

Abbildung 3: Kohlenstoffvorräte in Mg C ha⁻¹ von jungen Pflanzungen sowie von alten, dichten und alten, lichten Hartholzauwäldern in der aktiven Aue, geplottet gegen das Waldalter in Jahren (SHUPE ET AL. 2021: 8).

Diese Prozesse sind eng mit der hydrologischen Zonierung von Auwäldern entlang des Flussgradienten verknüpft, die maßgeblich durch Überflutungsdynamik, Grundwasserstand und Sedimentumlagerungen bestimmt wird (SCHNITZLER 1994: 388f.; LFU o.J.: o.S.; CIERJACKS ET AL. 2011: 1055). In unmittelbarer Flussnähe entwickeln sich Weichholzauwälder aus schnell wachsenden feuchteresistenten Pionierarten wie *Salix sp.* oder *Alnus sp.* Diese Bestände sind durch rasches juveniles Wachstum und eine hohe Primärproduktion gekennzeichnet, wodurch sie kurzfristig beträchtliche Mengen an Kohlenstoff akkumulieren (z.B. SCHNITZLER 1994: 388; CIERJACKS ET AL. 2010: 651; LFU & LWF 2022: 154-161). Aufgrund der hohen Störungsintensität flussdynamischer Prozesse ist die Kohlenstoffspeicherfähigkeit von Weichholzauwäldern vergleichsweise instabil und unterliegen stärkeren Schwankungen – Bäume leben teilweise nicht länger als 30-50 Jahre (SCHNITZLER 1994: 388). Besonders an Standorten mit längerer Überflutungsdauer und höherer Strömungsgeschwindigkeit ist tendenziell ein höheres Risiko für Baumverletzungen und -sterben zu erwarten. An dynamischen Standorten ist das Bestandsalter daher niedriger, was häufig zu einer Bestandsstruktur mit geringerem mittlerem Durchmesser und höherer Stammzahl führt (CIERJACKS ET AL. 2011: 1055). Mit zunehmender Distanz zum Fluss treten dagegen typischerweise Hartholzauwälder auf, die nur bei selteneren Hochwasserereignissen überflutet werden. Sie werden von langlebigen,

konkurrenzstarken Arten wie *Quercus robur*, *Fraxinus excelsior* oder *Ulmus glabra* dominiert, die zwar langsamer wachsen, aber eine höhere Holzdichte aufweisen und langfristig größere Biomassevorräte aufbauen (z.B. VRIES ET AL. 2003: 74; CIERJACKS ET AL. 2010: 649; SHUPE ET AL. 2021: 10ff.; LFU & LWF 2022: 154-161).

Die Hydrologie wirkt dabei nicht nur als strukturierender Faktor entlang des Flussgradienten, sondern beeinflusst unmittelbar die Höhe der in der lebenden Biomasse gespeicherten Kohlenstoffvorräte (CIERJACKS ET AL. 2011: 1055). Der Feuchtegrad steuert über Wasserverfügbarkeit und Bodendurchlüftung zentrale physiologische Prozesse wie Photosynthese, Nährstoffaufnahme und Wurzelentwicklung und bestimmt damit die Nettoprimärproduktion eines Bestandes (ZHANG ET AL. 2025: 2f.). Entscheidend ist weniger die bloße Lage im Überflutungsbereich als vielmehr das Ausmaß und die Dauer der Vernässung. An sehr feuchten, regelmäßig überfluteten Standorten führen Sauerstoffmangel im Wurzelraum und mechanische Belastungen durch Strömung zu erhöhten Mortalitätsraten und einer Begrenzung des maximal erreichbaren Baumalters sowie der Stammdimensionen (SCHNITZLER 1994: 388; CIERJACKS ET AL. 2011: 1055). Auch bei hohen Zuwachsraten einzelner Individuen bleiben die langfristigen Biomassevorräte daher häufig moderat, da Bestände durch wiederkehrende Störungen strukturell jung und vergleichsweise klein dimensioniert sind (SCHNITZLER 1994: 388; CIERJACKS ET AL. 2010: 651; LFU & LWF 2022: 154-161). Mit sinkender Überflutungshäufigkeit und einem weiterhin hohen, jedoch nicht dauerhaft stagnierenden Grundwasserstand verbessern sich die Wachstumsbedingungen. Eine ausreichende Wasserversorgung bei gleichzeitig besserer Bodendurchlüftung ermöglicht größere Durchmesserzuwächse, höhere Einzelbaumvolumina und längere Lebensspannen (SCHNITZLER 1994: 388; CIERJACKS ET AL. 2010: 649; SHUPE ET AL. 2021: 10ff.; LFU & LWF 2022: 154-161). Dadurch steigt der Vorrat an ober- und unterirdischer lebender Biomasse deutlich an. Extrem nasse wie auch deutlich trockenere Standorte können demgegenüber limitierend wirken, da entweder Wurzelstress durch Anoxie oder Wasserdefizite die Produktivität reduzieren (JUNK ET AL. 1989: 112f.; WARD ET AL. 1999: 128ff.; ZHANG ET AL. 2025: 2f.).

Es ist daher davon auszugehen, dass Standorte mit mittlerem bis hohem, aber nicht dauerhaft stagnierendem Feuchtegrad die höchsten Vorräte an lebender Biomasse aufweisen, während stark überflutungsgeprägte Bereiche zwar hohe jährliche Zuwächse, jedoch geringere langfristige Biomassevorräte zeigen.

2.2 Konventionelle Methoden zur Quantifizierung von Kohlenstoff

Um den Kohlenstoffspeicher von Wäldern zu schätzen, gibt es verschiedene methodische Ansätze. Dabei ist zu beachten, dass die Schätzung von Kohlenstoffvorräten üblicherweise auf Basis der Gesamtbiomasse der Baumpopulation erfolgt, die sich aus oberirdischer und unterirdischer Biomasse zusammensetzt⁵ (LOSI ET AL. 2003: 356). Die Quantifizierung der Biomasse von Bäumen ist seit dem 19. Jahrhundert Gegenstand forstwissenschaftlicher Forschung und variiert je nach Zielsetzung und methodischem Ansatz (FEHRMANN & KLEINN 2006: 412ff.).

Das methodisch exakteste Verfahren zur Schätzung der Biomasse besteht darin, einen Baum zu fällen, seine Einzelteile zu wiegen, Proben verschiedener Baumkomponenten zu entnehmen und diese Komponenten zu trocknen. Die Gesamtbiomasse (Trockengewicht) wird anschließend berechnet, indem der Feuchtigkeitsverlust der Proben auf die jeweilige Baumkomponente hochgerechnet und schließlich auf den gesamten Baum aggregiert wird (ROJAS-GARCÍA 2015: 836; LOSI ET AL. 2003: 356). Diese destruktive Methode dient heute vor allem der Validierung alternativer, nicht-destruktiver, weniger aufwändiger und kosteneffizienter Ansätze (ROJAS-GARCÍA 2015: 836).

Grundsätzlich lassen sich zwei konventionelle, nicht-destruktive methodische Ansätze unterscheiden, mit denen sich leicht messbare Baum- oder Bestandsmerkmale in Gesamtbiomassewerte zu überführen lassen. Beide Ansätze stützen sich dabei im Wesentlichen auf die Validierung durch destruktive Methoden (LOSI ET AL. 2003: 356; VAN CAMP ET AL. 2004: 677f.; VASHUM & JAYAKUMAR 2012: 1f.).

Die erste Methode basiert auf theoretischen Skalierungsbeziehungen, die darauf abzielen, die Biomasse von Bäumen für unterschiedliche Arten zu schätzen (FEHRMANN & KLEINN 2006: 412ff.). Hierfür werden einfache Modelle verwendet, die das nutzbare Stammvolumen in die gesamte ober- (und unter)irdische Trockenmasse umrechnen, wobei Expansions- und teils auch Umrechnungsfaktoren verwendet werden (NÁVAR 2010: 27).

⁵ Nach der Definition der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN) bezeichnet die oberirdische Biomasse die Menge an lebender Biomasse (organischer Substanz), die in der Vegetation oberhalb des Bodens gespeichert ist, einschließlich Stamm, Zweige, Ästen, Rinde, Samen und Laub, angegeben als Trockengewicht. Die unterirdische Biomasse bezieht sich auf die in den Wurzeln der Vegetation unterhalb des Bodens gespeicherte Biomasse. (ESA 2024a: 12). Beide gelten als zentrale Komponenten des terrestrischen Kohlenstoffspeichers (z.B. IPCC 2006: 7f.; GIESE ET AL. 2003: 494).

Die Genauigkeit der Biomasseschätzungen hängt dabei entscheidend von der präzisen Bestimmung des Stammvolumens ab. Die Ermittlung präziser Stammvolumina stehender Bäume gestaltet sich jedoch besonders schwierig und zeitaufwendig, da Stämme keine perfekten geometrischen Formen darstellen. Daher kann dieses Maß leicht über- oder unterschätzt werden, wie AKPO ET AL. (2021: 2415f.) anhand des Vergleichs verschiedener geometrischer Näherungsmodelle in Abhängigkeit von der Stammhöhe aufzeigen (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Genauigkeit der Stammvolumenschätzung anhand photogrammetrischer Punktwolken im Vergleich zu verschiedenen geometrischen Näherungsmodellen in Abhängigkeit von der Stammhöhe (AKPO ET AL. 2021: 2420).

Ein Expansionsfaktor skaliert von einer niedrigeren Ebene (i.d.R. Stamm) auf eine höhere Ebene (z.B. gesamte oberirdische Biomasse oder die Gesamtbiomasse), während Umrechnungsfaktoren die Daten in eine andere Einheit überführen (z.B. von m^3 in t TM) (IPCC 2006: 13f.). Die Faktoren werden je nach Kombination als Biomasse-Umrechnungs- und Expansionsfaktor (BCEFs; engl. *biomass conversion and expansion factor*) oder als Biomasse-Expansions-Faktoren (BEFs; engl. *biomass expansion factor*) bezeichnet (BONO ET AL. 2024: 4f.). Anders als bei BCEFs muss vor der Anwendung eines BEF das nutzbare Volumen (m^3) (Stammvolumen; V) in Trockenmasse (t) umgerechnet

werden, indem es mit der trockenbezogenen Dichte (D) multipliziert wird (IPCC 2006: 13f.). Die Gesamtbiomasse eines Baumes lässt sich somit berechnen durch:

$$Biomasse = V * D * BEF$$

Mathematisch besteht die Beziehung zwischen BCEF und BEF folgendermaßen (IPCC 2006: 13f.):

$$BCEF = BEF * D$$

Zur Reduktion systematischer Verzerrungen wurden alters- oder volumenabhängige BEFs und BCEFs entwickelt, die das Verhältnis von Gesamtbaum-Biomasse zu Stammholzvolumen in Abhängigkeit von Baumgröße und Vorratsdichte anpassen (PETERSSON ET AL. 2012: 78). Sowohl BEF als auch BCEF nehmen mit zunehmendem Alter des Bestandes oder steigender Vorratsdichte (Vorratsvolumen pro Hektar) ab, da das Verhältnis von nutzbarem Volumen zum Gesamtvolumen steigt. Wie Abbildung 5 beispielhaft zeigt, nimmt das Verhältnis von Stammbiomasse zu Gesamtbiomasse der Waldkiefer bei älteren Beständen zu (IPCC 2006: 13f.; PETERSSON ET AL. 2012: 79).

Abbildung 5: Biomasseanteile von 315 untersuchten Exemplaren der Waldkiefer (*Pinus sylvestris*), erhoben in den Sommern 1983-1985. Das Verhältnis von Stamm mit Rinde zur Gesamtbaum-Biomasse (bzw. -Volumen) zeigt in der Regel keine konsistente Abhängigkeit vom Alter oder der Größe der Bäume bzw. des Bestandes (PETERSSON ET AL. 2012: 79).

Die zweite Methode zur Schätzung der Biomasse basiert auf empirischen Modellen, die Korrelationen zwischen direkt messbarer Baumgröße und Biomasse nutzen – sogenannte allometrische Gleichungen (FEHRMANN & KLEINN 2006: 412ff.; NÁVAR 2010: 27). Nach FEHRMANN & KLEINN (2006: 412ff.) sind allometrische Gleichungen definiert als die Untersuchung des relativen Wachstums eines Teils eines Organismus im Verhältnis zum Wachstum des Ganzen. Allometrische Modelle gelten international als die zuverlässigste Methode zur Abschätzung der Baum-Biomasse (z.B. RAN ET AL. 2017: 1890; VASHUM & JAYAKUMAR 2012: 1f.; NÁVAR 2010: 29; MATZEK ET AL. 2018: 585) und finden Anwendung in zahlreichen aktuellen Forschungsarbeiten (z.B. DARCHA ET AL. 2025; LISBOA ET AL. 2025; GIRALDO-SALAZAR ET AL. 2024). Bereits BROWN (1997) bezeichnete allometrische Gleichungen als „*the standard methodology for the estimation of tree, plot, and regional aboveground biomass*“ (zit. in NÁVAR 2010: 27).

Allometrische Gleichungen sind mathematische Modelle, mit denen sich die Biomasse eines Baumes anhand leichter messbarer dendrometrischer Merkmale wie Brusthöhen-durchmesser (DBH; engl. *Diameter at Breast Height*⁶), Höhe (H) oder Holzdichte (ρ) vorhersagen lässt (z.B. PICARD ET AL. 2025: 1413; WULDER ET AL. 2008: 530; VASHUM & JAYAKUMAR 2012: 2f.; LISBOA 2025: 2). Die Schätzung der Biomasse kann auf einem einzelnen Parameter (DBH) oder auf einer Kombination von Parametern (DBH und H) beruhen, etwa in Form von Biomasse-Durchmesser- oder Biomasse-Durchmesser-Höhen-Regressionen (SHANG ET AL. 2025: 2f.).

Ein häufig verwendetes Modell ist die nichtlineare allometrische Gleichung:

$$M = a * D^b$$

In der Formel bezeichnet M die oberirdische Trockenbiomasse (kg), D den BHD (cm), a einen Integrationsfaktor (inklusive art- und standortspezifischer Parameter wie Holzdichte ρ) und b den Skalierungsfaktor ($dM/M = b dD/D$) (ZIANIS ET AL. 2005: 7-13; FEHRMANN & KLEINN 2006: 413). Während theoretische Ansätze feste Skalierungsbeziehungen vorhersagen, liefert die empirische Forschung je nach Datensatz unterschiedliche

⁶ Der DBH ist der am häufigsten verwendete Gehölzdurchmesser in Waldinventuren (ROJAS-GARCÍA 2015: 836). Er wird üblicherweise als der über Rinde gemessene Stammdurchmesser in einer vorab festgelegten Höhe über dem Boden definiert. Diese Höhe, variiert in verschiedenen nationalen Waldinventuren und beträgt beispielsweise 1,30 m, 1,37 m oder 1,40 m (UNFCCC 2015b: 33). In den letzten Jahrzehnten wurde der DBH in europäischen Ländern überwiegend in einer Höhe von 1,3 m über dem Boden gemessen (ZIANIS ET AL. 2005: 6).

Werte für b . Diese Variation wird Faktoren wie Art, Bestandsalter, Standortqualität, Klima und Bestandsdichte zugeschrieben. Gleichungen, die auf Bäumen eines einzelnen Bestandes entwickelt wurden, liefern so zwar für diesen Bestand verzerrungsfreie und präzise Schätzungen, sind jedoch vermutlich nicht uneingeschränkt auf andere Altersgruppen oder Bestände übertragbar, die sich in Struktur, Klima oder Standortcharakteristika unterscheiden (FORRESTER ET AL. 2017: 160f.). In einigen Fällen wird zusätzlich die Baumhöhe (H) als erklärende Variable einbezogen, um die Genauigkeit der Schätzung zu erhöhen (ZIANIS ET AL. 2005: 7-13). Zur Vermeidung von Heteroskedastizität⁷ werden diese Modelle oft logarithmisch transformiert:

$$\log(M) = a + b * \log(D)$$

Diese Transformation erlaubt eine bessere Regressionsanpassung (FEHRMANN & KLEINN 2006: 413; NÁVAR 2010: 31). Eine Metaanalyse von NÁVAR (2010: 27ff.) zeigt, dass 94,6 % aller veröffentlichten Modelle log-linear (82,6 %) oder nichtlinear (12,0 %) sind – diese somit die beiden relevantesten allometrischen Modelle darstellen.

⁷ Heteroskedastizität bezeichnet eine nicht konstante Varianz der Residuen, also der Abweichungen zwischen beobachteten und modellierten Werten der abhängigen Variable (ASTIVIA & ZUMBO 2019: 1). Die Residualvarianz beschreibt damit den Anteil der Gesamtvarianz, der vom Modell nicht erklärt wird. Sie kann z.B. bei kleinen Bäumen gering und bei großen deutlich höher sein. Eine Log-Transformation reduziert solche Unterschiede, indem sie große Werte komprimiert und kleine streckt, wodurch die Fehler über den gesamten Wertebereich annähernd konstante Varianz aufweisen (FEHRMANN & KLEINN 2006: 413; NÁVAR 2010: 31).

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle mit Hauptcharakteristika der Biomasseermittlung konventioneller in situ Methoden (nach LU ET AL. 2016: 66).

Methoden	Hauptcharakteristika	Vorteile	Nachteile
Destruktive Methode	Fällung, Trocknung und Wiegen der Baumkomponenten	Höchste Genauigkeit; Grundlage allometrischer Modelle	Destruktiv, zeit- und arbeitsintensiv; nur für kleine Flächen geeignet
Allometrische Gleichungen	Erstellung artspezifischer allometrischer Modelle mittels linearer oder nichtlinearer Regression (Biomasse in Abhängigkeit von BHD, Höhe und/oder Holzdicke)	Nutzung vorhandener Feldmessdaten zur Biomasseberechnung möglich	Begrenzte Verfügbarkeit für alle Baumarten; Anwendbarkeit abhängig von Umwelt- und Klimabedingungen
BCEFs/BEFs	Umrechnung des Volumens in Biomasse auf Einzelbaum- oder Plotebene mittels BCEFs bzw. mittlerer Holzdicke und BEFs	Nutzung bereits erhobener Probestellen zur Biomasseberechnung	Beeinflussung der Biomasseabschätzung durch Artenzusammensetzung und Umweltbedingungen

2.3 Fernerkundungsbasierte Methoden zur Quantifizierung von Kohlenstoff

Fernerkundungsbasierte Methoden ermöglichen eine flächendeckende Erhebung vegetationsrelevanter Daten bei gleichzeitig geringem Ressourceneinsatz (WULDER ET AL. 2008: 531f.). Zudem bieten Fernerkundungsdaten den Vorteil des Zugangs zu schwer erreichbaren oder unzugänglichen Gebieten, erlauben wiederholte Aufnahmen über definierte Zeitintervalle hinweg und gewährleisten die digitale Verfügbarkeit der Daten, was eine effiziente Verarbeitung großer Datenmengen ermöglicht (z.B. SAATCHI ET AL. 2011b: 9899; KUMAR & MUTANGA 2017: 2; VASHUM ET AL. 2012: 3f.; LU 2006: 1298f.).

Die oberirdische Biomasse (AGB; engl. *aboveground biomass*) selbst ist kein messbares Signal und kann nicht direkt mithilfe von in der Fernerkundung verwendeten Sensoren gemessen werden. Daher beruhen fernerkundungsbasierte Ansätze zur Schätzung der AGB auf der Verknüpfung von aus Fernerkundungsdaten abgeleiteten Informationen mit am Boden erhobenen Biomassewerten (ZHU & LIU 2014: 1; FASSNACHT ET AL. 2014: 103). Hochwertige Referenzdaten zur Biomasse aus Feldmessungen sind essenziell für

die Entwicklung, Validierung und Kalibrierung zuverlässiger Schätzmodelle. Referenzdaten ermöglichen die Auswahl relevanter Fernerkundungsvariablen, die Bewertung der Modellgüte sowie Unsicherheitsanalysen und statistische Aussagen auf Populationsebene (z.B. LU ET AL. 2016: 65; VASHUM ET AL. 2012: 3f.; LU 2006: 1298f.). Die Genauigkeit der fernerkundungsbasierten Modelle hängt somit maßgeblich von der Qualität und Repräsentativität dieser Daten ab (LU ET AL. 2016: 65ff.; DUNCANSON ET AL. 2017: 1f).

Fernerkundungsdaten sind in unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Auflösungen und von einer Vielzahl an Plattformen verfügbar. Verschiedene Sensortypen – passive (optische) und aktive Systeme (LiDAR, Radar) – erfassen vegetationsstrukturelle Merkmale auf unterschiedliche Weise. Abbildung 6 zeigt übersichtlich die Erfassung der vegetationsstrukturellen Merkmale mithilfe verschiedener Fernerkundungsdatenquellen.

Abbildung 6: Schaubild zur Erfassung von Waldparametern aus verschiedenen Fernerkundungsdatenquellen (TIAN ET AL. 2023: 10).

LiDAR sendet dabei aktive Laserimpulse im optischen bis nahinfraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums aus (vgl. Abbildung 7). Im Gegensatz zu optischen und Radarverfahren wird dabei jedoch nicht primär spektrale Information erfasst, sondern die Laufzeit der Laserimpulse gemessen, aus der sich dreidimensionale Strukturinformationen ableiten lassen (DUBAYAH & DRAKE 2000: 1f.)

Abbildung 7: Elektromagnetisches Spektrum und Fernerkundung der AGB (eigene Abbildung nach TIAN ET AL. 2023: 6).

Während LiDAR durch die Baumkronen dringt und präzise dreidimensionale Strukturdaten liefert, kann Radar je nach Wellenlänge ebenfalls Strukturen durchdringen, nimmt jedoch mit unterschiedlicher Genauigkeit auf. Optische Sensoren erfassen hingegen primär die zweidimensionale Oberfläche der Vegetation und liefern spektrale Informationen (KUMAR & MUTANGA 2017: 2).

FASSNACHT ET AL. (2014: 110f.) untersuchten die Auswirkungen von Stichprobengröße, statistischen Modellen und unterschiedlichen Fernerkundungsdaten auf die Schätzung der Biomasse von Wäldern. Ihre Ergebnisse zeigen, dass der verwendete Sensortyp den größten Einfluss auf die Genauigkeit der Biomasseabschätzung hatte. In einer umfassenden Metaanalyse von über 70 Studien zur Schätzung der AGB kamen auch ZOLKOS ET AL. (2013: 293) zu dem Ergebnis, dass Methoden auf Basis luftgestützter LiDAR-Daten im Vergleich zu Radar- und optischen Sensoren durchweg höhere Genauigkeiten erzielen. Diese Überlegenheit ist primär auf die Fähigkeit von LiDAR zurückzuführen, präzise Informationen zu strukturellen Merkmalen wie der Baumhöhe zu liefern – einer Variable, die sehr stark mit Biomasse und Volumen von Wäldern korreliert (z.B. LU & JIANG 2024: 3; LU ET AL. 2016: 86f.; KUMAR & MUTANGA 2017: 3).

Trotz ihrer hohen Genauigkeit sind LiDAR-Daten jedoch kostenintensiv und nur punktuell verfügbar. Für großflächige und kostengünstige Analysen sind Radar-basierte Satellitendaten daher die praktikablere Alternative. Ein Beispiel stellt der ESA Climate Change Initiative Biomass-Datensatz (Biomass_cci) dar, der auf Radardaten basiert und konsistente Biomasseabschätzungen über Europa ermöglicht (ESA 2024: 16ff.). Die Nutzung solcher Radar-basierten Datensätze erlaubt flächendeckende und vergleichbare Analysen, ohne auf die limitierten LiDAR-Daten zurückgreifen zu müssen.

Radarfernerkundung hat in den letzten Jahrzehnten für die Quantifizierung der oberirdischen Biomasse an Bedeutung gewonnen, da sie Wolken durchdringen kann, flächendeckend und frei verfügbar ist und detaillierte Informationen über die Vegetationsstruktur liefert (KUMAR & MUTANGA 2017: 3). Die Wellenlänge (z.B. X-, C-, L-, P-Band) (vgl. Abbildung 7), Einfallswinkel, Landbedeckung sowie Geländeparameter sind wichtige Faktoren, die den Rückstreukoeffizienten von Landoberflächen beeinflussen. Im Allgemeinen dringen Radarsysteme mit längeren Wellenlängen besser durch das Waldkronendach und erfassen mehr vertikale Strukturinformationen (LU 2006: 1305ff.; LU ET AL. 2016: 70f.; SUN ET AL. 2002: 279). Kurzwellen (X- oder C-Band) interagieren vor allem mit Kronenelementen und eignen sich für geringe Biomasse, während Langwellen (L- oder P-Band) auch mit Ästen, Stämmen und Bodenelementen unter dem Kronendach interagieren und für relativ hohe Biomassedichten geeignet sind. Dies liegt an ihrer größeren Eindringtiefe und der stärkeren Streuung an holzigen, volumenbestimmenden Strukturen. Entsprechend korrelieren L- und P-Band-Rückstreusignale stark mit strukturellen Waldparametern wie Baumhöhe, Brusthöhendurchmesser und oberirdischer Biomasse; die Beziehung zum Baumalter ergibt sich indirekt über die altersabhängige Zunahme dieser Strukturgrößen.

Die meisten radarbasierten Biomasseabschätzungen verwenden SAR-L-Band-Daten (SANTORO & CARTUS 2025: o.S.; SUN ET AL. 2002: 279). SAR-C-Band-Daten werden nur selten eingesetzt, da nur eine geringe oder vernachlässigbare Korrelation zwischen der SAR-Rückstreuung im C-Band und der AGB festgestellt wurde (LU 2006: 1305ff.).

In Gebieten mit komplexer Waldstruktur, mit großen und dichten Beständen, stellt die Datensättigung ein Problem dar, wenn Rückstreuwerte als Variable für die Biomasseabschätzung verwendet werden (LU 2006: 1305ff.; LU ET AL. 2016: 70f.). Ab einer bestimmten Biomasse nimmt das Rückstreusignal nicht mehr weiter zu, obwohl die Biomasse weiter steigt. SAR-Bilder mit längerer Wellenlänge (L-Band) sind besser geeignet, unterschiedliche Stufen der Waldbiomasse bis zu einem bestimmten Schwellenwert zu unterscheiden. Nach Erreichen dieses Schwellenwerts, zeigt die Rückstreuung im L-Band jedoch keine Sensitivität gegenüber einer weiteren Zunahme der Biomassedichte (vgl. Abbildung 8) (LU ET AL. 2016: 70f.).

Abbildung 8: Scatterplots der mittleren AGB aus Felderhebungsdaten (x-Achse) und der entsprechenden Werte aus dem ESA Climate Change Initiative Biomass (Biomass_cci) Rasterdatensatzes, basierend auf Radardaten (y-Achse) unter Verwendung eines $0,1^\circ$ -grids (d.h. 10 km) für die Jahre 2010 und 2020 (ESA 2024: 27).

Daher ist in dichten Auwaldbeständen mit hohen Biomassewerten eine deutliche Unterschätzung der tatsächlichen Biomasse zu erwarten.

Die Schätzung der Biomasse mithilfe von Fernerkundungstechniken erfordert eine sorgfältige Konzeption jedes einzelnen Schrittes des Schätzverfahrens. LU ET AL. (2016: 88) veranschaulichen das Vorgehen einer gängigen Fernerkundungsmethode zur Biomasseerfassung (vgl. Abbildung 9).

Abbildung 9: Allgemeine Strategie der Biomasseschätzung mithilfe fernerkundungsbasierter Methoden (LU ET AL. 2016: 88).

Dabei spielen insbesondere die Auswahl geeigneter Variablen aus Fernerkundungsdaten, die Wahl passender Modellierungsalgorithmen sowie die Analyse von Unsicherheiten zur

Optimierung der Schätzgenauigkeit eine Rolle (LU ET AL. 2016: 63). Details zu den verschiedenen Modellierungsalgorithmen, einschließlich Ansätzen unter Verwendung von Polarisation, spektralen Verfahren und Kombinationen mehrerer Methoden, finden sich ausführlich bei LU ET AL. (2016), weshalb an dieser Stelle auf eine tiefergehende Darstellung verzichtet wird.

2.4 Umrechnung von Biomasse in Kohlenstoffspeicher

Um Biomasseschätzungen in Kohlenstoffvorräte zu überführen, muss die geschätzte Biomasse mit einem Kohlenstoffanteil multipliziert werden, der angibt, welcher Anteil der Trockenmasse des Baumes als Kohlenstoff gespeichert ist (IPCC 2006: 48). Allgemein wird angenommen, dass die Kohlenstoffkonzentration eines Baumes 50 % der Biomasse (z.B. PETERSSON ET AL. 2012: 80; GIESE ET AL. 2003: 496; CIERJACKS ET AL. 2010: 647; VASHUM & JAYAKUMAR 2012: 3; SAATCHI ET AL. 2011b: 9901) oder auch 45 % der Biomasse beträgt (WHITTAKER & LIKENS 1973: 281ff.). Diese Annahmen zu Holz-Kohlenstoff-Faktoren bestehen weiterhin, obwohl neuere Forschung zeigt, dass generische Annahmen (z.B. 50 %) zu nicht unerheblichen Fehlern bei der Berechnung der Kohlenstoffvorräte in der Wald-Biomasse von bis zu 8,9 % führen können (DORAISAMI ET AL. 2024: 2). LOSI ET AL. (2003: 366) schätzten in ihrer Studie die Kohlenstoffkonzentration einer trockenen Stammprobe auf etwa 48 % der trockenen Stamm-Biomasse. DJOMO ET AL. (2011: 1452) analysierten den Kohlenstoffgehalt im Holz mithilfe eines CNS-Analysators und fanden einen Mittelwert von 46,53 %. Da der Kohlenstoffgehalt der Biomasse in Abhängigkeit von Pflanzenteilen, Baumarten und Standortbedingungen variiert, wird empfohlen, spezifische Umrechnungsfaktoren zu verwenden, sofern diese verfügbar sind. Sofern keine solchen spezifischen Faktoren vorliegen, kann auf den globalen Standardwert von 50 % zurückgegriffen werden (FAO 2005a).

3 Forschungsbedarf und Forschungsfragen

Die Bewertung des Potenzials von Feuchtgebieten als Kohlenstoffsinken stellt eine zentrale Ökosystemleistung im Kontext der Klimaschutzmaßnahmen dar. Der Einsatz einfacher, kostengünstiger und frei zugänglicher Methoden zur Abschätzung von Kohlenstoffspeicherung und -bindung kann die Entwicklung von Schutz- und Renaturierungsstrategien für Feuchtgebiete unterstützen (RESTORE4LIFE o.J.a: 1, unveröffentlicht).

Fernerkundungsbasierte Verfahren bieten hier eine vielversprechende Alternative zur flächenhaften Erfassung von Biomasse mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung (TURNER ET AL. 2004: 573f.). Gleichzeitig belegen Daten, dass Fernerkundungsverfahren Kohlenstoffvorräte teilweise erheblich unterschätzen (z.B. RESTORE4LIFE 2025b: 25; Suchenwirth et al. 2013: 340; Suchenwirth et al. 2014: 1641ff.), wie Abbildung 10 beispielhaft zeigt (z.B. PÖTZSCHNER ET AL. 2022: 6f.; RESTORE4LIFE 2025b: 25), was auf weiterhin vorhandene methodische Unsicherheiten und Kalibrierungsdefizite hinweist. Daher ist ein weiteres Abgleich von Satellitendaten und Feldmessungen erforderlich, um Potenzial, Grenzen und Anwendbarkeit der Modelle zu evaluieren (RESTORE4LIFE o.J.a: 1, unveröffentlicht).

Abbildung 10: Vergleich des oberirdischen Kohlenstoffspeichers in der Auwaldvegetation des Donau-Auen Nationalpark, basierend auf in-situ-Messungen an 76 Stichprobenflächen nach CIERJACKS ET AL. (2010), mit einer satellitengestützten Abschätzung für dasselbe Untersuchungsgebiet (RESTORE4LIFE 2025b: 25).

Auch innerhalb der in-situ-Methodik bestehen Herausforderungen: Je nach verwendeter Berechnungsmethode – etwa allometrische Gleichungen versus Biomasse-Expansionsfaktoren – können sich die Ergebnisse erheblich unterscheiden (BONO ET AL. 2024: 4-10). Dies erschwert den Vergleich zwischen Studien und unterstreicht die Notwendigkeit methodischer Standardisierung. SUFTIN ET AL. (2015: 44ff.) verdeutlichen die Unterschiede empirischer Feldmessungen von Kohlenstoffvorräten in der stehenden Biomasse von Feuchtgebieten, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen erhoben wurden. In ihrer Metaanalyse dokumentieren sie eine Spannweite der Kohlenstoffvorräte in der stehenden Biomasse von Feuchtgebieten von <1 bis 2794 Mg C ha⁻¹ (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11: Vergleich relevanter Studien, welche das Kohlenstoffreservoir der Vegetation der stehenden Biomasse in „riparian ecosystems and floodplains“ mit empirische Feldmessungen quantifiziert haben (SUFTIN ET AL. 2015: 47).

Die Kohlenstoffbilanzierung in holzigen Vegetationstypen, die nicht der Holzproduktion dienen – wie etwa Auwälder – wird zusätzlich dadurch erschwert, dass geeignete und regelmäßig erhobene forstliche Inventurdaten weitgehend fehlen. Die etablierten Standardverfahren zur Erfassung von Kohlenstoffvorräten wurden von Forstwissenschaftlerinnen und Forstwirtschaftlern primär für bewirtschaftete Wälder entwickelt, um Methoden zur Erhebung von Biomasse zu parametrisieren (MATZEK ET AL. 2018: 585). Für Ökosysteme außerhalb der klassischen Forstwirtschaft stehen daher häufig keine ausreichend belastbaren Datengrundlagen zur Verfügung. Die EU-weite Anwendbarkeit dieser Methoden wurde für Feuchtgebietsökosysteme bislang nicht umfassend getestet (RESTORE4LIFE o.J.a: 1, unveröffentlicht). Besonders erschwert dabei auch die Unsicherheit des Einflusses des Feuchtegrades auf die Kohlenstoffvorräte in Auwäldern Prognosen über Kohlenstoffspeicherung und macht eine systematische Analyse der Beziehung zwischen Standortfeuchte und Biomasse erforderlich (CIERJACKS ET AL. 2011: 1055).

Angesichts des hohen Kohlenstoffspeicherpotenzials vieler Auwaldökosysteme – das jenes anderer Ökosystemtypen teilweise deutlich übertrifft – besteht ein dringender Bedarf,

robuste und standortspezifische Datensätze zu generieren, um deren Kohlenstoffvorräte zuverlässig quantifizieren zu können. Dies ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund internationaler institutioneller Rahmenbedingungen und Berichtspflichten erforderlich, die eine präzise und nachvollziehbare Kohlenstofffassung einfordern (UNFCCC 2025: o.S.; BROWN 1997: o.S.; CIERJACKS ET AL. 2010: 644).

Aus diesen Problemstellungen ergeben sich folgende zentrale Forschungsfragen:

1. Inwiefern unterscheiden sich die Kohlenstoffvorräte zwischen den Auwaldtypen Hartholzauwald, Weichholzauwald und Sonstiger Wald in den Salzachauen sowie zwischen der renaturierten Weitwörther Au und der nicht-renaturierten Antheringer Au? In welchem Maß variieren die Ergebnisse der Kohlenstoffquantifizierung zwischen allometrischen Gleichungen und Biomasse-Expansionsfaktoren (Citizen Science)?
2. Welchen Einfluss hat der Feuchtegrad des Standorts auf den Kohlenstoffspeicher in den Salzachauen?
3. Inwieweit stimmen die aus Fernerkundungsdaten abgeleiteten Kohlenstoffwerte mit den mithilfe allometrischer Gleichungen bestimmten Werten überein?

4 Methodik

In diesem Kapitel wird zuerst das Untersuchungsgebiet der Salzachauen beschrieben und eingeordnet (Kapitel 4.1). Anschließend werden im Rahmen des Forschungsdesigns die methodischen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Datenerhebung erläutert (Kapitel 4.2). Das darauffolgende Kapitel widmet sich der detaillierten Darstellung der Datenerhebung (Kapitel 4.3), während im Anschluss die Verfahren der Datenauswertung beschrieben werden (Kapitel 4.4). Abschließend wird in Kapitel 4.5 die zur Beantwortung der Forschungsfragen angewandte statistische Methodik erläutert.

4.1 Untersuchungsgebiet

Die Salzburger Salzachauen umfassen ein rund 10 km² großes, zusammenhängendes Auwaldgebiet auf der orografisch rechten Seite der Salzach nördlich der Stadt Salzburg, gelegen zwischen Siggerwiesen (420 m ü. A.) und Oberndorf (401 m ü. A.). In diesem Abschnitt weist der Auwald eine Breite von etwa 0,2 bis 1,3 km auf und ist von einem dichten Netz aus Forstwegen, Fließgewässern, ehemaligen Baggerseen sowie Altarmen durchzogen (WIDERIN ET AL. 2005: 788; MARINGER ET AL. 2008: 29; RIEHL 2017: 82). Das Auwaldgebiet unterteilt sich in die nördlich gelegene Weitwörther Au und die südlich gelegene Antheringer Au, die beide miteinander verbunden sind – wie durch Abbildung 12 deutlich wird. Die heutige Ausprägung des Gebietes ist wesentlich durch die historische Nutzung sowie anthropogene Eingriffe in das Auwald-Ökosystem bestimmt (MARINGER ET AL. 2008: 29f.). Seit dem 19. Jahrhundert führten Flussregulierungen zu einer deutlichen Einengung und Abkopplung der Salzachauen von der natürlichen Überflutungsdynamik (WEINMEISTER 1981: 43f.; RIEHL 2020: 81f.). Seither treten Überschwemmungen lediglich infolge der Rückstauung kleinerer Zuflüsse wie Achartinger Bach, Reitbach oder Oichtenbach auf (RIEHL 2020: 81f.). Diese Ereignisse sind jedoch nicht ausreichend, um großflächige auentypische Lebensräume zu regenerieren oder die Entwicklung initialer Auwaldvegetation zu fördern. In der Folge kam es zu einer deutlichen Einschränkung der auendynamischen Prozesse, was eine Verarmung der standörtlichen Diversität sowie eine Homogenisierung der Vegetationsstruktur zur Folge hatte (WIDERIN ET AL. 2005: 788).

Abbildung 12: Übersichtskarte des Untersuchungsgebiets der Salzburger Salzachauen (Weitwörther Au und Antheringer Au) (eigene Abbildung).

Das Untersuchungsgebiet in den Salzachauen im nördlichen Flachgau gehört zur mitteleuropäischen gemäßigten Klimazone. Dieser Bereich des nördlichen Alpenvorlandes ist vorwiegend durch feuchte Westwinde geprägt, welche das Klima ganzjährig beeinflussen. Die Vegetationsperiode erstreckt sich typischerweise von März bis Oktober⁸ (AUER ET AL. 2014: 19). Das Klima lässt sich insgesamt als feucht und mild charakterisieren. Eine ausgeprägte Niederschlagsmaxima tritt in der Regel im Sommer auf (METEOSTAT 2024). Der Bodenaufbau im Augebiet ist durch die Überschwemmungsdynamik sowie den Materialeintrag des angrenzenden Fließgewässers geprägt (AUER ET AL. 2014: 20; WEINMEISTER 1981: 40f.).

Von den ursprünglich naturnahen, flusstypischen Uferhabitaten sind entlang der Salzach nur noch wenige Elemente erhalten geblieben, darunter vereinzelte Schotterbänke, nicht verbaute Altarme sowie Mündungsbereiche von Fließgewässern. Weidenauen sind durch die Regulierung nahezu vollständig verschwunden. Forstliche Eingriffe führten zur Durchmischung mit autochthonen und allochthonen Arten; große Teile des Auwalds wurden intensiv genutzt (MARINGER ET AL. 2008: 31; RIEHL 2020: 81; STRASSER ET AL. 2015: 1).

Im Jahr 1997 wurden die Salzachauen als Vogelschutzgebiet gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie ausgewiesen. Teile des Gebiets wurden darüber hinaus im Jahr 2001 als Schutzgebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie, 92/43/EWG) unter der Bezeichnung ‚*Proposed Site of Community Interest*‘ (pSCI) festgelegt. Das Gebiet ist somit Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000 (AUER ET AL. 2014: 13f.). Im Untersuchungsgebiet zählen neben geschützten Tierarten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie vor allem Hartholzauwälder (91F0*)⁹ und Weichholzauwälder (FFH-

⁸ Die Länge der Vegetationsperiode (GSL; engl. *Growing season length*) wird über Temperaturschwellen definiert und entspricht dem Zeitraum zwischen dem Beginn von mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit Tagesmitteltemperaturen über 5 °C im Frühjahr und dem ersten Auftreten von mehr als fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit Temperaturen unter 5 °C im Herbst (z.B. FRICH ET AL. 2002: 195; ENGEN-SKAUGEN & TVEITO 2004: 223; RUOSTEENOJA ET AL. 2016: 3039).

⁹ Der Hartholzauwald (91F0*) ist vorrangig durch Feld- und Flatter-Ulme (*Ulmus minor*, *Ulmus laevis*), Stiel-Eiche (*Quercus robur*) sowie Esche (*Fraxinus excelsior*) geprägt. Ergänzt wird die Baumschicht durch zahlreiche Nebenbaumarten wie Feld-Ahorn (*Acer campestre*), Holzapfel (*Malus sylvestris*) und Grau-Pappel (*P. × canescens*) (LFU & LWF 2022: 154-161). Typische Unterholzvegetation umfasst Weißdorn (*Crataegus sp.*), Schwarzer Holunder (*Sambucus nigra*) und Roter Hartriegel (*Cornus sanguinea*) (SHUPE ET AL. 2021: 3).

Lebensraumtyp 91E0*)¹⁰ zu den beiden besonders schützenswerten Lebensraumtypen (RIEHL 2017: 82).

Von 2015 bis 2022 wurden im Rahmen des LIFE-Projekts ‚Salzachauen‘ umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen in der Weitwörter Au umgesetzt, die auf die Wiederherstellung auendynamischer Prozesse und die Entwicklung naturnaher Auwälder abzielen (RIEHL 2017: 82ff.; SALZACHAUEN.AT 2021: 6f.). Verschiedene Eingriffe sollen die Initialisierung auendynamischer Prozesse fördern, die typischerweise mit der Ausbildung oder auch gezielten Aufforstung und Waldsanierung von Weichholzaunen beginnen (WIDERIN ET AL. 2005: 788; RIEHL 2020: 81). In bereits ökologisch wertvollen, naturnahen Bereichen waren keine Eingriffe vorgesehen. In stärker degradierten Abschnitten – insbesondere entlang des Reitbachs – wurden standortveränderte Flächen um durchschnittlich zwei Meter abgesenkt, um sie wieder an das ursprüngliche Überflutungs- und Grundwasserniveau der Salzach anzupassen (RIEHL 2017: 82ff.).

In allochthonen Hybridpappelbeständen wurden aus naturschutzfachlichen Gründen lediglich gezielte Lichtungen geschaffen, um die Naturverjüngung zu fördern. Langfristig ist ein sukzessiver Bestandsumbau durch natürlichen Zerfall und Biberaktivität vorgesehen (RIEHL 2020: 81).

Die Renaturierung der im Jahr 2022 vom Land Salzburg erworbenen Antheringer Au befindet sich mit Stand Juni 2025 in der Genehmigungsphase. Der Abschluss der Maßnahmen und die Realisierung des geplanten Naturparks ‚Salzachauen‘ sind für das Jahr 2028 vorgesehen (ORF 2025; SALZ TV 2025).

¹⁰ Der Weichholzauwald (FFH-LRT 91E0*) wird insbesondere von Schwarz- und Grau-Erle (*Alnus glutinosa*, *Alnus incana*), Esche (*Fraxinus excelsior*) und Silber-Weide (*Salix alba*) gebildet, ergänzt durch baum- und strauchförmige Weidenarten (*Salix sp.*), Schwarz- und Grau-Pappel (*Populus nigra*, *P. × canescens*), sowie Trauben-Kirsche (*Prunus padus*) (LFU & LWF 2022: 154-161).

4.2 Forschungsdesign

Ziel des Forschungsdesigns war es, die räumliche Variation der Waldstruktur und -zusammensetzung entlang eines hydrologischen Gradienten im Auwaldsystem der Salzach zu erfassen und dabei die Unterschiede zwischen FFH-relevanten Waldtypen (91E0* und 91F0*) zu quantifizieren.

Dafür wurde das Untersuchungsgebiet entlang des Flusslaufs der Salzach in jeweils vier zufällig gewählte Transekte in beiden Auen mit 200 m Breite unterteilt, um einen Distanzgradienten vom Gewässer in das Auwaldökosystem abzubilden (vgl. Abbildung 13 & 14). Die Transekte verlaufen senkrecht zur Fließrichtung der Salzach, um standortliche Veränderungen entlang des hydrologischen Einflusses systematisch erfassen zu können. Die Auswahl orientiert sich am wissenschaftlich etablierten Prinzip der gradientenbasierten Probenahme, das gezielt entlang ökologischer Hauptgradienten ausgerichtet ist und dadurch eine effiziente Erfassung umweltbedingter Variabilität ermöglicht (GILLISON & BREWER 1985: 104ff.). Innerhalb jedes Transektes wurde für jeden vorkommenden, gemäß FFH-Klassifizierung definierten Waldtyp jeweils ein repräsentativer Plot für die Durchführung der in situ-Messungen ausgewählt. Die Klassifizierung der Waldtypen erfolgte auf Grundlage bestehender FFH-Kartierungen: Hartholzauwälder (91F0*), Weichholzauwälder (91E0*) (LFU & LWF 2022: 154-161) und Waldflächen, die keiner der beiden Kategorien eindeutig zugeordnet werden konnten, als Sonstiger Wald.

Abbildung 13: Übersichtskarte des Forschungsdesigns der Weitwörther Au basierend auf FFH-Kartierungen von 2017 (eigene Abbildung).

Abbildung 14: Übersichtskarte des Forschungsdesigns der Antheringer Au basierend auf FFH-Kartierungen von 2023 (eigene Abbildung).

Das Stichprobendesign weist eine genestete Struktur auf, da die Plots innerhalb eines Blockdesigns organisiert wurden. Innerhalb der Weitwörther Au und der Antheringer Au wurde für jeden der drei Waldtypen ein Block mit jeweils vier unabhängigen Replikaten (Plots) angelegt, die jeweils einem der zuvor definierten Transekte zugeordnet sind (nach CIERJACKS ET AL. 2010: 646). Die konkrete Plotauswahl erfolgte in-situ, orientierend an den FFH-Kartierungen und wurde im Gelände an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst – d.h., ein Untersuchungsplot wurde festgelegt, wenn ein geeigneter Waldbereich mit entsprechenden Taxa auch eindeutig als FFH-Kategorie 91E0* oder 91F0* identifiziert werden konnte. Die Plotauswahl wurde maßgeblich durch zeitliche Einschränkungen und die eingeschränkte Zugänglichkeit einzelner Flächen beeinflusst, sodass eine durchweg randomisierte Auswahl in der Praxis nicht realisierbar war.

Die gewählte Plotgröße von 200 m² (10 × 20 m bzw. 14 × 14 m) orientiert sich an üblichen Maßen in der Vegetationsökologie und erlaubt eine hinreichend repräsentative Erfassung von Struktur- und Artenmerkmalen (z.B. ELLENBERG & MUELLER-DOMBOIS 1973: 48; MILAN & ZDENKA 2003: 564; STRAND 1955: 161; DENGLER ET AL. 2011: 588; REICHELDT & WILMANN 1973: 60).

Die exakte geodätische Vermessung der Untersuchungsflächen wurde mithilfe eines StoneX GNSS (Globales Satellitennavigationssystem; engl. *Global Navigation Satellite System*) (Modell S9 III) unter Anwendung der *Real-Time Kinematic*-Technologie (RTK) durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgte in zwei Erhebungsperioden im April (13.-18. April 2025) und August 2025 (18.-20. August 2025).

4.3 Datenerhebung

Während des ersten Erhebungszeitraums wurden die zur Quantifizierung des Kohlenstoffspeichers erforderlichen Gehölzparameter aufgenommen, wobei die Erfassung im April gezielt vor dem vollständigen Laubaustrieb erfolgte, um die Baumhöhen präziser bestimmen zu können. Zusätzlich wurden im April auch die Vegetationsparameter der Plots erfasst. Im August erfolgte ein weiterer Aufnahmedurchgang, um die Vegetationsparameter in zwei phänologisch unterschiedlichen Entwicklungsphasen zu dokumentieren. Die Wahl dieser Zeiträume orientierte sich an den Aufnahmezeitpunkten von Gefäßpflanzen nach REICHELT UND WILMANN (1973). Demnach sollten Wälder mit Frühlingsgeophyten in zwei Phasen untersucht werden – einer ersten zwischen April und Juni sowie einer zweiten zwischen Juni und September – um eine größere Bandbreite an vorkommenden Arten zu erfassen (REICHELT & WILMANN 1973: 60).

4.3.1 Erfassung struktureller Gehölzparameter zur Abschätzung des Kohlenstoffvorrats

Die Erfassung der Gehölzparameter zur Abschätzung des Kohlenstoffvorrats erfolgte auf Grundlage des Restore4Life Arbeitsprotokolls (vgl. Anhang 2b) (RESTORE4LIFE 2025a: 5ff.). Der Brusthöhendurchmesser wurde, wie es in den letzten Jahrzehnten in europäischen Ländern üblich ist, in einer Höhe von 1,3 m über dem Boden gemessen (ZIANIS ET AL. 2005: 6; UNFCCC 2015b: 33). Bei der Erhebung des Brusthöhendurchmessers wurde den Vorgaben der UN gefolgt, wobei der DBH jeweils an spezifische Situationen einzelner Bäume angepasst wurde. Solche spezifischen Situationen umfassen beispielsweise Besonderheiten im Baumwachstum, wie die Aufteilung des Hauptstamms, die entsprechend den UN-Richtlinien (UNFCCC 2015b: 36) berücksichtigt wurden. Abbildung 15 zeigt diese zusammengefassten und berücksichtigten Richtlinien bildlich.

Üblicherweise werden nur Gehölze oberhalb eines definierten Mindestdurchmessers erfasst, beispielsweise ≥ 5 cm oder ≥ 10 cm (UNFCCC 2015b: 32; SHUPE ET AL. 2021: 5). In der vorliegenden Arbeit wurde hingegen ein Mindestumfang von ≥ 5 cm angenommen, wodurch auch kleinere Bäume und Sträucher mit einem DBH von bis zu 1,6 cm berücksichtigt wurden.

Bei den Bäumen und Sträuchern, deren Umfang zur Bestimmung des DBH gemessen wurde, wurde zudem die Höhe stichprobenartig mithilfe eines Hypsometers erfasst¹¹ (SHUPE ET AL. 2021: 5). Dabei wurden innerhalb eines Plots Individuen unterschiedlicher Höhenklassen gemessen. Auf Grundlage dieser Referenzmessungen erfolgte die Schätzung der Höhe benachbarter Bäume mit vergleichbarer Wuchshöhe. In der vorliegenden Untersuchung kam das Modell Nikon Forestry Pro II zum Einsatz. Gemessen wurden ausschließlich Bäume und Sträucher mit einer Mindesthöhe von 5 Metern (SHUPE ET AL. 2021: 5; CIERJACKS ET AL. 2010: 644; UNFCCC 2015b: 33ff.).

Die Artzugehörigkeit jedes vermessenen Baumes und Strauches wurde durchweg protokolliert; die wissenschaftlichen Namen entsprechen der Nomenklatur nach Rothmaler (22. Auflage) (MÜLLER ET AL. 2021).

Die Tabelle der Gehölzparameter ist in Anhang 1b zu finden.

Abbildung 15: Messung des DBH von Bäumen bei Besonderheiten im Baumwachstum (UNFCCC 2015b: 36).

¹¹ Hypsometer ermitteln die Baumhöhe anhand des Winkels, der von einem definierten Abstand zum Baumstamm subtendiert wird. Die Entfernung zur Baumgrundlage kann dabei über einen in das Hypsometer integrierten Laser-Entfernungsmesser gemessen werden (UNFCCC 2015b: 37).

4.3.2 Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet zur Erfassung der Artenzusammensetzung

Für jeden Plot wurden in beiden Felddurchgängen Vegetationsaufnahmen nach der Methode von BRAUN-BLANQUET (1964: 39f.), ergänzt durch die Modifikationen nach TREMP (2005: 29ff.) und THOMAS (2018: 232), durchgeführt. Die Deckung der Vegetation wird bei dieser Methode differenziert nach Vegetationshöhenstufen (Kraut-, Strauch- und Baumschichten 1 und 2) sowie auf Artniveau innerhalb jedes Untersuchungsplots visuell erfasst. Dabei wird jeder Art eine von neun Deckungsklassen – der sogenannten Artmächtigkeit – zugeordnet, die sowohl die Häufigkeit als auch die Deckung innerhalb des Plots berücksichtigt. Die Skala der jeweiligen Artmächtigkeit beginnt mit den Klassen ‚r‘ (sehr selten, einzelne Individuen, Deckung < 1 %) und ‚+‘ (wenige Individuen, jedoch häufiger als ‚r‘, Deckung < 1 %), gefolgt von den Klassen 1 bis 5, wobei 1 einer Deckung von etwa 1-5 % entspricht und 5 eine Deckung von 75-100 % angibt (BRAUN-BLANQUET 1964: 39f.). Die Klasse 2 wird in 2a (5-15 %) und 2b (15-25 %) unterteilt (vgl. Tabelle 2) (TREMP 2005: 29ff.; THOMAS 2018: 232).

Tabelle 2: Skala der Artmächtigkeit nach BRAUN-BLANQUET (1964: 39f.) und der Erweiterung nach TREMP (2005: 29ff.) und THOMAS (2018: 232).

Erweiterter Blanquet Wert	Braun- Artmächtigkeit [%]	Mittlere Artmächtigkeit [%]
r	sehr selten, einzelne Individuen, Deckung < 1 %	0,1
+	wenige Individuen, jedoch häufiger als ,r‘, Deckung < 1 %	0,5
1	1-5 %	2,5
2a	5-15 %	10,0
2b	15-25 %	20,0
3	25-50 %	37,5
4	50-75 %	62,5
5	75-100 %	87,5

Diese Methode hat sich in der vegetationskundlichen Forschung in Mitteleuropa als Standardverfahren zur halbquantitativen Erfassung von Artenhäufigkeiten bewährt. Mithilfe der Krautschicht lassen sich Schlussfolgerungen zu Standorteigenschaften und -

anforderungen treffen (z.B. ELLENBERG & LEUSCHNER 2010; ELLENBERG 1979; EWALD 2007). Die Tabelle der erfassten Vegetationsdaten sind für die beiden Zeiträume in Anhang 1c zusammengestellt.

4.3.3 Fernerkundungsbasierte Analyse der Vegetationsstruktur zur Abschätzung des Kohlenstoffvorrats

Für die Ableitung des oberirdischen Kohlenstoffs aus Fernerkundungsdaten wurde der Rasterdatensatz der ESA Climate Change Initiative Biomass (Biomass_cci) für das Jahr 2022 herangezogen. Abbildung 16 zeigt die globalen Verteilungen der oberirdischen Biomasse und insbesondere die Variationsbreite der AGB-Werte auf Basis dieser Methodik.

Abbildung 16: Globale AGB-Schätzungen des ESA Climate Change Initiative Biomass (Biomass_cci) Rasterdatensatzes für das Jahr 2020, mit einer räumlichen Auflösung von 100 m (ESA 2024a: 16).

Es handelt sich hierbei um einen sekundären Fernerkundungsdatensatz, der die AGB angibt. Der Datensatz hat eine Grid-Auflösung von 100 m und einem angestrebten relativen Fehler der AGB-Werte von weniger als 20 Prozent in Gebieten, in denen die AGB 50 Mg C ha⁻¹ überschreitet (ESA 2024a: 16ff.). Die globalen Karten der oberirdischen Biomasse verholzter Vegetation werden aus *Synthetic-Aperture-Radar*-(SAR-)Daten abgeleitet, die im C-Band von den Sentinel-1-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) (Sentinel-1 ab 2015) und im L-Band von den ‚Advanced Land Observing Satellites‘ der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) (ALOS-2 PALSAR-2 ab 2015) erfasst werden (SANTORO & CARTUS 2025: o.S.).

Verwendet wurden Sentinel-1-Level-1- *Ground Range Detected* (GRD)-Szenen, die im *Interferometric Wide Swath* (IWS)-Modus aufgenommen wurden (vgl. Abbildung 17). Alle Szenen wurden geländekorrigiert und speckle-gefiltert. Als Kompromiss zwischen Verarbeitungsgeschwindigkeit, Erhaltung von Merkmalen und Erfüllung der Anforderungen an die räumliche Auflösung für ein AGB-Produkt wurde jede Sentinel-1-Szene von der ursprünglichen Auflösung von 20 m auf 150 m Pixelgröße aggregiert. Um sowohl räumliche Redundanzen (überlappende Szenen) als auch zeitliche Redundanzen zu reduzieren und die Verarbeitungseffizienz zu erhöhen, wurden die einzelnen Szenen desselben Monats zu monatlichen Mittelwertkompositionen kombiniert (ESA 2024a: 18).

Abbildung 17: Sentinel-1 operational modes (TORRES ET AL. 2012: 13).

Der ALOS-2 PALSAR-2-Datensatz besteht aus einzelnen Bildstreifen des SAR-Rückstreuungssignals, die für Mitteleuropa im *Fine Beam Double-polarization* (FBD)-Modus (Submodus innerhalb des *Stripmap*-Modus) aufgenommen wurden (vgl. Abbildung 18). Für den FBD-Datensatz stehen mehrere Beobachtungen pro Jahr zur Verfügung. Die Originalaufnahmen haben eine Pixelauflösung von 25 m; zur Konsistenz mit den auf Hektar-Skala verarbeiteten Sentinel-1-Mosaiken wurden die FBD-Bilder auf 100 m gemittelt.

Abbildung 18: PALSAR-2 Observation modes (JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY o.J.: o.S.).

Die Gesamtdatenqualität der SAR-Datensätze für den Zeitraum 2015-2022 war sowohl räumlich als auch zeitlich hoch, da ein dichtes Beobachtungsraster existierte und die Bilder flächendeckend aufgenommen wurden. Dabei wurden für diesen Zeitraum eine große Anzahl von L-Band-Beobachtungen durch ALOS-2 PALSAR-2 sowie kreuzpolarisierte C-Band-Bilder von Sentinel-1 genutzt. Durch die Kombination dieser umfangreichen Datensätze lassen sich gegenüber der Nutzung eines einzelnen Sensors insbesondere sowohl in Gebieten mit hoher Bewaldung als auch für Flächen mit geringer oberirdischer Biomasse robustere und genauere Schätzungen ableiten (ESA 2024a: 18f.).

Abbildung 19 zeigt anschaulich die grobe Struktur des ‚CCI BIOMASS global biomass retrieval algorithm‘ zur Schätzung der AGB aus C-Band- und L-Band-SAR-Daten (ESA 2024a: 19f.). BIOMASAR ist der Algorithmus, der die primären SAR- und Hilfsdaten in räumlich aufgelöste AGB-Karten überführt. Hierfür werden die SAR-Rückstreudaten zusammen mit Hilfsdatensätzen, wie weltraumgestützten LiDAR-Metriken, Landbedeckungsinformationen und externen AGB-Statistiken, in die jeweiligen BIOMASAR-C- und BIOMASAR-L-Algorithmen eingespeist (SANTORO & CARTUS 2025: o.S.). Die aus den BIOMASAR-C- und BIOMASAR-L-Implementierungen abgeleiteten AGB-Karten werden anhand eines Satzes von Gewichtungsregeln zusammengeführt, um

systematische Schätzfehler zu minimieren. Dabei werden BIOMASAR-L-Schätzungen in Regionen mit hoher Biomasse bevorzugt, während für jüngere oder wiederaufwachsende Wälder häufig der Mittelwert beider Karten verwendet wird (ESA 2024a: 20). Abschließend werden die resultierenden AGB-Karten (C-Band bei 150 m, L-Band bei 100 m) auf eine einheitliche Auflösung gebracht und zu einer finalen AGB-Karte auf 100 m zusammengeführt. Weitere Details zum Datensatz und insbesondere zum Algorithmus finden sich in ESA (2024b) sowie in SANTORO ET AL. (2024). Dort wird sowohl das Design als auch die Performance des Algorithmus ausführlich erläutert.

Abbildung 19: Funktionale Abhängigkeiten der Datensätze und Ansätze, welche den ‚CCI BIOMASS global biomass retrieval algorithm‘ bilden (ESA 2024a: 20).

4.4 Datenauswertung

Die Analyse der erhobenen Daten erfolgt in der vorliegenden Arbeit in drei Hauptabschnitten. Im ersten Abschnitt wird die Biomasse von Auwäldern quantifiziert, wobei drei methodisch unterschiedliche Ansätze zum Einsatz kommen (Kapitel 4.4.1). Zunächst wird die Biomasse unter Anwendung allometrischer Gleichungen berechnet (Kapitel 4.4.1.1). Ergänzend dazu erfolgt die Bestimmung der Biomasse mithilfe eines Citizen-Science-basierten Ansatzes unter Verwendung gemittelter Biomasse Expansionsfaktoren (Kapitel 4.4.1.2). Kapitel 4.4.1.3 befasst sich mit der Quantifizierung des Kohlenstoffbestands im Untersuchungsgebiet mittels Fernerkundung, basierend auf dem Datensatz der ESA Climate Change Initiative Biomass (Biomass_cci) für die oberirdische Biomasse des Jahres 2022.

Der zweite Abschnitt beschreibt schließlich die Umrechnung von Biomasse in Kohlenstoff (Kapitel 4.4.2).

Im dritten Abschnitt wird untersucht, welchen Einfluss der Feuchtegrad des Standortes auf die Kohlenstoffvorräte hat. Zu diesem Zweck werden Zeigerwerte nach Ellenberg berechnet (Kapitel 4.4.3).

Die erhobenen Daten wurden für die weitere Verarbeitung in digitale Formate überführt. Hierzu wurden die Baumparameter sowie die vegetationskundlichen Parameter in separaten Tabellen im Programm Microsoft Excel strukturiert. Die Struktur der Tabellen orientierte sich an einem Format, das eine direkte Weiterverarbeitung in der Statistiksoftware R ermöglicht.

Abbildung 20 zeigt übersichtlich den Workflow der Datenauswertung einschließlich der jeweils eingesetzten Software-Anwendungen.

Abbildung 20: Workflowdiagramm der Datenerhebung und Datenauswertung (Die grün gerahmten Abläufe wurden in Excel durchgeführt, die orange gerahmten in R und die blauen in ArcGIS Pro) (eigene Abbildung).

4.4.1 Berechnung der Biomasse

4.4.1.1 Berechnung der Biomasse mithilfe von allometrischen Gleichungen

Aufgrund des primären Erkenntnisinteresses an lebender Biomasse und der zeitlich-logistischen Einschränkungen der Datenerhebung wurde die Untersuchung auf die Kohlenstoffvorräte in ober- und unterirdischer Biomasse (engl. *aboveground biomass*, AGB; engl. *belowground biomass*, BGB) beschränkt. Totholz-, Streu- und Bodenkohlenstoff wurden nicht berücksichtigt, da deren präzise Erfassung in den gegebenen Zeitrahmen und methodischen Rahmenbedingungen nicht realisierbar und zum Teil auch nicht Bestandteil der Forschungsarbeit war.

Oberirdische Biomasse

Für die Berechnung der oberirdischen Biomasse mithilfe von allometrischen Gleichungen, wurden artspezifische allometrische Gleichungen verwendet, die auf dem für Europa zusammengestellten Datensatz von ZIANIS ET AL. (2005) sowie dem Addendum von MUUKKONEN & MÄKIPÄÄ (2006) basieren.

Die Auswahl allometrischer Gleichungen erfolgte dabei nach einer festen Rangordnung: (1) Bevorzugt wurden Gleichungen zur oberirdischen Gesamtbiomasse (AGB/AB; engl. *total aboveground biomass*) bzw. zur oberirdischen Holzbiomasse (ABW; engl. *total aboveground woody biomass*), (2) danach solche, deren angegebener Gültigkeitsbereich (engl. *range*) die Messwerte der Bäume abdeckt, (3) anschließend Gleichungen aus klimatisch vergleichbaren Regionen basierend auf der Köppen-Geiger-Klimaklassifikation (PEEL ET AL. 2007: 1641) für den Zeitraum 1991-2020¹² (KÖPPEN-GEIGER EXPLORER o.J.: o.S.) (vgl. Abbildung 21);

¹² Die Köppen-Geiger-Klassifikation liegt zum Stand dieser Arbeit nur für die Zeiträume 1901-1930, 1931-1960, 1961-1990, 1991-2020 sowie für zukünftige Projektionen (2041-2070, 2071-2099) vor (KÖPPEN-GEIGER EXPLORER o.J.: o.S.).

Abbildung 21: Köppen-Geiger Klimazonen-Karte 1991-2020 für Europa (eigene Abbildung).

primär wurden hierbei Gleichungen aus Regionen der Klassen Dfb (feucht-gemäßigtes Kontinentalklima mit warmem Sommer) verwendet, da diese ähnliche klimatische Bedingungen und Vegetationstypen aufweisen wie das Untersuchungsgebiet (PEEL ET AL. 2007: 1634). Fehlten geeignete Gleichungen aus exakt vergleichbaren Regionen, wurden Modelle aus leicht abweichenden Klimaregionen herangezogen, wobei diese Auswahl als potenzielle Unsicherheitsquelle berücksichtigt wird; lagen mehrere Gleichungen gleichrangig vor, wurden Stichprobengröße und das Bestimmtheitsmaß (R^2) als Entscheidungskriterien herangezogen (PICARD ET AL. 2025: 1413f.). Da DBH-basierte Gleichungen bereits über 80 % der Biomassevariabilität erklären, wurde der Baumhöhe nur nachrangige Bedeutung zugemessen (RAN ET AL. 2017: 1892; SHANG ET AL. 2025: 10f.).

Summationen komponentenspezifischer Gleichungen wurden vermieden, da sie systematische Abweichungen gegenüber gemessener Gesamt-AGB verursachen können (NÁVAR 2010: 31). Wegen des Fehlens artspezifische Modelle für *Aesculus hippocastanum*, wurde die Gleichung von *Acer pseudoplatanus* verwendet. Diese Substitution ist methodisch vertretbar, da *Aesculus hippocastanum* und *Acer pseudoplatanus* sowohl morphologische

als auch ökologische Gemeinsamkeiten aufweisen. Beide Arten gehören zu den laubwerfenden, großkronigen Baumarten, erreichen vergleichbare Dimensionen hinsichtlich Stammdurchmesser und Höhe und sind typische Vertreter mesophiler Laubwälder Mitteleuropas. Darüber hinaus sind sie beide innerhalb der Familie der Seifenbaumgewächse (*Sapindaceae*) und der Unterfamilie der Rosskastaniengewächse (*Hippocastanoideae*) verortet, wodurch eine enge systematische Verwandtschaft gegeben ist (ELLENBERG & LEUSCHNER 2010). Die vorliegende Stammvolumen-Gleichungen von *Corylus avellana* und *Ulmus glabra* wurden zur vergleichbaren Abschätzung der Stamm-Biomasse mit der artspezifischen Holzdichte multipliziert (VRIES ET AL. 2003: 74; ZIANIS ET AL. 2005).

In den Fällen, in denen für bestimmte Arten im Datensatz von ZIANIS ET AL. (2005) sowie im Addendum von MUUKKONEN UND MÄKIPÄÄ (2006) lediglich eine einzelne Gleichung vorlag oder bei mehreren verfügbaren Gleichungen dennoch kein hinreichender Gültigkeitsbereich gegeben war, wurde eine Extrapolation vorgenommen. Diese erfolgte dadurch, dass die jeweilige allometrische Gleichung auf Baumgrößen angewendet wurde, die außerhalb des empirisch abgedeckten bzw. angegebenen Gültigkeitsbereich lagen, und die entsprechenden Parameter dennoch unverändert verwendet wurden.

Die meisten Studien zu allometrischen Gleichungen in Europa konzentrierten sich auf die Abschätzung der Baum-Biomasse (z.B. MUUKKONEN 2007; ZIANIS ET AL. 2005; FORRESTER ET AL. 2017; MUUKKONEN & MÄKIPÄÄ 2006), da diese die wichtigste Senke für die Kohlenstoffsequestrierung in Wäldern darstellt (BEEDLOW ET AL. 2004: 319ff.). Wegen fehlender Gleichungen für geeignete artspezifische strauchige Vegetation wird hierfür eine einheitliche allometrische Gleichung für *Corylus avellana* angewendet, wie sie von CIERJACKS ET AL. (2010: 647; 2011: 1050) und SHUPE ET AL. (2021: 5f.) beschrieben wurde. Aufgrund des ähnlichen Habitus in jüngeren Stadien wurde für *Prunus padus* die allometrische Gleichung von *Alnus incana* herangezogen¹³.

Die Biomasse der Krautschicht sowie sehr junger Sträucher wurde nicht berücksichtigt, da ihr Beitrag zur oberirdischen Biomasse insgesamt gering ist und ihre tatsächlichen Vorräte einer hohen saisonalen Schwankung unterliegen (CIERJACKS ET AL. 2011: 1050f.).

Anhang 2a zeigt übersichtlich, alle in dieser Arbeit verwendeten allometrischen Gleichungen für die jeweiligen Baumarten.

¹³ Nach Einschätzung von Dr. Barbara Stammel (persönliches Gespräch, 29.07.2025).

Unterirdische Biomasse

Da in ZIANIS ET AL. 2005 und in MUUKKONEN & MÄKIPÄÄ 2006 nur für die Taxa *Fagus sylvatica* und *Picea abies* allometrische Gleichungen für die unterirdische Biomasse vorliegen, wurde der unterirdische Kohlenstoffvorrat aller Baumarten durch Anwendung von Wurzel-zu-Spross-Verhältnissen (engl. *root-to-shoot ratios*) gemäß den IPCC-Richtlinien (2006) berechnet (vgl. Anhang 2c). Dabei wurde die entsprechende Ökozonen-Kategorie ‚Temperate‘ herangezogen. Das Verhältnis wurde mit der zuvor berechneten oberirdischen Biomasse multipliziert und das Produkt mit dieser anschließend addiert (IPCC 2019: 19; IPCC 2006: 49; SHUPE ET AL. 2021: 5f.).

4.4.1.2 Berechnung der Biomasse mithilfe von Biomasse-Expansionsfaktoren (CS)

Die Berechnung der Biomasse mithilfe von Biomasse-Expansionsfaktoren wurde von Restore4Life als Citizen-Science-Methode vorgegeben und dient der vereinfachten Quantifizierung von Biomasse in Auwäldern (RESTORE4LIFE 2025a: 8). Aufgrund eingeschränkter Zugänglichkeit der ursprünglich vorgesehenen Datenquelle, die im Restore4Life Arbeitsprotokoll zitiert wurde und die den numerischen Wert des zu verwendenden Expansionsfaktors vorgab (vgl. Anhang 2b), wurde ein alternativer Datensatz herangezogen, dessen Expansionsfaktoren leicht vom Restore4Life-Arbeitsprotokoll abweichen.

Aufgrund der vergleichbaren geographischen Lage zum Untersuchungsgebiet dieser Arbeit, wurde hierzu auf den Datensatz von KÖRNER ET AL. (1993) zurückgegriffen, der von WEISS ET AL. (2000) aufbereitet wurde (WEISS ET AL. 2000: 31f.). Die Literaturzusammenstellung in KÖRNER ET AL. (1993) enthält Daten aus zahlreichen Ökosystemstudien zu den Trockenmassen einzelner Biomassenkompartimente (Stammholz, Äste, Nadeln/Blätter, Wurzeln), getrennt nach Altersklassen und für die österreichischen Hauptbaumarten Fichte, Kiefer, Buche und Eiche. Daraus lässt sich der Anteil des Stammholzes an der Gesamtaubbiomasse bzw. der entsprechende Expansionsfaktor von ‚Trockenmasse Schaftholz‘ zu ‚Trockenmasse Gesamtbaum‘ (Stammholz, Äste, Nadeln/Blätter, Wurzeln) errechnen. Auf Basis dieser Expansionsfaktoren berechneten WEISS ET AL. (2000: 32) mittlere Expansionsfaktoren getrennt für Nadel- und Laubbäume – wie in Abbildung 22 dargestellt.

Konversionsfaktoren	Nadelholz	Laubholz
Vfm. i.R. → t TM (Schaftholz)	0,39	0,53
t TM Schaftholz → t TM Gesamtbaum		
Zuwachs	1,45	1,46
Nutzung	1,54	1,50
t TM Gesamtbaum → t C Gesamtbaum	0,49	0,48

Abbildung 22: Expansionsfaktoren der Trockenbiomasse des Schaftholzes in die Trockenbiomasse des Gesamtbaumes (Stammholz, Äste, Nadeln/Blätter, Wurzeln) (WEISS ET AL. 2000: 32).

Um die Anforderungen eines Citizen-Science-Ansatzes zu erfüllen, der eine einfach anwendbare und reproduzierbare Methode verlangt, werden in dieser Forschungsarbeit diese mittleren Expansionsfaktoren herangezogen, um die Baumbiomasse effizient zu bestimmen.

Die Gesamtbiomasse eines Baumes wird mithilfe von BEFs nach der folgenden Formel berechnet:

$$Biomasse = V * D * BEF = (\pi \cdot r^2 \cdot H) * D * BEF$$

In der Formel bezeichnet r den Stammradius auf Höhe des Brusthöhendurchmessers und H die Baumhöhe. Die Stämme wurden gemäß dem Restore4Life-Protokoll als Zylinder modelliert. Das berechnete Stammvolumen wird mit der Holzdichte D der jeweiligen Baumart nach dem Datensatz von VRIES ET AL. (2003: 74) multipliziert (vgl. Anhang 2b). Der resultierende Wert der Stammbiomasse wird schließlich mit dem entsprechenden BEF skaliert, um die gesamte Baum-Biomasse einschließlich Ästen, Zweigen, Laub und Wurzeln zu berücksichtigen.

4.4.1.3 Bestimmung der Biomasse mithilfe von Fernerkundung

Zur Ermittlung der Biomasse mithilfe von Fernerkundung wurde das Tool ‚Zonal Statistics as Table‘ in ArcGIS Pro (Version 3.5.0) verwendet (ESRI 2025: o.S.). Die Koordinaten, die für das Untersuchungsgebiet festgelegt und digitalisierten Plots, in denen die Biomasse in situ erhoben wurde, wurden hierbei mit dem Rasterdatensatz der oberirdischen Biomasse mit einer räumlichen Auflösung von 100×100 m verknüpft. Das Tool ordnet jedem digitalisierten Plot den entsprechenden Biomasse-Wert der zugrunde

liegenden Rasterpixel des Datensatzes der ESA Climate Change Initiative Biomass (Biomass_cci) für die oberirdische Biomasse des Jahres 2022 zu, der räumlich mit dem Plot überlappt (SANTORO & CARTUS 2025: o.S.). Da einzelne Plots aufgrund ihrer Ausrichtung oder Lokation mehrere Rasterpixel überdecken konnten, lagen in diesen Fällen mehrere unterschiedliche AGB-Pixelwerte pro Plot vor. Zur Aggregation der rasterbasierten AGB-Information auf Plotebene wurde daher der arithmetische Mittelwert aller den jeweiligen Plot überlappenden Pixelwerte berechnet und als repräsentativer AGB-Wert des Plots verwendet (vgl. Abbildung 23).

Abbildung 23: Exemplarische Karte zur Aggregation rasterbasierter oberirdischer Biomassewerte des ESA Climate Change Initiative Biomass-Datensatzes (Biomass_cci, 2022) auf Plotebene im Untersuchungsgebiet (eigene Abbildung).

Um vergleichbare Werte bezüglich des Kohlenstoffspeichers zu erhalten, wurde auch hier der unterirdische Kohlenstoffvorrat aller Baumarten durch Anwendung von Wurzel-zu-Spross-Verhältnissen gemäß den IPCC-Richtlinien (2006) und der entsprechenden Ökozonen-Kategorie ‚*Temperate*‘ berechnet und mit der oberirdischen Biomasse addiert (IPCC 2019: 19; IPCC 2006: 49; SHUPE ET AL. 2021: 5f.).

4.4.2 Umrechnung von Biomasse zu Gesamtkohlenstoffspeicher

Um die errechneten Biomassewerte in den Gesamtkohlenstoffspeicher umzurechnen, wird die artspezifische Trockenbiomasse mit dem Kohlenstoffgehalt multipliziert. In der vorliegenden Arbeit wird der vom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) empfohlene Kohlenstoffgehalt für Laub- und Nadelbäume herangezogen (vgl. Anhang 2c). Für Laubbäume (engl. *broad-leaved*) wird ein Kohlenstoffanteil von 0,48 und für Nadelbäume (engl. *conifers*) ein Wert von 0,51 verwendet. Diese Werte gelten als international anerkannte Referenzgrößen und basieren auf einer Differenzierung nach gemäßigten und borealen Waldökosystemen (engl. *temperate and boreal [forests]*) (IPCC 2006: 48; BONO ET AL. 2024: 3; DORAISAMI ET AL. 2024: 1-3). Für die Berechnung der Kohlenstoffvorräte in lebender sowie abgestorbener Biomasse wird entsprechend ein Kohlenstoffanteil von 48 % bzw. 51 % der Trockenmasse angenommen. Die Abschätzung des Gesamtkohlenstoffspeichers (TC; engl. *total carbon stock*) erfolgt nach der Formel:

$$\text{Gesamtkohlenstoffspeicher [TC]} = \text{Gesamtbiomasse} * \text{Kohlenstoffgehalt}$$

4.4.3 Berechnung der gewichteten Zeigerwerte nach Ellenberg

Auf Basis der Daten der Vegetationsaufnahmen von BRAUN-BLANQUET (1964), TREMP (2005: 29ff.) und THOMAS (2018: 232) wurden gewichtete Ellenberg-Zeigerwerte (ELLENBERG 1974) für die Bodenfeuchte berechnet, wobei der Deckungsgrad als Gewichtungsfaktor diente.

Die von Heinz Ellenberg erstmals 1974 entwickelten ‚Ökologischen Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa‘ stellen ein Klassifikationsverfahren dar, das Pflanzenarten nach ihren botanischen Eigenschaften sowie ihrem ökologischen Verhalten in Beziehung zu wesentlichen Umweltfaktoren ordnet (ELLENBERG 1979: 40). Ellenberg selbst betonte, dass die Zeigerwerte vor allem als heuristische Hinweise auf die Größenordnung

standörtlich wirksamer Umweltfaktoren zu verstehen sind, die einer genaueren Untersuchung vorangehen oder als Maßstab für zeitliche Veränderungen dienen können, wenn direkte Messungen fehlen (WIRTH 2010: 229f.; KOWARIK & SEIDLING 1989: 132).

Die Einschätzung des ökologischen Verhaltens basiert auf sechs Dimensionen, drei klimatischen Faktoren: Licht, Temperatur und Kontinentalität, sowie drei edaphischen Faktoren: Feuchtigkeit, Bodenreaktion und Stickstoffversorgung. Jede Dimension wird auf einer Skala von 1 bis 9 bewertet, mit Ausnahme der Feuchtezahl, die auf einer Skala von 1 bis 12 eingestuft wird (ELLENBERG 1979: 40). Dabei geben die Werte keine Ansprüche einer Art in isolierter Kultur wieder, sondern spiegeln ihr natürliches Vorkommen unter Konkurrenzbedingungen im Freiland wider (ELLENBERG 1979: 40f.). In der vorliegenden Arbeit wurde ausschließlich die Feuchtezahl berücksichtigt.

Zur Berechnung eines standortbezogenen, gewichteten Feuchtwerts werden die Braun-Blanquet-Klassen zunächst in numerische Prozentwerte umgerechnet. Hierfür werden die Mittelwerte der Artmächtigkeit gebildet (vgl. Tabelle 2) (z.B. WILKUM & SHANHOLTZER 1978: 324; PRZYBYLSKI ET AL. 2021: 5; VALCHEVA ET AL. 2021: 7). Anschließend wird für jede Probefläche der gewichtete Mittelwert der Feuchtezahl berechnet, sodass Arten mit höherem Deckungsanteil stärker in die Berechnung einfließen. Methodisch handelt es sich bei den Zeigerwerten zwar um ordinale Skalen, die streng genommen keine Mittelwertbildung erlauben. In der vegetationsgeographischen Praxis werden jedoch Mittelwerte und Korrelationen gebildet, da die Werte nicht als bloße Ziffernfolgen, sondern als abgestufte Indikatoren für die relative Ausprägung ökologischer Faktoren verstanden werden (KOWARIK & SEIDLING 1989: 136f.).

Um den gewichteten Feuchtwert zu berechnen, wird der Ellenberg-Feuchtwert F_i einer jeden Art mit der entsprechenden Mittleren Artmächtigkeit MA_i multipliziert, die Produkte über alle Arten summiert und durch die Gesamtsumme der Mittleren Artmächtigkeit MA_i der Fläche dividiert (TREMP 2005: 61ff.):

$$\text{Gewichtete Feuchtezahl } F = \frac{\sum_{i=1}^n MA_i \cdot F_i}{\sum_{i=1}^n MA_i}$$

Der resultierende Wert stellt einen quantitativen, vergleichbaren Indikator für den Feuchtegrad der jeweiligen Probefläche dar, der näherungsweise zur Untersuchung von Korrelationen zwischen Feuchtebedingungen und Kohlenstoffvorräten in der Biomasse verschiedener Waldtypen verwendet werden kann.

Zur Erhöhung der Ergebnisstabilität und um Missverständnisse in der Interpretation der Daten zu vermeiden, wurden die Mittelwerte aus den Werten der Feuchtezahl für April und August für jeden Plot gebildet und damit eine übergreifende Analyse der Standortfeuchte durchgeführt.

Es wurden nur Arten berücksichtigt, die gegenüber dem Faktor Feuchtezeiger stenopotent sind. Eurypotente Arten, die sich indifferent verhalten, wurde kein Wert zugewiesen. Die Feuchtezahl nach Ellenberg stellt nur groben Proxy da, um den Feuchtegrad eines Standortes zu bestimmen und innerhalb der Probeflächen miteinander zu vergleichen.

Die Deckungsgrade der Strauchschicht sowie der B2- und B1-Schicht wurden bei der Berechnung der Feuchtezeigerwerte nicht berücksichtigt, da diese Vegetationsschichten in der Regel nicht kurzfristig auf Veränderungen der Standortfeuchte reagieren. In der Strauchschicht trat lediglich *Impatiens glandulifera* auf zwei Plots als relevantes Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Erhebungszeiträumen hervor.

4.5 Statistik

In diesem Abschnitt werden alle zur Auswertung der erhobenen Daten verwendeten statistischen Methoden beschrieben. Tabelle 3 am Ende dieses Kapitels gibt dabei einen zusammenfassenden Überblick über die jeweiligen Untersuchungsvariablen, deren Skalenniveau, formulierte Nullhypothesen, eingesetzte statistische Verfahren sowie die zugehörigen unabhängigen und abhängigen Variablen in Bezug auf die jeweiligen Forschungsfragen.

Zur Überprüfung signifikanter Unterschiede zwischen Gruppen und Bedingungen, sowie Zusammenhängen wurden unterschiedliche statistische Verfahren eingesetzt, abhängig von der Art der Variablen und der Verteilungsannahmen. Zusätzlich wurden Fehleranalysen als statistische Analysemethoden verwendet.

Alle statistischen Analysen wurden mit einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0,05$ durchgeführt.

Die Voraussetzungen für die Anwendung parametrischer Tests wurden überprüft, indem die Residuen mithilfe des Shapiro-Wilk-Tests auf Normalverteilung (vgl. Anhang 4a) (SHAPIRO & WILK 1965: 591-606) sowie mithilfe des Brown-Forsythe-Tests (Weiterentwicklung des Levene-Tests) auf Varianzhomogenität geprüft wurden (vgl. Anhang 4b) (BROWN & FORSYTHE 1974: 364ff.; LEVENE 1960: 278-292). Ergänzend erfolgte eine grafische Residualdiagnostik anhand von QQ-Plots (WILK & GNANADESIKAN 1968: 5-8).

Alle statistischen Analysen wurden mit R, Version 4.5.1 durchgeführt (R CORE TEAM 2023). Zur Ausführung und Skriptverwaltung wurde die IDE RStudio, Version 2025.09.1+401 verwendet. Es wurden neben *base-R* verschiedene R-Pakete verwendet (R CORE TEAM 2023). Mit *readxl* wurden die Rohdaten aus Excel-Dateien eingelesen (WICKHAM ET AL. 2025a), während *dplyr* (WICKHAM ET AL. 2026a) und *tidyr* (WICKHAM ET AL. 2025b) zur Datenaufbereitung genutzt wurden. Zur Erstellung von Grafiken wurde *ggplot2* genutzt (WICKHAM ET AL. 2026b). Das Paket *car* wurde zur Anwendung des Brown-Forsythe-Tests genutzt (FOX ET AL. 2026). Anhang 3a zeigt die R-Skripte für die statistischen Analysemethoden, während Anhang 3b die R-Skripte für die Erstellung von Abbildungen zur Visualisierung der Ergebnisse zeigt.

Für die statistische Analyse wurden die Messwerte der Einzelbäume innerhalb jedes Plots aggregiert, indem jeweils der Mittelwert pro Plot berechnet wurde. Dadurch können die

aggregierten Plotwerte als unabhängige Beobachtungen betrachtet werden. Die Plots selbst sind als unabhängige Stichprobeneinheiten definiert, sodass die Annahme der Unabhängigkeit der Beobachtungen für die statistischen Analysen als erfüllt gilt.

4.5.1 Differenzierung der Kohlenstoffvorräte nach Standorttyp und Berechnungsverfahren

Zur Analyse von Unterschieden im Kohlenstoffspeicher zwischen den Waldtypen Hartholzwald, Sonstiger Wald und Weichholzwald wurde eine Einfaktorielle ANOVA (engl. *One-Way ANOVA*) durchgeführt. Dieses Verfahren eignet sich für den Vergleich von Mittelwerten mehrerer unabhängiger Stichproben mit metrischen Variablen, sofern die Voraussetzungen der Normalverteilung der Residuen und der Varianzhomogenität erfüllt sind. Die ANOVA prüft, ob sich die Mittelwerte von mehr als zwei Gruppen signifikant voneinander unterscheiden (FISHER 1925: 66-70). Ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen, wurden anschließend Post-hoc-Tests nach Tukey HSD durchgeführt, um die differierenden Gruppen zu identifizieren (TUKEY 1949: 99-114).

Die Nullhypothese (H_0) lautet, dass sich die mittleren Kohlenstoffvorräte der Waldtypen nicht unterscheiden ($\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$), während die Alternativhypothese (H_1) annimmt, dass mindestens ein Mittelwert von den anderen abweicht ($\mu_i \neq \mu_j$).

Für den Vergleich des Kohlenstoffspeichers zwischen der renaturierten Weitwörther Au und der nicht-renaturierten Antheringer Au wurde aufgrund fehlender Normalverteilung der Daten ein nichtparametrisches Verfahren eingesetzt. Hierfür kam der Mann-Whitney-U-Test zur Anwendung, der Unterschiede zwischen zwei Gruppen prüft, ohne die Annahme einer Normalverteilung der Daten vorauszusetzen (MANN & WHITNEY 1947: 50-59).

Die Nullhypothese (H_0) lautet, dass sich die Verteilungen der Kohlenstoffvorräte an beiden Standorten nicht unterscheiden ($Med_1 = Med_2$). Die Alternativhypothese (H_1) nimmt an, dass sich die Verteilungen – beziehungsweise die Medianwerte – zwischen den Standorten unterscheiden ($Med_1 \neq Med_2$).

Zur Prüfung von Unterschieden zwischen den Kohlenstoffwerten basierend auf allometrischen Gleichungen mit Werten basierend auf BEFs, wurde der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test verwendet. Dieser nicht-parametrische Test für abhängige Stichproben wurde

gewählt, da beide Methoden dieselbe Grundgesamtheit zugrunde legen; und der Shapiro-Wilk-Test zeigte, dass die Allometrie-Werte nicht normalverteilt sind. Der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test überführt die Differenzen der gepaarten Beobachtungen in Ränge und prüft auf dieser Basis die Signifikanz der Unterschiede (WILCOXON 1945: 80ff.).

Die Nullhypothese (H_0) lautet, dass sich die beiden Methoden nicht systematisch unterscheiden ($\text{Med}(\text{Dif}) = 0$), während die Alternativhypothese (H_1) eine Differenz der Medianwerte annimmt ($\text{Med}(\text{Dif}) \neq 0$).

Zur Beurteilung der Übereinstimmung zwischen Messverfahren sowie zur Quantifizierung systematischer und zufälliger Messfehler wurden Fehleranalysen durchgeführt. Ein möglicher systematischer Fehler (engl. *Bias*) wird als mittlere Differenz zwischen Referenz- und Vergleichsmessungen bestimmt und diente der Identifikation einer konstanten Über- oder Unterschätzung eines Messverfahrens (FISHER 1922: 310-366). Zur grafischen und statistischen Bewertung der Übereinstimmung kam der Bland-Altman-Plot zum Einsatz. Dabei wurden die Differenzen zwischen den gepaarten Messwerten gegen deren Mittelwerte aufgetragen, um sowohl den Bias als auch die Streuung der Abweichungen über den gesamten Messbereich zu visualisieren. Zusätzlich wurden die Übereinstimmungsgrenzen ($\text{Bias} \pm 1,96 \cdot \sigma$; engl. *Limits of Agreement*) berechnet, die den Bereich angeben, in dem der überwiegende Anteil der Messdifferenzen zu erwarten ist. Dieses Verfahren erlaubt die Beurteilung, ob die Abweichungen zwischen den Messmethoden in einem praktisch akzeptablen Rahmen liegen (BLAND & ALTMAN 1986: 307-310). Zur Quantifizierung der durchschnittlichen Abweichung zwischen den Messwerten wurde ergänzend der Root Mean Square Error (RMSE) berechnet. Dieser fasst die quadratischen Abweichungen zwischen Referenz- und Vergleichswerten zu einem Maß für die Gesamtfehlergröße zusammen und berücksichtigt sowohl systematische als auch zufällige Fehleranteile (FISHER 1922: 310-366; HODSON 2022: 5481-5487).

4.5.2 Einfluss des Standortfeuchtegrades auf den Kohlenstoffspeicher

Zur Analyse der Unterschiede der Feuchtezahlen zwischen den Waldtypen wurde ein Kruskal-Wallis Test durchgeführt (Kruskal & Wallis 1952: 583-621). Zuvor wurden die Werte aller Gruppen auf Normalverteilung und Varianzhomogenität geprüft; beide Voraussetzungen waren erfüllt. Aufgrund des ordinalen Skalenniveaus der Daten wurde jedoch der nichtparametrische Kruskal-Wallis-Test angewendet. Bei Vorliegen

signifikanter Unterschiede wurde anschließend Dunn's Test zur Anpassung der paarweisen p-Werte zur Identifikation der Gruppen mit signifikanten Unterschieden durchgeführt (Dunn 1964: 241-252).

Die Nullhypothese (H_0) lautet, dass sich die Mediane der Feuchtezahlen zwischen den Waldtypen Hartholzauwald, Sonstiger Wald und Weichholzauwald nicht unterscheiden ($Med_1 = Med_2 = Med_3$), während die Alternativhypothese (H_1) besagt, dass mindestens ein Median von den anderen abweicht ($Med_i \neq Med_j$).

Zur Analyse des Zusammenhangs zwischen Standortfeuchtegrad und Kohlenstoffspeicher wurde zwischen den zwei Variablen eine Korrelationsanalysen durchgeführt. Trotz vorhandener Normalverteilung der Daten wurde aufgrund des ordinalen Skalenniveaus der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient verwendet. Dieses nichtparametrische Verfahren untersucht monotone Zusammenhänge zwischen Variablen auf Grundlage der Rangordnung der Beobachtungen und setzt keine Verteilungsannahmen oder Skalenniveaus voraus (SPEARMAN 1904: 73-95). Als statistischer Test wurde die in R implementierte Funktion `cor.test()` verwendet, welche den Signifikanztest der Rangkorrelation durchführt (BEST & ROBERTS 1975: 377-379).

Die Nullhypothese (H_0) lautet, dass kein Zusammenhang zwischen Standortfeuchtegrad und Kohlenstoffspeicher besteht ($\rho_s = 0$), während die Alternativhypothese (H_1) einen monotonen Zusammenhang annimmt ($\rho_s \neq 0$).

Zur differenzierten Betrachtung des Zusammenhangs nach Waldtypen wurde ebenfalls der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient verwendet.

Für jeden Waldtyp lautet die Nullhypothese (H_0), dass kein Zusammenhang zwischen Standortfeuchtegrad und Kohlenstoffspeicher besteht ($\rho_s = 0$), während die Alternativhypothese (H_1) einen monotonen Zusammenhang annimmt ($\rho_s \neq 0$).

4.5.3 Vergleich fernerkundungsbasierter und allometrisch berechneter Kohlenstoffwerte

Für den Vergleich fernerkundungsbasierter und allometrisch berechneter Kohlenstoffwerte, bei dem weder die fernerkundungsbasierten noch die allometrisch berechneten Werte normalverteilt waren, wurde der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test angewendet. Da beide Verfahren auf derselben Datengrundlage beruhen, eignet sich dieser nicht-parametrische Test für abhängige Stichproben (WILCOXON 1945: 80ff.).

Die Nullhypothese (H_0) lautet, dass sich die beiden Methoden nicht systematisch unterscheiden ($\text{Med}(\text{Dif}) = 0$). Die Alternativhypothese (H_1) nimmt eine Differenz der Medianwerte an ($\text{Med}(\text{Dif}) \neq 0$).

Zur Beurteilung der Übereinstimmung zwischen Messverfahren sowie zur Quantifizierung systematischer und zufälliger Messfehler wurden auch hier Fehleranalysen durchgeführt, die in Methodik und Vorgehensweise denen aus Kapitel 4.5.1 entsprechen.

¹⁴ Abhängige Stichproben

Forschungsfrage	Abhängige Variable	Unabhängige Variable	Statistische Methode	Nullhypothese	Skalenniveau	NV
Forschungsfrage 1	Carbon Stock metrie	Allo- Waldtyp	ANOVA + Post-hoc- Test Tukey (HSD)	$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$	metrisch	ja
Forschungsfrage 1	Carbon Stock metrie	Allo- Aue	Mann-Whitney-U- Test	Med ₁ = Med ₂	metrisch	nein
Forschungsfrage 1	Carbon Stock	Erhebungsmethode (BEF; Allometrie)	Wilcoxon-Vorzei- chen-Rang-Test ¹⁴	Med (Dif) = 0	metrisch	nein
Forschungsfrage 2	Feuchtezahl	Waldtyp	Kruskal-Wallis Test + Dunn's Test	Med ₁ = Med ₂ = Med ₃	ordinal	ja
Forschungsfrage 2	Carbon Stock metrie	Allo- Feuchtezahl	Spearman-Rangkor- relationskoeffizient	$\rho_s = 0$	metrisch (AV), ordinal (UV)	ja
Forschungsfrage 2	Carbon Stock metrie nach Waldtyp	Allo- Feuchtezahl Waldtyp	Spearman-Rangkor- relationskoeffizient	$\rho_s = 0$	metrisch (AV), ordinal (UV)	ja
Forschungsfrage 3	Carbon Stock	Erhebungsmethode (Fernerkundung; Allo- metrie)	Wilcoxon-Vorzei- chen-Rang-Test ¹⁴	Med (Dif) = 0	metrisch	nein

Tabelle 3: Übersicht über die verwendeten Hypothesentests je nach Forschungsfrage, Variablen und Voraussetzungen (eigene Abbildung).

5 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der durchgeführten Analysen sowie der statistischen Auswertungen präsentiert. Zunächst werden die Unterschiede im Kohlenstoffspeicher zwischen den verschiedenen Waldtypen und Auen dargestellt. Die Werte basieren auf aggregierten Kohlenstoffspeicherdaten der Bäume auf Plotebene, die mithilfe der allometrischen Gleichungen (Kapitel 4.4.1.1) und der anschließenden Umrechnung von Biomasse in Kohlenstoff (Kapitel 4.4.2) berechnet wurden. Anschließend wird die Eignung der CS-Methode überprüft, indem die Kohlenstoffwerte der allometrischen Gleichungen mit denen der BEF-Methode (Kapitel 4.4.1.2; Umrechnung in Kohlenstoff in Kapitel 4.4.2) verglichen werden.

Entsprechend den berechneten gewichteten Ellenbergschen Feuchtezahlen, gemittelt aus den beiden Erhebungszeiträumen April und August (Kapitel 4.4.3), wird im nächsten Abschnitt der Einfluss des Feuchtegrades auf den Kohlenstoffspeicher untersucht.

Abschließend erfolgt ein Vergleich des Kohlenstoffspeichers basierend auf Fernerkundungsdaten (Kapitel 4.4.1.3; Umrechnung in Kohlenstoff in Kapitel 4.4.2) mit der Referenzmethode der allometrischen Gleichungen.

Eine zusammenfassende Übersicht der Teststatistiken sowie der Ergebnisse der Hypothesentests in Bezug auf die Forschungsfragen und die angewandten statistischen Methoden ist in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4: Übersicht der Teststatistiken und Ergebnisse der Hypothesentests entsprechend Forschungsfrage und angewandter statistischer Methode (eigene Abbildung).

Forschungsfrage	Statistische Methode	p-Wert	Teststatistik	Nullhypothese	Post-hoc Tests ¹⁵
Forschungsfrage 1	ANOVA + Post-hoc-Test Tukey (HSD)	.0009	F = 10.0	verworfen	.0007 (axc) .26 (axb) .02 (bxc)
Forschungsfrage 1	Mann-Whitney-U-Test	.67	Z = -0.43; U = 64	nicht-verworfen	-
Forschungsfrage 1	Wilcoxon-Vorzeichen- Rang-Test	1.19e ⁻⁷	Z = 5.29; W+ = 300	verworfen	-
Forschungsfrage 2	Kruskal-Wallis Test	.04	H = 6.5	nicht-verworfen	-
Forschungsfrage 2	Spearman-Rangkorrelati- onskoeffizient	.239	-	nicht-verworfen	-
Forschungsfrage 2	Spearman-Rangkorrelati- onskoeffizient ¹⁵	.58 (a) .75 (b) .20 (c)	- - -	nicht-verworfen nicht-verworfen nicht-verworfen	- - -
Forschungsfrage 3	Wilcoxon-Vorzeichen- Rang-Test	.02	Z = -2.24; W+ = 72	verworfen	-

¹⁵ Hartholzauwald (a), Sonstiger Wald (b), Weichholzauwald (c)

5.1 Differenzierung der Kohlenstoffvorräte nach Standorttyp und Berechnungsverfahren

5.1.1 Unterschiede im Kohlenstoffspeicher der Waldtypen

Abbildung 24 zeigt die Verteilung des Kohlenstoffspeichers in den drei untersuchten Waldtypen: Hartholzauwald, Sonstiger Wald und Weichholzauwald. Der Hartholzauwald weist mit einem Median von 276 Mg C ha^{-1} die höchsten Kohlenstoffspeicher auf; der Interquartilsabstand liegt bei 84 Mg C ha^{-1} . Der Plot mit einem Kohlenstoffwert von 46 Mg C ha^{-1} stellt hier einen Ausreißer dar. Der Sonstige Wald zeigt einen Median von 152 Mg C ha^{-1} und einen vergleichsweise großen Interquartilsabstand von 158 Mg C ha^{-1} . Im Weichholzauwald werden die niedrigsten Kohlenstoffspeicher gemessen, mit einem Median von 49 Mg C ha^{-1} , der Interquartilsabstand liegt hier bei 24 Mg C ha^{-1} . Ausreißerwerte treten bei 7 und 136 Mg C ha^{-1} auf. Die deskriptiven Kennwerte sind in Tabelle 5 zusammengefasst.

Eine Einfaktorielle ANOVA (vgl. Kapitel 4.5.1) zeigt, dass sich der Kohlenstoffspeicher zwischen den Waldtypen signifikant unterscheidet ($p = .0009$), sodass die Nullhypothese verworfen wird. Ein Post-hoc-Test nach Tukey (HSD) ergab signifikante Unterschiede zwischen Weichholzauwald und Hartholzauwald ($p = .0007$) sowie zwischen Weichholzauwald und Sonstigem Wald ($p = .02$). Zwischen Hartholzauwald und Sonstigem Wald besteht kein signifikanter Unterschied ($p = .26$).

Tabelle 5: Übersicht der Ergebnisse der deskriptiven Statistik des Kohlenstoffspeichers nach Waldtyp (eigene Abbildung).

Waldtyp	AM \pm SD ¹⁶ [Mg C ha ⁻¹]	Median [Mg C ha ⁻¹]	IQR [Mg C ha ⁻¹]	Ausreißer ¹⁷ [Mg C ha ⁻¹]
Hartholzauwald	274 \pm 105 ^c	276	84	46
Sonstiger Wald	196 \pm 126 ^c	152	158	-
Weichholzawald	60 \pm 37 ^{ab}	49	24	7, 136

Abbildung 24: Boxplots des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha⁻¹) für die drei Waldtypen: Hartholzawald, Sonstiger Wald und Weichholzawald (eigene Abbildung).

¹⁶ Die Mittelwerte dienen hier dem statistischen Vergleich im Rahmen der ANOVA, während Median und Interquartilsabstand aufgrund der schiefen Verteilung die robustere Beschreibung der zentralen Tendenz darstellen.

¹⁷ Werte, die mehr als das 1,5-Fache des Interquartilsabstands ($1,5 \times \text{IQR}$) oberhalb des dritten Quantils (Q3) oder unterhalb des ersten Quantils (Q1) liegen, werden als Ausreißer betrachtet, da sie signifikant von der zentralen Verteilung abweichen (TUKEY 1977: 43).

5.1.2 Vergleich des Kohlenstoffspeichers der Auwälder (renaturiert und nicht renaturiert)

Abbildung 25 zeigt die Verteilung der Kohlenstoffvorräte in der Antheringer Au und der Weitwörther Au. In beiden untersuchten Auwaldkomplexen weist der Kohlenstoffspeicher eine deutliche Variabilität auf. In der Antheringer Au liegt der Median bei 123 Mg C ha⁻¹; die Werte streuen über einen Interquartilsabstand von 231 Mg C ha⁻¹ und reichen insgesamt von 47 bis 345 Mg C ha⁻¹. Für die Weitwörther Au ergibt sich ein etwas höherer Median von 155 Mg C ha⁻¹, während der Interquartilsabstand mit 212 Mg C ha⁻¹ eine ebenfalls breite Streuung anzeigt. Die Spannweite der beobachteten Werte erstreckt sich hier von 7 bis 424 Mg C ha⁻¹ und verdeutlicht damit die große Variationsbreite der Kohlenstoffvorräte in diesem Gebiet. Die deskriptiven Kennwerte sind in Tabelle 6 zusammengefasst.

Ein Mann-Whitney-U-Test (vgl. Kapitel 4.5.1) zeigt, dass sich die Mediane der Kohlenstoffspeicherwerte zwischen den beiden Auenstandorten statistisch nicht signifikant unterscheiden ($p = .67$), sodass die Nullhypothese einer Gleichheit der Mediane nicht verworfen werden kann. Trotz vergleichbarer Mediane zeigt die Weitwörther Au sowohl die niedrigsten als auch die höchsten Einzelwerte, was auf eine größere Variabilität in diesem Untersuchungsgebiet hinweist.

Tabelle 6: Übersicht der Ergebnisse der deskriptiven Statistik des Kohlenstoffspeichers nach Aue (eigene Abbildung).

Aue	AM \pm SD [Mg C ha ⁻¹]	Median [Mg C ha ⁻¹]	IQR [Mg C ha ⁻¹]	Spannweite [Mg C ha ⁻¹]
Antheringer Au	174 \pm 125	123	231	47-345
Weitwörther Au	179 \pm 140	155	212	7-424

Abbildung 25: Boxplots des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha⁻¹) für die beide Auen: Antheringer Au und Weitwörther Au (eigene Abbildung).

5.1.3 Vergleich der Kohlenstoffwerte basierend auf allometrischen Gleichungen mit Werten basierend auf BEFs

Abbildung 26 zeigt die Verteilung des Kohlenstoffspeichers für die beiden verwendeten Methoden zur Quantifizierung: allometrische Gleichungen und BEFs (Citizen Science). Die Medianwerte betragen 133 Mg C ha^{-1} für die allometrischen Gleichungen und 351 Mg C ha^{-1} für die BEFs. Die Interquartilsabstände liegen bei 222 Mg C ha^{-1} bzw. 437 Mg C ha^{-1} , was auf eine insgesamt hohe Variabilität innerhalb der Gruppen hinweist, die bei den BEFs besonders ausgeprägt ist.

Abbildung 26: Boxplots des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha^{-1}) für die beide Methoden zur Quantifizierung des Kohlenstoffspeichers: Allometrie und BEFs (eigene Abbildung).

Das Testergebnis eines Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test für abhängige Variablen (vgl. Kapitel 4.5.1) zeigte einen signifikanten Unterschied ($p = 1.192e^{-7}$) zwischen den beiden Gruppen – somit wird die Nullhypothese verworfen. Die deskriptive Statistik zeigt, dass die BEF-basierten Werte mit $381 \pm 280 \text{ Mg C ha}^{-1}$ deutlich höher liegen als die allometrischen Schätzungen mit $177 \pm 128 \text{ Mg C ha}^{-1}$.

Die Regressionsgerade im Scatterplot verläuft oberhalb der Winkelhalbierenden ($y = 2,0383x + 20,822$; $R^2 = 0,89$), was eine systematische Überschätzung der BEF-Werte

gegenüber den allometrisch berechneten Werten bei gleichzeitig hoher Übereinstimmung der relativen Werte aufzeigt (vgl. Abbildung 27).

Abbildung 27: Scatterplot des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha^{-1}) berechnet mit BEFs (y-Achse) gegenüber dem Kohlenstoffspeicher aus allometrischen Gleichungen (x-Achse) (eigene Abbildung).

Ein Bland-Altman-Plot wurde erstellt, um die Übereinstimmung zwischen den mittels BEFs und den allometrischen Gleichungen ermittelten Kohlenstoffschätzungen zu prüfen. Der mittlere Unterschied (Bias) zwischen den Methoden beträgt 204 Mg C ha^{-1} , d.h. die BEF-basierten Schätzungen liegen im Mittel um etwa 204 Mg C ha^{-1} höher als die allometrisch berechneten Werte. Die Überschreitung zweier Punkte der 95%-Übereinstimmungsgrenzen zeigt einzelne Ausreißer mit besonders großer Abweichung. Die systematische Abhängigkeit der Differenz vom Mittelwert zeigt, dass die Abweichungen nicht zufällig um den mittleren Bias streuen, sondern proportional zum Messwert zunehmen – es liegt also Heteroskedastizität vor. Bei höheren Kohlenstoffvorräten überschätzt die BEF-Methode also zunehmend im Vergleich zu den Werten, die mithilfe der allometrischen Gleichungen bestimmt wurden (vgl. Abbildung 28).

Der sehr hohe RMSE (259 Mg C ha^{-1} ; $\text{RMSE}\% = 147\%$) verdeutlicht, die Überschätzung der BEF-Methode gegenüber allometrischen Gleichungen.

Abbildung 28: Bland-Altman-Plot zur Beurteilung der Übereinstimmung des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha^{-1}) zwischen Allometrie und BEFs (eigene Abbildung).

5.2 Einfluss des Standortfeuchtegrades auf den Kohlenstoffspeicher

Ein Kruskal-Wallis Test (vgl. Kapitel 4.5.2) ergab, dass sich die gemittelten Feuchtezahlen aus den beiden Erhebungszeiträumen im April und August zwischen den drei Waldtypen Hartholzauwald ($5,0 \pm 1,0$), Sonstiger Wald ($4,4 \pm 0,6$) und Weichholzauwald ($6,1 \pm 1,6$) nicht signifikant unterscheiden ($p = .04$). Die Nullhypothese wird somit nicht verworfen (vgl. Abbildung 29). Die deskriptiven Kennwerte sind in Tabelle 7 zusammengefasst.

Tabelle 7: Übersicht der Ergebnisse der deskriptiven Statistik der gemittelten Feuchtezahl nach Waldtyp (eigene Abbildung).

Waldtyp	AM \pm SD	Median	IQR
Hartholzauwald	$5,0 \pm 1,0$	5,1	1,0
Sonstiger Wald	$4,4 \pm 0,6$	4,4	1,0
Weichholzauwald	$6,1 \pm 1,6$	5,7	1,6

Abbildung 29: Boxplots der Ellenbergschen Feuchtezahl für die drei Waldtypen: Hartholzauwald, Sonstiger Wald und Weichholzauwald; Mittelwert der beiden Erhebungszeiträume April und August (eigene Abbildung).

Für den Zusammenhang zwischen dem mit allometrischen Gleichungen ermitteltem Kohlenstoffspeicher und der Feuchtezahl, wurde ein Spearman-Rangkorrelationskoeffizient (vgl. Kapitel 4.5.2) von $\rho_s = -0,25$ ermittelt, was auf einen schwachen negativen

Zusammenhang hindeutet. Der Zusammenhang zwischen Feuchtezahl und Kohlenstoffspeicher ist nicht signifikant ($p = .239$), womit die Nullhypothese nicht verworfen werden kann.

Die lineare Regressionsanalyse bestätigt den schwachen negativen Zusammenhang. Es ergab sich die Regressionsgleichung $y = -26,142x + 311,12$ mit einem Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,07$. Das Modell weist damit nur eine sehr geringe erklärte Varianz auf (vgl. Abbildung 30).

Für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Kohlenstoffspeicher und Feuchtezahl, differenziert nach Waldtypen, wurde ebenfalls der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient berechnet (vgl. Kapitel 4.5.2). Für die Plots im Hartholzauwald ergab sich eine schwach negative Korrelation ($\rho_s = -0,24$), die jedoch statistisch nicht signifikant war ($p = .58$). Ein ähnliches Muster zeigte sich für die Plots im Sonstigen Wald. Auch hier wies der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient mit $\rho_s = -0,14$ auf einen schwach negativen Zusammenhang hin, der ebenfalls nicht signifikant war ($p = .75$). Die linearen Regressionsgleichungen der beiden Waldtypen bestätigen diese Tendenz. Sowohl Hartholzauwald ($y = -20,904x + 379,14$) als auch Sonstiger Wald ($y = -48,071x + 405,9$) zeigen jeweils eine negative Steigung. Das Bestimmtheitsmaß ist bei beiden Gruppen sehr gering ($R^2 = 0,04$ bzw. $R^2 = 0,05$), was auf eine nur minimale erklärte Varianz hinweist.

Ein abweichendes Bild zeigte sich für die Plots im Weichholzauwald. Hier deutete der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient mit $\rho_s = 0,52$ auf einen mittelstarken positiven Zusammenhang zwischen Kohlenstoffspeicher und Feuchtezahl hin. Auch dieser Zusammenhang erwies sich jedoch als statistisch nicht signifikant ($p = .20$). Die lineare Regressionsanalyse zeigt hier jedoch eine deutlich positive Tendenz ($y = 18,636x - 53,253$) mit einem Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,6255$. Für jeden Zusammenhang zwischen Kohlenstoffspeicher und Feuchtezahl nach Waldtyp kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die Nullhypothese nicht verworfen werden kann.

Abbildung 30: Scatterplot des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha^{-1}) berechnet mit allometrischen Gleichungen (y -Achse) gegenüber Ellenbergschen Feuchtezahlen; Mittelwert der beiden Erhebungszeiträume April und August (x -Achse); dargestellt nach Waldtypen (eigene Abbildung).

Zur ergänzenden Darstellung der Standorte nach Waldtyp sind in Tabelle 8 weitere Vegetationsparameter aufgeführt, um den Einfluss des Feuchtegrades auf den Kohlenstoffspeicher besser einzuordnen. Die mittleren Vegetationsparameter der untersuchten Waldtypen zeigen dabei deutliche Unterschiede. So weist der Weichholzauald mit 10550 Stämmen/ha die höchste Stammzahl auf, während der Hartholzauwald mit 5600 Stämmen/ha die niedrigste aufweist. Auch die Baumdurchmesser unterscheiden sich deutlich. Der mittlere DBH liegt im Hartholzauwald bei 60,4 cm, im Weichholzauald bei 41,6 cm, und im Sonstigen Wald bei 59,2 cm. Die Artenzahl pro 200 m² variiert nur geringfügig zwischen den Waldtypen. Weitere Parameter wie Deckung der Bestandskomponenten B1 bis K und mittlere Baumhöhe sind in Tabelle 8 übersichtlich zusammengefasst.

Tabelle 8: Mittlere Vegetationsparameter der verschiedenen Waldtypen (eigene Abbildung).

	Hartholzauwald	Sonstiger Wald	Weichholzauwald
Anzahl der Plots	8	8	8
Artenzahl (200 m ²) ⁻¹	17 ± 4	16 ± 5	15 ± 3
Deckung B1 (%)	51	68	24
Deckung B2 (%)	38	41	38
Deckung S (%)	16	23	30
Deckung K (%)	75	66	88
Stammzahl / ha ⁻¹	5600	7750	10550
Mittlere Baumhöhe (m)	11,0	11,8	11,0
Mittlerer DBH (cm)	60,4	59,2	41,6
Feuchtezahl	5,0 ± 1,0	4,4 ± 0,6	6,1 ± 1,6

5.3 Vergleich fernerkundungsbasierter und allometrisch berechneter Kohlenstoffwerte

Abbildung 31 zeigt die Verteilung des Kohlenstoffspeichers für die beiden verwendeten Methoden zur Quantifizierung: allometrische Gleichungen und Fernerkundung. Die Medianwerte betragen 133 Mg C ha^{-1} für die allometrischen Gleichungen und 96 Mg C ha^{-1} für die Fernerkundung. Die Interquartilsabstände liegen bei 222 Mg C ha^{-1} bzw. 23 Mg C ha^{-1} , was auf deutlich unterschiedliche Variabilität und Streuungen innerhalb der beiden Gruppen hinweist.

Abbildung 31: Boxplots des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha^{-1}) für die beide Methoden zur Quantifizierung des Kohlenstoffspeichers: Allometrie und Fernerkundung (eigene Abbildung).

Ein Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test für abhängige Variablen (vgl. Kapitel 4.5.3) ergab hier einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen ($p = .02$), womit die Nullhypothese verworfen wird. Die deskriptive Statistik zeigt, dass die Fernerkundungswerte mit $90 \pm 32 \text{ Mg C ha}^{-1}$ deutlich niedriger liegen als die mit allometrischen Gleichungen berechneten Werte mit $177 \pm 128 \text{ Mg C ha}^{-1}$.

Die Regressionsgerade im Scatterplot verläuft hier nahezu horizontal, mit einer Steigung nahe null ($y = -0,0212x + 94,085$; $R^2 = 0,008$). Für Werte bis etwa 150 Mg C ha^{-1} bei den allometrischen Gleichungen zeigt sich eine annähernde Übereinstimmung der Kohlenstoffwerte zwischen den Methoden. Größere Werte liegen jedoch deutlich unterhalb der Winkelhalbierenden, was auf eine systematische Unterschätzung größerer Kohlenstoffwerte durch die Fernerkundungsmethode hinweist. Etwa 58 % der Messpunkte liegen unterhalb der Winkelhalbierenden. Das Maximum der Fernerkundungswerte liegt bei 152 Mg C ha^{-1} , was die geringen Werte verdeutlicht (vgl. Abbildung 32).

Abbildung 32: Scatterplot des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha^{-1}) berechnet mit Fernerkundungsdaten (y-Achse) gegenüber dem Kohlenstoffspeicher aus allometrischen Gleichungen (x-Achse) (eigene Abbildung).

Der Bland-Altman-Plot bestätigt dieses Muster. Der mittlere Unterschied (Bias) zwischen den Methoden beträgt $-86,2 \text{ Mg C ha}^{-1}$, sodass die Fernerkundungswerte im Mittel um $86,2 \text{ Mg C ha}^{-1}$ niedriger liegen als die allometrisch berechneten Werte. Die Abhängigkeit der Differenz vom Mittelwert zeigt, dass die Abweichungen nicht zufällig um den mittleren Bias streuen, sondern mit zunehmendem Messwert proportional abnehmen, was auf Heteroskedastizität hinweist. Werte mit einem Mittelwert aus Allometrie und Fernerkundung unter 150 Mg C ha^{-1} – also geringe Kohlenstoffbestände – zeigen maximale

Abweichungen von unter 80 Mg C ha^{-1} , wobei die meisten Abweichungen deutlich unter 50 Mg C ha^{-1} lagen (vgl. Abbildung 33). Der RMSE beträgt hier 159 Mg C ha^{-1} (RMSE% = 90 %).

Abbildung 33: Bland-Altman-Plot zur Beurteilung der Übereinstimmung des Kohlenstoffspeichers (Mg C ha^{-1}) zwischen Allometrie und Fernerkundung (eigene Abbildung).

6 Diskussion

6.1 Reflexion des Forschungsdesigns und der Methodik

Die Interpretation der in dieser Untersuchung ermittelten Kohlenstoffwerte muss vor dem Hintergrund mehrerer methodischer und konzeptioneller Einschränkungen erfolgen.

Als methodisch problematisch ist zu bewerten, dass die Auswahl der Untersuchungsplots nicht vollständig randomisiert erfolgen konnte. Die Plotauswahl orientierte sich an zufällig festgelegten Transekten sowie an bestehenden FFH-Kartierungen der beiden Auwaldgebiete. Jedoch waren die FFH-Kartierungen nicht durchweg plausibel und es wurden beispielweise Flächen der FFH-Kategorie 91E0* oder 91F0* zugeordnet, die in situ jedoch eindeutig nicht als solche identifiziert werden konnten. Darüber hinaus wurde die Plotauswahl durch zeitliche Restriktionen sowie durch die eingeschränkte Zugänglichkeit einzelner Flächen beeinflusst, sodass eine konsequent randomisierte Stichprobenziehung unter Praxisbedingungen nicht realisierbar war. Besonders die räumliche Häufung der Plots in den Transekten drei und vier der Weitwörther Au ist auf diese Einschränkungen zurückzuführen, da dort eine pragmatische Platzierung von Plots mit eindeutiger Kategorisierbarkeit bei gleichzeitig geringem Zeitaufwand und reduzierter Mobilität möglich war. Gleichzeitig stand die Repräsentativität der ökologischen Variation und insbesondere der Altersstruktur bei einer subjektiven Auswahl der Plots als wesentlicher Faktor im Vordergrund. Diese Vorgehensweise ist statistisch gesehen kritisch zu betrachten, da eine zumindest teilweise subjektive Auswahl potenziell zu kognitiven Verzerrungen (engl. *observer bias*) führen kann. Visuell leicht erfassbare oder strukturell auffällige Bestände können dabei unbewusst bevorzugt oder gemieden werden (CRESSIE 1993), was die Reproduzierbarkeit der Stichprobe und damit die Übertragbarkeit der Ergebnisse einschränken kann.

Zwar empfehlen viele methodische Ansätze in der Vegetationsökologie eine stratifizierte, zufällige Positionierung von Transekten und Plots, idealerweise mit ausreichender Replikation. So zeigt aber etwa EBERHARDT (1978: 21ff.) auch, dass Populationsdichteschätzungen nicht zwingend auf zufällig platzierten Transekten und Plots beruhen müssen. Dennoch dominiert in der ökologischen Literatur ein statistisch geprägtes Verständnis von Erhebungsdesigns, das häufig die systematische – und in vielen Fällen biologisch relevante – Beziehung zwischen Umweltgradienten und Artenverteilung unzureichend berücksichtigt (GILLISON & BREWER 1985: 105). Vor diesem Hintergrund ist die gewählte

Plotauswahl nicht ausschließlich als methodische Schwäche zu interpretieren. Während randomisierte und stratifizierte Erhebungsdesigns primär auf statistische Inferenz und Reproduzierbarkeit abzielen, argumentieren konzeptuelle Ansätze der Vegetationsökologie dafür, Erhebungsdesigns stärker an ökologisch relevanten Umweltgradienten und standörtlichen Übergängen auszurichten (z.B. GILLISON & BREWER 1985; EBERHARDT 1978). Entsprechend sollten die Ergebnisse primär als standort- und kontextgebunden interpretiert werden und nicht im Sinne einer uneingeschränkten statistischen Generalisierbarkeit.

Die Anzahl der Plots kann ebenso als potenziell kritisch bewertet werden, da die Replikation mit acht Plots pro Waldtyp bzw. insgesamt 24 Plots gering ist, was abhängig vom gewählten statistischen Verfahren und den betrachteten Variablen zu einer nur geringen bis mittleren Teststärke führen kann¹⁸. Eine höhere Plotanzahl würde wahrscheinlich konsistentere Ergebnisse liefern, einen observer bias reduzieren und die Kohlenstoffwerte weniger stark von Altersstruktur und Sukzessionsstadium zwischen den Plots abhängig machen.

Ein weiterer methodischer Aspekt betrifft die Nichtberücksichtigung von Totholz. Obwohl der Kohlenstoffspeicher in Totholz vergleichsweise gering ist, sollte er bei der Quantifizierung von Kohlenstoffvorräten in Auwäldern berücksichtigt werden. Nach PAN ET AL. (2011: 989) sind etwa 8 % des globalen terrestrischen Kohlenstoffspeichers in Totholz gebunden; und machen dementsprechend zwar einen vergleichsweise geringen Anteil an den gesamten Kohlenstoffsenken von Wäldern aus, der jedoch nicht zu vernachlässigen ist (VASHUM ET AL. 2012: 2; CIERJACKS ET AL. 2011: 1050f.).

¹⁸ Die Stichprobengröße wurde jedoch mithilfe des von der UNFCCC bereitgestellten A/R-Methodenwerkzeugs zur Bestimmung der erforderlichen Plotanzahl überprüft und validiert (UNFCCC 2010: 1-4; UNFCCC 2015: 25; PEARSON ET AL. 2016: 15ff.), wobei die Berechnung mithilfe des Online-Rechners von Winrock International erfolgte (WINROCK INTERNATIONAL 2016). Als Eingabeparameter dienten Biomassereferenzwerte aus SHUPE ET AL. (2021), das Konfidenzniveau wurde auf 90 % festgelegt. Die resultierende Anforderung überschreitet den Wert von 24 Probeflächen nicht, sodass von einer ausreichenden Genauigkeit der Biomasseschätzung unter den gegebenen Rahmenbedingungen auszugehen ist.

6.2 Differenzierung der Kohlenstoffvorräte nach Standorttyp und Berechnungsverfahren

6.2.1 Einordnung der Kategorie Sonstiger Wald und anthropogene Hintergrundgeschichte des Auwaldkomplexes

Zunächst ist die Kategorisierung der untersuchten Bestände unter ‚Sonstiger Wald‘ kritisch zu betrachten. Diese Kategorie umfasst sehr heterogene Bestände, wodurch innerhalb der Kategorie erhebliche Unterschiede in Bestandsstruktur und Artenzusammensetzung bestehen können. Dies verdeutlicht der große Interquartilsabstand von 158 Mg C ha⁻¹. Besonders auffällig sind in der Weitwörther Au großflächige Hybridpappelbestände¹⁹ (*P. x canadensis*), die insbesondere entlang von Flussläufen in großen Mengen gepflanzt wurden und aufgrund ihres schnellen Wachstums häufig auch forstlich genutzt werden (SMULDERS ET AL. 2008: 663). Solche Bestände unterscheiden sich in Biomasseakkumulation, Holzdichte und Wachstumsmuster deutlich von natürlich entstandenen Wäldern derselben Klimazone, was zu Verzerrungen bei der Kohlenstoffschätzung führen kann (SMULDERS ET AL. 2008: 663ff.; ELLENBERG & LEUSCHNER 2010).

Die Verwendung der Kategorie ‚Sonstiger Wald‘ als heterogene Gruppe erscheint jedoch grundsätzlich gerechtfertigt, da das Untersuchungsgebiet neben den Waldtypen Weichholz- und Hartholzauwald ebenfalls sehr heterogen geprägt ist. Eine differenziertere Einordnung, wie sie CIERJACKS ET AL. (2010: 646) oder SHUPE ET AL. (2021: 2) mit der Kategorie ‚Pappelwälder‘ vorschlagen, ist hier aufgrund des nahezu vollständigen Fehlens von Pappelbeständen in der Antheringer Au nicht möglich. Damit scheint die heterogene Klassifizierung notwendig und gerechtfertigt, um die Waldstruktur repräsentativ abzubilden. Die Einbeziehung anthropogen gepflanzter Bäume in die Kohlenstoffquantifizierung von Auwäldern ist jedoch kritisch zu bewerten, da diese nicht durch natürliche auwaldtypische Sukzessions- oder Überflutungsprozesse entstanden sind. Die erfassten Kohlenstoffvorräte spiegeln in diesem Fall primär Management- und Nutzungseffekte wider und sind nicht oder höchstens nur begrenzt repräsentativ für die langfristige Speicherfunktion naturnaher Auwälder.

Da forstliche Eingriffe im gesamten Auwaldkomplex zu einer Durchmischung autochthoner und allochthoner Arten führten und große Teile des Auwalds intensiv anthropogen

¹⁹ Im Rahmen der Renaturierung wurden diese stehen gelassen und sind dem natürlichen Zerfall durch Biberaktivität vorgesehen (RIEHL 2020: 81).

genutzt wurden (MARINGER ET AL. 2008: 31; RIEHL 2020: 81; STRASSER ET AL. 2015: 1), ist es nicht möglich, die natürliche Auwalddynamik isoliert von der Nutzungsgeschichte und den anthropogenen Einflüssen zu betrachten. Vor diesem Hintergrund sind Einordnung und Interpretation der Kohlenstoffvorräte nur eingeschränkt aussagekräftig, insbesondere angesichts der kurzen Zeitspanne seit Abschluss der Renaturierung in der Weiwörther Au von drei Jahren und der langen anthropogenen Nutzungsgeschichte mit Abkopplung von der natürlichen Überflutungsdynamik. Daher muss auch besonders die Vergleichbarkeit von Kohlenstoffvorräten zwischen unterschiedlichen Renaturierungsgraden der beiden Auen kritisch hinterfragt werden. Unterschiede im Kohlenstoffspeicher spiegeln hierbei weniger den Renaturierungsgrad wider, sondern vielmehr standortspezifische Eigenschaften, Altersstruktur und frühere anthropogene Bewirtschaftung.

6.2.2 Einfluss von Altersstruktur und Sukzessionsstadium

Die in den untersuchten Plots ermittelten Kohlenstoffvorräte nach Waldtypen spiegeln möglicherweise weniger standortspezifische Unterschiede oder Baumarteneffekte wider als vielmehr Unterschiede in der Altersstruktur und im Sukzessionsstadium der betrachteten Bestände (DYBALA ET AL. 2018: 61ff.). Diese Annahme wird potenziell durch die Unterschiede der Vegetationsparameter bestätigt. Der Weichholzauwald wies im Vergleich zum Hartholzauwald und zum Sonstigen Wald eine geringere Kronenbedeckung sowie einen kleineren mittleren DBH auf, während die Stammzahl deutlich höher lag. Die mittlere Baumhöhe war zwischen den Gruppen vergleichbar

Da Alter und DBH in der Regel stark positiv korrelieren und damit auch die Biomasse mit zunehmendem Baumalter zunimmt (DYBALA ET AL. 2018: 63; SHUPE ET AL. 2021: 8f.), führen diese systematischen Altersunterschiede und Sukzessionsstadien zwangsläufig zu höheren Kohlenstoffvorräten in den Hartholzauwald-Beständen unabhängig von anderen ökologischen Faktoren (CIERJACKS ET AL. 2010: 651). Dieses Ergebnis stützt Befunde aus den Donauauen, wo junge Aufforstungen ebenfalls signifikant geringere Kohlenstoffvorräte aufwiesen als reife Laubwälder (SHUPE ET AL. 2021: 2).

In der vorliegenden Arbeit umfassten die Hartholzauwaldflächen teilweise alte Bestände von *Quercus robur*, während die Weichholzauwaldflächen häufig durch jüngere Bestände von *Alnus sp.* geprägt waren. Insgesamt war die ökologische Variation und insbesondere die Altersstruktur der untersuchten Plots aber weitgehend repräsentativ abgebildet. Denn

junge Bestände waren im Hartholzauwald selten, während im Weichholzauwald vergleichsweise wenige sehr alte und strukturreiche Bestände vorzufinden waren. Dies verdeutlicht der Ausreißer im Hartholzauwald, mit einem Kohlenstoffwert von 46 Mg C ha^{-1} und einer der Ausreißer im Weichholzauwald mit 136 Mg C ha^{-1} . Diese beobachteten Alters- und Sukzessionsdifferenzen zwischen den Plots können systematische Effekte erzeugen, die primär methodisch begründbar sind und nicht zwangsläufig auf standortbedingte Unterschiede oder Baumarteneffekte zurückgeführt werden können. Dies verdeutlicht, dass beim Vergleich der Kohlenstoffvorräte neben dem Waldtyp auch das Bestandsalter und das Sukzessionsstadium berücksichtigt werden müssen. Insbesondere dann, wenn verallgemeinernde Aussagen getroffen werden sollen, etwa über die Zonierung von Auwäldern oder unterschiedlich große Kohlenstoffspeicher nach Waldtypen. Entsprechend weisen SHUPE ET AL. (2021: 2) darauf hin, dass neben dem Waldtyp vor allem andere standortspezifische Bedingungen, wie Bestandesalter und -struktur, hydrologische sowie weitere abiotische Faktoren und die Artenzusammensetzung, zu der großen Spannweite der geschätzten Kohlenstoffvorräte beitragen. Um die Vergleichbarkeit der Waldtypen zu erhöhen und Alterseffekte expliziter zu berücksichtigen, wäre die Einführung einer eigenen Kategorie für Aufforstungen beziehungsweise junge Bestände sinnvoll, wie sie unter anderem von SHUPE ET AL. (2021: 2f.) sowie CIERJACKS ET AL. (2010: 644; 2011: 1050f.) vorgeschlagen und angewendet wurde.

Die nach Waldtypen differenzierten Kohlenstoffvorräte in den Salzachauen sind mit den in anderen Studien berichteten Werten vergleichbar, wie die Metaanalyse von SUFTIN ET AL. (2015: 47) zeigt. CIERJACKS ET AL. (2010: 644) betonen insbesondere die Rangfolge der Kohlenstoffvorräte zwischen den Waldtypen, die der etablierten Annahme einer zonalen Differenzierung der Kohlenstoffspeicherung zwischen Weichholz- und Hartholzauwäldern entspricht und auch in der vorliegenden Arbeit grundsätzlich bestätigt wird. Eine Übertragung der Ergebnisse über das Untersuchungsgebiet hinaus ist jedoch nicht ohne Weiteres zulässig. Denn die ermittelten Kohlenstoffvorräte hängen in hohem Maße von standörtlichen Rahmenbedingungen sowie von der jeweiligen Ausprägung der Auenmorphologie, der hydrologischen Dynamik und der Nutzungsgeschichte ab. Unterschiede in Überflutungsregime, Grundwasseranschluss, Sedimentationsprozessen sowie in der Altersstruktur und Artenzusammensetzung der Bestände können die Akkumulation von Kohlenstoff sowohl in der oberirdischen Biomasse als in der unterirdischen Biomasse erheblich beeinflussen. Vor diesem Hintergrund ist eine Übertragbarkeit der hier

ermittelten Werte lediglich im Sinne einer generellen Tendenz der relativen Unterschiede zwischen den Waldtypen plausibel, während absolute Vorratsgrößen stets im Kontext der spezifischen standörtlichen und methodischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Untersuchungsraums interpretiert werden müssen.

6.2.3 Genauigkeit und Eignung allometrischer Gleichungen als Referenzmethode

Ein wesentlicher Vorteil allometrischer Gleichungen liegt in ihrer hohen Genauigkeit sowie in ihrer Anpassbarkeit an länderspezifische und artenspezifische Gegebenheiten, was sie in der Praxis gegenüber generischen Standardfaktoren wie beispielsweise BEFs klar bevorzugt erscheinen lässt (ZIANIS ET AL. 2005: 5f.; BONO ET AL. 2024: 4f.). Obwohl sich allometrische Gleichungen als akkurate Referenzmethode in der wissenschaftlichen Forschung etabliert haben (z.B. BONO ET AL. 2024: 5; NÁVAR 2010: 27), ist zu beachten, dass diese potenziell mit enormen Unsicherheiten einhergehen können – insbesondere bei unsachgemäßer Anwendung. Es stehen verschiedene allometrische Gleichungen zur Verfügung, und die Wahl der Gleichungen kann die geschätzten Kohlenstoffvorräte erheblich beeinflussen. Je nach gewählter Gleichung können große Unterschiede auftreten, was die Unsicherheit bei der Abschätzung der Kohlenstoffverteilung in unterschiedlichen Waldökosystemen weltweit deutlich erhöht (SHUPE ET AL. 2021: 11).

Eine zentrale Unsicherheit bei der Schätzung der Biomasse stellt die Auswahl der allometrischen Gleichungen dar, da sie maßgeblich das Ergebnis beeinflusst (PICARD ET AL. 2025: 1413f.). Deshalb erfordert die Auswahl allometrischer Gleichungen zur Schätzung der AGB eine kritische Auseinandersetzung mit den verwendeten Prädiktoren. CHAVE ET AL. (2005: 93) weisen darauf hin, dass die zuverlässigste Schätzung von Kohlenstoffvorräten mit allometrischen Modellen erzielt wird, die in abnehmender Wichtigkeit D , ρ und H als Prädiktoren verwenden. Die Autoren zeigen, dass trotz der starken Korrelation von Höhe und Durchmesser (z.B. FEHRMANN & KLEINN 2006: 413f.; BUNCE 1968: 763f.), durch die Einbeziehung der Baumhöhe der Standardfehler bei der Schätzung der ABW um etwa 7 % reduziert werden kann (CHAVE ET AL. 2005: 93). Dennoch stellten beispielsweise RAN ET AL. (2017: 1892) fest, dass der Schätzfehler bei Gleichungen, die ausschließlich den DBH als erklärende Variable berücksichtigen, in der Regel nicht signifikant ist – auch wenn zusätzliche Parameter wie Baumhöhe oder Kronenausdehnung die Modellgenauigkeit weiter verbessern können. Allometrische Gleichungen, die allein auf

dem DBH basieren, sind in der Lage, über 80 % der Variabilität sowohl der komponentenbezogenen als auch der Gesamtbiomasse verschiedener Baumarten zu erklären. Obwohl die Verbesserung gering sein mag, kann die Aufnahme der Baumhöhe als Prädiktorvariable die Biomassequantifizierung verbessern. Die direkte Messung der Baumhöhe ist jedoch oft kostspielig, zeitaufwendig und arbeitsintensiv im Vergleich zur Messung des Baumdurchmessers (LISBOA ET AL. 2025: 2) und wird deshalb in der Praxis seltener verwendet. RAN ET AL. (2017: 1890) empfehlen, H nur als Einflussvariable einzubeziehen, wenn sie genau gemessen wurde und ausschließlich bei Verwendung artspezifischer Modelle. Eine Unsicherheit bei der Messung der Baumhöhen mithilfe eines Hypsometers ist jedoch, dass ihre genaue Messung in geschlossenen Waldbeständen schwierig ist und dies potenziell einen enormen Unsicherheitsfaktor darstellen kann (CHAVE ET AL. 2014: 3178).

Ein weiterer zentraler Aspekt bei der Auswahl geeigneter Gleichungen betrifft die geografische Übertragbarkeit. Allometrische Modelle werden in der Regel auf Basis destruktiver Probenahmen entwickelt, bei denen die Biomasse einer begrenzten Anzahl von Bäumen direkt bestimmt und mit den gemessenen dendrometrischen Variablen in Beziehung gesetzt wird (DUNCANSON ET AL. 2017: 1f.; DARCHA ET AL. 2025: 221f.). Aufgrund des hohen Aufwands und der Kosten solcher Proben sind die Stichproben für die Entwicklung allometrischer Gleichungen häufig relativ klein und räumlich eingeschränkt. Folglich ist die Genauigkeit der Modelle außerhalb ihres ursprünglichen Anwendungsbereichs oft unklar, zumal in vielen Ländern nur wenige Studien zu allometrischen Beziehungen existieren, die auf der destruktiven Probenahme einzelner Arten an ausgewählten Standorten basieren (VAN CAMP ET AL. 2004: 677f.; DUNCANSON ET AL. 2017: 1f.). Jedoch haben zahlreiche Forschende entsprechende Gleichungen zur Biomassevorhersage für unterschiedliche Waldtypen und Baumarten – speziell auch für Europa – entwickelt (z.B. ZIANIS ET AL. 2005; FORRESTER ET AL. 2017; MUUKKONEN & MÄKIPÄÄ 2006). Trotzdem ist zu beachten, dass lokal angepasste allometrische Gleichungen nicht einfach auf andere Standorte, als für die sie etabliert wurden, extrapoliert werden (PICARD ET AL. 2025: 1421f.; VAN CAMP ET AL. 2004: 677f.), da sie beispielweise von den örtlichen Gegebenheiten und klimatischen Bedingungen abhängen (DARCHA ET AL. 2025). OUÉDRAOGO ET AL. (2020: 1) zeigen, dass die Anwendung nicht standortspezifischer Modelle aus anderen Regionen zu erheblichen systematischen Fehleinschätzungen führen kann. In ihrer Untersuchung lagen die Abweichungen der geschätzten oberirdischen Biomasse zwischen –

72 % und +98 %. Auch andere Studien weisen darauf hin, dass lokal angepasste allometrische Gleichungen wahrscheinlich nicht oder ausschließlich unter Vorbehalt auf andere Regionen übertragbar sind (LABRECQUE ET AL. 2006: 129f.). Vor diesem Hintergrund wurde in der vorliegenden Arbeit die geografische Verortung als ein zentrales Auswahlkriterium für die verwendeten allometrischen Gleichungen herangezogen. Dabei wurde auf eine Übereinstimmung der Klimazonen geachtet; dennoch ist davon auszugehen, dass sich die einbezogenen Standorte trotz vergleichbarer klimatischer Rahmenbedingungen in weiteren standortspezifischen Eigenschaften unterscheiden können, was die Übertragbarkeit der Modelle potenziell einschränkt.

Die Extrapolation empirisch entwickelter allometrischer Gleichungen über den gültigen Bereich der unabhängigen Variablen hinaus kann die Unsicherheit von Biomasseschätzungen erheblich erhöhen – insbesondere dann, wenn Gleichungen, die auf kleinwüchsigen Bäumen basieren, auf deutlich größere Individuen übertragen werden (z.B. BROWN 1997: o.S.; SHANG ET AL. 2025: 9; ROJAS-GARCIA ET AL. 2015: 840). VAN CAMP ET AL. (2004: 677f.), VASHUM & JAYAKUMAR (2012: 1f.) und LOSI ET AL. (2003: 356) empfehlen Extrapolation möglichst zu vermeiden. Aufgrund des hohen Aufwandes sind die Stichprobengrößen destruktiver Methoden zur Kalibrierung oder Erstellung von allometrischen Gleichungen meist klein und räumlich geclustert sind. Da ein möglichst großer Durchmesserbereich abgedeckt werden soll, enthält der Datensatz selten mehrere Bäume mit gleichem Durchmesser, aber unterschiedlicher Höhe (FEHRMANN & KLEINN 2006: 413f.). Dementsprechend ist die Genauigkeit dieser allometrischen Modelle außerhalb des Wertebereichs, in denen sie entwickelt wurden, weitgehend unbekannt, da es an geeigneten Validierungsdaten aus Stichproben fehlt. Gleichungen, die unter Verwendung von Bäumen aus einem einzelnen Bestand entwickelt wurden, können zudem zwar für diese Situation unverzerrt und präzise sein, sie sind jedoch wahrscheinlich nicht für andere Altersgruppen oder Bestände geeignet, die sich in Struktur, Klima oder Standortcharakteristika unterscheiden (FORRESTER ET AL. 2017: 160f.). Die Auswahl eines allometrischen Modells zur Schätzung der Biomasse im Feld kann daher potenziell spekulativ sein (DUNCANSON ET AL. 2017: 2). In der vorliegenden Arbeit wurde aufgrund fehlender Messwerte eine Extrapolation über den beobachteten Bereich hinweg durchgeführt, insbesondere für *Populus x canescens* und *Populus nigra*. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere die Kohlenstoffwerte des ‚Sonstigen Waldes‘ als potenziell besonders unsicher einzustufen.

Spezifisch für die artspezifischen allometrischen Gleichungen nach ZIANIS ET AL. (2005) sowie dem Addendum von MUUKKONEN & MÄKIPÄÄ (2006) ist kritisch anzumerken, dass einige Formeln dahingehend Schwächen aufweisen, dass sie aus Studien stammen, in denen entweder nur Reinbestände oder Bäume einer Altersklasse betrachtet wurden, meist junge. Es kommt daher manchmal zu fehlerhaften Schätzungen, wenn diese Gleichungen auf andere Altersklassen angewendet werden.

Eine unsachgemäße Verwendung allometrischer Modelle kann insgesamt zu großen Unsicherheiten in den Biomasse-Schätzungen führen. Insbesondere die geographische Lage und eine Extrapolation können den Wertebereich der mithilfe von allometrischen Gleichungen berechneten Biomasse deutlich verschieben (LU ET AL. 2016: 65ff.). Zusammenfassend gilt: “Caution is necessary [...] when extrapolating these allometric relations to other sites or outside the range of diameters for which they were established” (VAN CAMP ET AL. 2004: 678). Die mit Hilfe allometrischer Gleichungen ermittelten Kohlenstoffvorräte sind stets kritisch zu interpretieren, da die Anwendung solcher Gleichungen inhärent mit potenziellen methodischen Unsicherheiten verbunden ist.

6.2.4 Eignung der Citizen Science Methode

Die Kohlenstoffwerte, die mithilfe von BEFs ermittelt wurden, liegen mit einem Median von 351 Mg C ha⁻¹ deutlich über den Kohlenstoffwerten, die mithilfe von allometrischen Gleichungen bestimmt wurden, mit 133 Mg C ha⁻¹ und erscheinen teilweise deutlich zu hoch. Kohlenstoffwerte bis über 900 Mg ha⁻¹ sind hier ganz klar als unrealistisch zu bewerten. Ein hoher RMSE von 259 Mg C ha⁻¹ (RMSE% = 147 %) verdeutlicht die starke Überschätzung.

Nach VAN CAMP ET AL. (2004: 679) ermöglichen die berichteten europäischen allgemeinen und artenspezifischen BEFs potenziell eine gute Annäherung an die Gesamtbiomasse der oberirdischen und unterirdischen Waldbestände, obwohl BEFs zu den unsichersten Variablen in Methoden der Kohlenstoffbilanzierung gehören. Die IPCC-Richtlinien empfehlen die Verwendung von BEFs insbesondere dann, wenn keine direkten Biomassedaten verfügbar sind (IPCC 2006: o.S.). BEFs unterscheiden sich teils erheblich in Abhängigkeit von Baumart (z.B. FAO 2005b: o.S.; WEISS ET AL. 2000: 32), Baumalter (z.B. WEISS ET AL. 2000: 32; BROWN 1997: o.S.), Klimaregion (z.B. PETERSSON ET AL. 2012: 81; BROWN 1997: o.S.; WEISS ET AL. 2000: 32; FAO 2005b: o.S.) sowie den

unterschiedlichen methodischen Ansätzen (z.B. BROWN 1997: o.S.; WEISS ET al. 2000: 32; FAO 2005b: o.S.), was wiederum zu großen Unsicherheiten, je nach verwendeten BEFs führen kann. Es gilt grundlegend auch zu beachten, dass wiederholtes Wiegen mithilfe destruktiver Methoden zur Untersuchung ontogenetischer Wachstumsverläufe zur Bestimmung der BEFs das Wachstum des Baumes stören würde. Daher beruhen die meisten Daten auf Querschnittsstudien, in denen Bäume unterschiedlicher Dimensionen zu einem Zeitpunkt erfasst werden. Solche Daten liefern Informationen über die Haupteigenschaften des durchschnittlichen Wachstums, erlauben jedoch keine exakte Bestimmung von Skalierungsbeziehungen einzelner Bäume (FEHRMANN & KLEINN 2006: 412ff.).

Die in dieser Arbeit verwendeten Expansionsfaktoren können hinsichtlich ihrer geographischen Vergleichbarkeit mit dem Untersuchungsgebiet als geeignet betrachtet werden. Auch eine Variabilität in der Altersstruktur bildet der verwendete Datensatz vergleichsweise gut ab. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Datensatz auf den österreichischen Hauptbaumarten Fichte, Kiefer, Buche und Eiche basiert, von denen – mit Ausnahme der Eiche – im Auwaldkomplex eine deutliche Unterrepräsentation besteht oder diese Arten teilweise gar nicht vorkommen. Zudem wurde der Datensatz nicht speziell für Auwälder konzipiert (WEISS ET AL. 2000: 32).

Die Genauigkeit der Biomasseschätzungen hängt auch entscheidend von der präzisen Bestimmung des Stammvolumens ab (AKPO ET AL. 2021: 2415f.). In dieser Arbeit wurde die Stammform als Zylinder angenommen, was den Vorgaben des Restore4Life Arbeitsprotokolls entspricht (RESTORE4LIFE 2025a: 8). Allerdings zeigen AKPO ET AL. (2021: 2419), dass die Annahme einer zylindrischen Stammform auf den unteren vier Metern zu einer deutlichen Überschätzung des Stammvolumens führt. Unter den in der Studie verwendeten Stammformen führte die Annahme eines Zylinders unabhängig von der Baumart zu der größten Überschätzung des Stammvolumens.

Mit zunehmendem Einbezug der Baumhöhe über vier Meter hinaus, nimmt dieser Effekt aufgrund der natürlichen Wuchsverjüngung weiter zu, sodass die durch die Zylinderformel berechneten Volumina das tatsächliche Stammvolumen erheblich überschätzen. Auf der einen Seite scheinen die BEF-Werte eine hohe Übereinstimmung der relativen Werte mit den allometrischen Gleichungen zu haben, mit einer sehr starken linearen Regression von $R^2 = 0,89$, was auf den direkten Einbezug von DBH, Höhe und Dichte bei der

Volumenberechnung zurückzuführen ist. Jedoch werden die Werte der BEFs deutlich überschätzt, was sowohl der Bias im Bland-Altman Plot (204 Mg C ha^{-1}), als auch der sehr hohe RMSE von 259 Mg C ha^{-1} (RMSE% = 147 %) verdeutlichen. Auch die Heteroskedastizität ist womöglich auf die Zylinder-Annahme zurückzuführen, da mit zunehmender Stammgröße auch die Überschätzung des Stammvolumens stärker zunimmt.

Für die klassische Volumenberechnung von Baumstämmen wird der Stamm überwiegend als Kegelstumpf angenähert, teilweise als Paraboloid für höhere Genauigkeit, während Zylinder nur eine stark vereinfachte Annahme darstellt (McTAGUE & WEISKITTEL 2021: o.S.). Insgesamt zeigt sich, dass der Einsatz komplexerer, besser angepasster Modelle zur Bestimmung des Stammvolumens empfehlenswert ist, da sie deutlich zuverlässigere Ergebnisse liefern können als vereinfachte Grundformen wie Zylinder (GOODWIN 2009: 87; NEWNHAM 1988: o.S.).

Die dargestellten Unsicherheiten sind jedoch weniger auf die Datenerhebung selbst als vielmehr auf die gewählten Annahmen in der Datenverarbeitung zurückzuführen. Die im Rahmen des CS-Ansatzes erhobenen Basisparameter (z.B. DBH und Baumhöhe) stellen grundsätzlich robuste und vergleichsweise leicht erfassbare Variablen dar. Sie ermöglichen eine standardisierte Datenerhebung auch durch nicht-spezialisierte Akteurin und Akteure und bilden eine wichtige Grundlage für großräumige oder langfristige Monitoringansätze. Die vorliegenden Überschätzungen sind daher in erster Linie auf vereinfachende Modellannahmen, insbesondere die zylindrische Annäherung der Stammform, zurückzuführen. Eine Anpassung der Auswertungsmethodik könnte die Genauigkeit der Biomasseschätzungen deutlich verbessern.

6.3 Einfluss des Standortfeuchtegrades auf den Kohlenstoffspeicher

Zeigerwerte haben, wenn ihre Begrenzungen berücksichtigt werden, eine hohe Zuverlässigkeit und können im Hinblick auf das Monitoring von Umweltveränderungen Messungen ergänzen oder in manchen Fällen sogar ersetzen (DIEKMANN 2003: 493). Gleichwohl gibt es viel Kritik und Diskussionen hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit, Reichweite, statistischen Ansätze und Feldmethoden (z.B. SCHAFFERS AND SYKORA 2000: 225; WAGNER ET AL. 2007: 15f.).

Da die Zeigerwerte vor allem als heuristische Hinweise auf die Größenordnung standörtlich wirksamer Umweltfaktoren zu verstehen sind (WIRTH 2010: 229f.; KOWARIK & SEIDLING 1989: 132), ist dieses Vorgehen als vereinfachte Methode jedoch geeignet. In Mitteleuropa werden die Zeigerwerte oft standardmäßig verwendet, um hilfreiche Informationen zu ökologischen Standortbedingungen zu erhalten (SCHAFFERS & SYKORA 2000: 225f.; DIEKMANN 2003: 493f.).

Für den konkreten Kontext der vorliegenden Arbeit gilt bezüglich der verwendeten Methode der gewichteten Feuchtezahl nach Ellenberg, dass diese in dieser Studie lediglich als indikative Proxy-Variable zur vergleichenden Einordnung von Standorten entlang eines Feuchtegradienten interpretiert werden kann. Aussagen zur Kohlenstoffspeicherung müssen daher ausschließlich auf relativer Ebene und ohne Anspruch auf kausale oder quantitative Ableitungen erfolgen.

Zwischen den Waldtypen zeigt sich ein Feuchtegradient von Sonstigem Wald über Hartholzauwald zu Weichholzauwald, wobei aufgrund der geringen Differenzen insbesondere zwischen Hartholzauwald und Sonstigem Wald eine teilweise Überlappung der Werte vorliegt. Da keine signifikanten Unterschiede der Feuchtezahl zwischen den Waldtypen festgestellt wurden, ist die Variation der Feuchtezahlen insgesamt als gering einzustufen. Sowohl der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient ($\rho_s = -0,25$) als auch die lineare Regressionsanalyse ($R^2 = 0,07$) weisen lediglich auf einen schwachen negativen Zusammenhang zwischen Feuchtezahl und Kohlenstoffvorrat hin, der zudem nicht signifikant ist. Der Einfluss des Feuchtegrades des Standorts auf den Kohlenstoffspeicher in den Salzachauen ist dementsprechend gering.

Eine differenzierte Betrachtung der Waldtypen zeigt jedoch, dass sich innerhalb des insgesamt schwachen Zusammenhangs unterschiedliche Tendenzen erkennen lassen. Im Weichholzauwald ist mit zunehmender Feuchtezahl ein Anstieg der Kohlenstoffvorräte bei mittelstarker positiver Korrelation von $\rho_s = 0,52$ zu beobachten. Dieser Zusammenhang erwies sich zwar nicht als signifikant ($p = .20$), deutet jedoch darauf hin, dass feuchtetolerante, auentypische Pionierarten unter stärker vernässten Bedingungen weiterhin produktiv bleiben. Die Bestände zeichnen sich in solchen Bereichen durch hohe Stammzahlen, jedoch geringere mittlere Brusthöhendurchmesser aus, was auf eine eher junge und dynamische Bestandsstruktur hinweist. Im Gegensatz dazu zeigt sich im Hartholzauwald sowie im Sonstigen Wald eine gegenläufige Tendenz. Mit steigender Feuchtezahl

nehmen die Kohlenstoffvorräte tendenziell ab. Dies spricht dafür, dass zunehmende Bodenvernässung in diesen Beständen potenziell wachstumsbegrenzend wirken kann, da Sauerstoffmangel im Wurzelraum sowie häufigere Überflutungsereignisse die Vitalität und das langfristige Wachstum der Bäume beeinträchtigen können. Da die Korrelationen durchweg nicht signifikant sind und zudem im Forschungsdesign Einschränkungen hinsichtlich der Generalisierbarkeit der Ergebnisse bestehen, kann eine solche Interpretation auch hier lediglich als Indiz für eine mögliche Tendenz im entsprechenden Untersuchungsgebiet verstanden werden. Eine Übertragung auf allgemeingültige Zusammenhänge ist hingegen nicht zulässig.

6.4 Vergleich fernerkundungsbasierter und allometrisch berechneter Kohlenstoffwerte

Die Ergebnisse der Fernerkundung zeigen, dass sich die geschätzten Kohlenstoffvorräte signifikant von den mit allometrischen Gleichungen berechneten Werten unterscheiden. Eine vergleichbare Verteilung der Werte wird auch in der Studie der ESA (2024a: 27) berichtet.

Diese auffällig geringen Werte der SAR-Fernerkundung und die teils deutliche Unterschätzung – insbesondere bei größeren Kohlenstoffwerten, lassen sich auf mehrere Ursachen zurückführen und sind in der wissenschaftlichen Literatur bereits umfassend diskutiert worden.

6.4.1 Einfluss der Radar-Rückstreuung auf die Kohlenstoffabschätzung

SAR-Bilder mit längerer Wellenlänge (L-Band) sind besser geeignet, unterschiedliche Stufen der Waldbiomasse bis zu einem bestimmten Schwellenwert zu unterscheiden. Nach Erreichen dieses Schwellenwerts, zeigt die Rückstreuung im L-Band jedoch keine Sensitivität gegenüber einer weiteren Zunahme der Biomassedichte und sind dadurch sehr anfällig für Fehler und potenziell große Unsicherheiten (LU ET AL. 2016: 70f.; ESA 2024a: 34). Dies ist typischerweise bei Wäldern mit komplexer Waldstruktur, mit hoher Biomassedichte bei dichten oder großen Beständen der Fall sowie unter Umweltbedingungen, die das SAR-Rückstreusignal so beeinflussen, dass die Sensitivität gegenüber

oberirdischen Komponenten vollständig verloren geht (z.B. bei feuchten Bedingungen²⁰) (LU 2006: 1305ff.; LU ET AL. 2016: 70f.). Stehendes Wasser führt zu einer erhöhten Stamm-Boden-Rückstreuung, was eine andere Art der Beziehung zwischen Biomasse und Rückstreuung erzeugt. Das Fehlen von Referenzdaten aus überfluteten Wäldern erschwert jedoch eine detailliertere Bewertung des Einflusses von Überschwemmungen auf die CCI-BIOMASS-Karten (ESA 2024a: 38). Solche spezifischen Umweltbedingungen können einen systematischen Bias in den AGB-Schätzungen verursachen (ESA 2024a: 34).

Ein Ansatz zur Minderung solcher Probleme besteht darin, AGB aus mehreren Beobachtungen abzuleiten. In den CCI-BIOMASS-Retrieval-Algorithmen werden mehrere Beobachtungen der C-Band-Rückstreuung sowie der L-Band-Rückstreuung genutzt, um Rauschen und Fehler zu reduzieren. Dennoch können die Fehler auf der Ebene einzelner Pixel sehr groß sein (ESA 2024a: 34). Interferometrie-SAR²¹ kann dieses Problem zumindest bei einer hohen Biomassedichte zu einem gewissen Grad reduzieren und den Sättigungsbereich erhöhen und so die biomassebasierte Höhenabschätzung verbessern (SAATCHI ET AL. 2011a). Frühere Studien zeigen, dass die Kombination von InSAR- und Rückstreuwerten für die Biomasse- oder Volumenabschätzung geeignet ist und dass sich der Sättigungspunkt im L-Band auf bis zu 200 t/ha erhöhen kann (SAATCHI ET AL. 2011a).

6.4.2 Einfluss der räumlichen Auflösung auf die Modellgenauigkeit

Ein häufiges Szenario ist, dass Forstinventurdaten aus kleinen Probeflächen verwendet werden, obwohl eine räumliche Diskrepanz zur Auflösung der CCI-AGB-Karten (100 m × 100 m) besteht. Es ist daher wichtig zu verstehen, dass diese räumlichen Unterschiede die Möglichkeiten zur Quantifizierung des lokalen Fehlers und des Gesamt-Bias der CCI-

²⁰ Die BIOMASAR-Algorithmen basieren auf einem vereinfachten Modell (dem Water Cloud Model), das das Verhalten der SAR-Rückstreuung in Abhängigkeit von der AGB beschreibt. Die Fähigkeit dieses Modells, die Beziehung zwischen SAR-Rückstreuungsbeobachtungen und AGB korrekt wiederzugeben, wurde für eine große Vielfalt von Waldtypen nachgewiesen. Wenn diese funktionale Abhängigkeit jedoch nicht zutrifft, kann das Modell keine korrekten AGB-Schätzungen liefern. Das gilt besonders für dauerhaft oder saisonal überflutete Wälder (ESA 2024a: 38).

²¹ InSAR, eine Technik, bei der die Kohärenz von Daten in kurzen Zeitabständen mit zwei identischen Instrumenten gemessen wird, kann den Sättigungsbereich bis zu einem gewissen Grad erhöhen und so die biomassebasierte Höhenabschätzung verbessern (LU 2006: 1305ff.; LU ET AL. 2016: 70f.).

AGB-Karten einschränkt und Vergleiche zwischen kartenbasierten und In-situ-AGB-Schätzungen mit Vorsicht zu interpretieren sind.

Konkret zeigt sich, dass der beim Vergleich von AGB-Schätzungen einer 1-Hektar-Karte mit AGB-Informationen aus kleineren Probeflächen entstehende Fehler nicht nur zu einer Unterschätzung der Kartenpräzision führt, sondern auch eine fehlerhafte Darstellung des Bias der AGB-Schätzungen verursacht. Die ESA (2024a) berichtet für das Untersuchungsgebiet Lopé in Gabun über die Verteilung der AGB auf 20-m- und 100-m-Skala. Die Aggregation von einer 20-m- zu einer 100-m-Skala führt hier zu einer deutlichen Reduktion der maximalen AGB-Werte. Während auf der 20-m-Skala maximale AGB-Werte von etwa 800 Mg C ha^{-1} auftreten, überschreiten die AGB-Werte auf der 100-m-Skala nur selten 600 Mg C ha^{-1} . In einem weiteren Schritt wird jedes innerhalb eines 100-m-Pixels liegende 20-m-Pixel so behandelt, als handele es sich um eine unabhängige Probefläche zur Bewertung des Fehlers der 100-m-Karte. Für Lopé ergibt der Vergleich der AGB-Werte der 100-m-Karte mit jeweils zufällig ausgewählten 20-m-Pixeln innerhalb desselben 100-m-Pixels einen RMSE in der Größenordnung von 100 Mg C ha^{-1} , was etwa 30 % der mittleren AGB entspricht. Zudem treten systematische Abweichungen von der 1:1-Linie auf, deren Ausmaß vom AGB-Niveau abhängt. Diese Abweichungen treten konsistent auf und sind nicht auf einzelne Testgebiete beschränkt. Obwohl die 100-m-Karten lediglich aggregierte Mittelwerte der 20-m-Karten darstellen, legt der Vergleich nahe, dass die 100-m-Karte verzerrt erscheint, da niedrige AGB-Bereiche tendenziell überschätzt und hohe AGB-Bereiche unterschätzt werden (ESA 2024a: 26-30).

6.4.3 Modellannahmen und Begrenzungen des Retrieval-Ansatzes

Die Tendenz zu einer Unterschätzung der AGB ist wahrscheinlich auch aus den Näherungen in den Retrieval-Modellen zurückzuführen. Aufgrund der abnehmenden Sensitivität des SAR-Rückstreusignals bei zunehmender AGB implementieren die Retrieval-Modelle Regeln, die die Schätzung unrealistisch hoher AGB-Werte vermeiden. Dies führt zu eher konservativen AGB-Werten in Regionen, in denen sich die AGB ihrem Maximum nähert und das SAR-Rückstreusignal entsprechend nur eine geringe Sensitivität gegenüber AGB aufweist. Große Unterschätzungen waren häufig eine Folge der bei der Inversion angewandten Beschränkung auf eine maximale AGB, die niedriger ist als die tatsächliche AGB (ESA 2024a: 26).

7 Fazit

Die in dieser Arbeit untersuchten Methoden zur Quantifizierung von Kohlenstoffvorräten in der oberirdischen Biomasse von Auwäldern verdeutlichen sowohl die bestehenden Unsicherheiten als auch das erhebliche Entwicklungspotenzial aktueller Ansätze. Vor dem Hintergrund der zentralen Rolle von Wäldern als Kohlenstoffsenken und ihrer Bedeutung für nationale Treibhausgasinventare wird deutlich, dass robuste, vergleichbare und skalierbare Quantifizierungsmethoden eine wesentliche Voraussetzung für die verlässliche Bewertung von Emissionsbilanzen und die Umsetzung internationaler Klimaabkommen darstellen.

Die Analyse der Waldtypen zeigt, dass höhere Kohlenstoffvorräte im Hartholzauwald gegenüber Sonstigem Wald und Weichholzauwald im Einklang mit der etablierten Literatur stehen. Diese Unterschiede sind jedoch wahrscheinlich primär als Ausdruck unterschiedlicher Alters- und Entwicklungsstadien zu interpretieren und nicht als rein standortbedingte Effekte. Die Ergebnisse unterstreichen damit die Notwendigkeit, Altersstruktur und Sukzessionsdynamik explizit in die Kohlenstoffbilanzierung einzubeziehen, um Fehlinterpretationen bei der Bewertung von Waldtypen oder Renaturierungsmaßnahmen zu vermeiden.

Die kritische Einordnung der allometrischen Gleichungen verdeutlicht, dass allometrische Modelle trotz inhärenter Unsicherheiten derzeit als robuste Referenzmethode geeignet sind, sofern sie standortspezifisch ausgewählt und innerhalb ihres Gültigkeitsbereichs angewendet werden. Die CS-Methode auf Basis von BEFs ermöglicht eine kostengünstige, standardisierte und reproduzierbare Erfassung von Baumstrukturparametern wie Brusthöhendurchmesser und Baumhöhe. Sie eignet sich damit grundsätzlich für großflächige und partizipative Datenerhebungen in Auwäldern. Die stark überschätzten Kohlenstoffwerte der CS-Methode zeigen jedoch auch, dass vereinfachte Volumenannahmen – insbesondere die Zylinderform des Stammes – zu systematischen Verzerrungen führen können. Diese Unsicherheiten betreffen vor allem die Datenverarbeitung und nicht die Datenerhebung selbst, sodass methodische Anpassungen bei der Auswertung erforderlich sind, um die CS-Daten zuverlässig für quantitative Kohlenstoffbilanzen nutzen zu können.

Hinsichtlich des Einflusses der Standortfeuchte zeigen die Ergebnisse überwiegend schwache und nicht signifikante Zusammenhänge zwischen Ellenbergscher Feuchtezahl

und Kohlenstoffspeicher, sodass lediglich Tendenzen erkennbar sind. Dies bestätigt, dass Zeigerwerte in diesem Kontext nur als grobe Proxy-Variablen geeignet sind und keine kausalen Aussagen erlauben. Für belastbarere Analysen wären direkte hydrologische Messgrößen oder modellbasierte Ableitungen der Überflutungsdynamik erforderlich.

Der Vergleich zwischen feldbasierten allometrischen Schätzungen und fernerkundungsbasierten Kohlenstoffwerten verdeutlicht schließlich eine systematische Unterschätzung hoher Biomasse- und Kohlenstoffvorräte durch SAR-Fernerkundung. Diese Abweichungen lassen sich konsistent auf bekannte Limitationen der Radar-Rückstreuung bei hoher Biomassedichte, auf Skaleneffekte infolge der Pixelgröße sowie auf restriktive Annahmen innerhalb der Retrieval-Modelle zurückführen. Insbesondere die Implementierung konservativer Obergrenzen zur Vermeidung unrealistisch hoher AGB-Werte führt dazu, dass strukturreiche, alte Bestände nur unzureichend abgebildet werden. Für geringe AGB-Werte scheint die Methode jedoch sehr gut geeignet zu sein. Die Ergebnisse bestätigen damit Befunde aus der Literatur und unterstreichen, dass globale oder großskalige Fernerkundung für lokale Anwendungen in Auwäldern nur eingeschränkt geeignet sind, sofern sie nicht durch standortspezifische Kalibrierung und hochauflösende Referenzdaten ergänzt werden.

Insgesamt unterstreicht diese Arbeit die Notwendigkeit einer stärker integrierten und einheitlichen Forschungsstrategie. Standardisierte, vergleichbare Methoden sowie die gezielte Einbeziehung bislang unterrepräsentierter Ökosysteme wie Auwälder sind entscheidend, um die Unsicherheiten im terrestrischen Kohlenstoffkreislauf weiter zu reduzieren. Für zukünftige Studien ergibt sich daraus der klare Bedarf an standardisierten Erhebungsprotokollen, einer besseren Erfassung von Alters- und Strukturparametern sowie an einer gezielten Weiterentwicklung fernerkundungsbasierter Modelle für feuchte, strukturell komplexe Waldökosysteme. Nur so lassen sich belastbare Datengrundlagen schaffen, die den Anforderungen nationaler und internationaler Klimaberichterstattung gerecht werden und eine fundierte Bewertung des Klimaschutzpotenzials von Auwäldern ermöglichen.

Literaturverzeichnis

- Akpo, HA, Atindogbé, G, Obiakara, MC, Adjinanoukon, AB, Gbedolo, M & Fonton, NH (2021): <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11676-021-01333-9.pdf> (02.03.2026).
- Astivia, OLO & Zumbo, BD (2019): Heteroskedasticity in Multiple Regression Analysis: What it is, How to Detect it and How to Solve it with Applications in R and SPSS. Online unter: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1203343.pdf> - (28.08.2025).
- Auer, J, Hassler, A, Kudrnovsky, H, Ragger, C, Stöhr, O, Treichel-Supersberger, M, Malezky, A, Reiter, G, Mühlbauer, M & Ratschan, C (2014): Managementplan Natura 2000-Gebiet Salzachauen. Endbericht. Online unter: https://www.salzburg.gv.at/fileadmin/SP-Dateien/umweltnaturwasser_/Documents/Publikationen%20Natur/20140400_MP_Salzachauen.pdf (18.06.2025).
- Beedlow, PA, Tingey, DT, Phillips, DL, Hogsett, WE & Olszyk, DM (2004): Rising atmospheric CO₂ and carbon sequestration in forests. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/247411004_Rising_Atmospheric_CO_2_and_Carbon_Sequestration_in_Forests (07.07.2025).
- Best, DJ & Roberts, DE (1975): Algorithm AS 89: The Upper Tail Probabilities of Spearman's ρ . Online unter: <https://www.jstor.org/stable/2347111> (09.03.2026).
- Bland, JM & Altman, DG (1986): Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673686908378> (13.01.2026).
- Bono, A, Alberti, G, Berretti, R, Curovic, M, Dukic, V & Motta, R (2024): The largest European forest carbon stocks are in the Dinaric Alps old-growth forests: comparison of direct measurements and standardised approaches. Online unter: <https://cbmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13021-024-00262-4> (19.06.2025).
- Braun-Blanquet, J (1964): Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Online unter: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-7091-8110-2> (24.02.2025).

- Brown, MB & Forsythe, AB (1974): Robust Tests for the Equality of Variances. Online unter: <https://www.jstor.org/stable/2285659> (06.02.2026).
- Brown, S (1997): Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical Forests: A Primer. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/239974368_Estimating_Biomass_and_Biomass_Change_of_Tropical_Forests_A_Primer (12.08.2025).
- Brown, S (2001): Measuring carbon in forests: current status and future challenges. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749101002123> (10.10.2025).
- Bunce, RGH (1968): Biomass and Production of Trees in a Mixed Deciduous Woodland: I. Girth and Height as Parameters for the Estimation of Tree Dry Weight. Online unter: https://www.jstor.org/tc/accept?origin=%2Fstable%2Fpdf%2F2258105.-pdf&is_image=False (24.07.2025).
- Chandler, M, See, L, Copas, K, Bonde, AMZ, López, BC, Danielsen, F, Legind, JK, Masinde, S, Miller-Rushing, AJ, Newman, G, Rosemartin, A & Turak, E (2017): Contribution of citizen science towards international biodiversity monitoring. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320716303639> (17.01.2026).
- Chave, J, Brown, S, Cairns, M, Chambers, J, Eamus, D, Fölster, H, Fromard, F, Higuchi, N, Kira, T, Lescure, JP, Nelson, B, Ogawa, H, Puig, H, Riera, B & Yamakura, T (2005): Tree allometry and improved estimation of carbon stocks and balance in tropical forests. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/7772513_Tre_allometry_and_improved_estimation_of_carbon_stocks_and_balance_in_tropical_forests (21.07.2025).
- Chave, J, Réjou-Méchain, M, Búrquez, A, Chidumayo, E, Colgan, MS, Delitti, WBC, Duque, A, Eid, T, Fearnside, PM, Goodman, RC, Henry, M, Martínez-Yrizar, A, Mugasha, WA, Muller-Landau, HC, Mencuccini, M, Nelson, BW, Ngomanda, A, Nogueira, EM, Ortiz-Malavassi, E, Pélissier, R, Ploton, P, Ryan, CM, Saldarriaga, JG & Vieilledent, G (2014): Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. Online unter: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gcb.12629> (24.07.2025).

- Cierjacks, A, Kleinschmit, B, Kowarik, I, Graf, M & Lang, F (2011): Organic matter distribution in floodplains can be predicted using spatial and vegetation structure data. *River Res. Applic.*, 27: 1048-1057. Online unter: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/rra.1409?saml_referrer (20.02.2025).
- Cierjacks, A, Kleinschmit, B, Babinsky, M, Kleinschroth, F, Markert, A, Menzel, M, Ziechmann, U, Schiller, T, Graf, M & Lang, F (2010): Carbon stocks of soil and vegetation on Danubian floodplains. Online unter: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jpln.200900209?msocid=226ed8b5a9ef60293c2ccdf4a8f2613a> (20.02.2025).
- Coder, L, Musolff, A, Kronsbein, PM, Knöller, K, Büttner, O, Rinke, K & Tittel, J (2025): How anthropogenic modification of riverscapes reduces the resilience of floodplain water bodies to drought. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857425001740> (17.01.2026).
- Cressie, NAC (1993): *Statistics for Spatial Data*. Online unter: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119115151> (30.01.2026).
- Darcha, G, Birhane, E, Kassa, H & Gebrewahid, Y (2025): Allometric equations to predict aboveground biomass and carbon stock of *Faidherbia albida* in parkland agroforestry. Online unter: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21580103-2025.2497246> (28.07.2025).
- de Sherbinin, A, Bowser, A, Chuang, TR, Cooper, C, Danielsen, F, Edmunds, R, Elias, P, Faustman, E, Hultquist, C, Mondardini, R, Popescu, I, Shonowo, A & Sivakumar, K (2021): The Critical Importance of Citizen Science Data. Online unter: <https://www.frontiersin.org/journals/climate/articles/10.3389/fclim.2021.6507-60/full> (17.01.2026).
- Dengler, J, Jansen, F, Glöckler, F, Peet, RK, Caceres, MD, Chytry, M, Ewald, J, Oldeland, J, Lopez-Gonzalez, G, Finckh, M, Mucina, L, Rodwell, JS, Schaminee, JHJ & Spencer, N (2011): The Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD): a new resource for vegetation science. Online unter: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1654-1103.2011.01265.x> (05.07.2025).

- Diekmann, M (2003): Species indicator values as an important tool in applied plant ecology – a review. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1439179104701437> (30.01.2026).
- Djomo, AN, Knohl, A & Gravenhorst, G (2011): Estimations of total ecosystem carbon pools distribution and carbon biomass current annual increment of a moist tropical forest. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378112711000636> (19.06.2025).
- Dong, J, Kaufmann, RK, Myneni, RB, Tucker, CJ, Kauppi, PE, Liski, J, Buermann, W, Alexeyev, V & Hughes, MK (2003): Remote sensing estimates of boreal and temperate forest woody biomass: carbon pools, sources, and sinks. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003442570200130X> (20.02.2025).
- Doraisami, M, Domke, GM & Martin, AR (2024): Improving wood carbon fractions for multiscale forest carbon estimation. Online unter: <https://cbmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13021-024-00272-2> (19.06.2025).
- Dubayah, RO & Drake, JB (2000): Lidar Remote Sensing for Forestry Applications. Online unter: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/30235711/6_dubayah_drake_2002_lidar-libre.pdf?1390881455=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLidar_remote_sensing_for_forestry.pdf&Expires=1772719539-&Signature=dKfpFD1RFmHnSkeWjwcRNgwjh4DNfJe9X36j10Ztbja~A82IR-KjVxBQd8v4ED94a2hBQH7IBoiBugachw0wRLrKqXNBK3E~uckEszVyc1-DFT5GKq-yl6CrJ8tmKfLSYv3GktTswyGMrNqALXYdSDa~bSN9Gv60-h4t-czquqg3QOy7eIxFZveWmaGVMNsQByXoNvEBx6qILBCL~CEM-tHKBXX-FRzZG-w1J1-LJ2WuawpuyZOWoJ0AWvNJGaNhZpY8polUQaAJosajW1DX-DLBdtH-6fm2iML5Gob~~cxSpMJqKahWKmZ2eezPHYQnr2kmz3QxqWD4-tXFsOfLW1oLch~g__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA (05.03.2026).
- Duncanson, L, Huang, W, Johnson, K, Swatantran, A, McRoberts, RE & Dubayah, R (2017): Implications of allometric model selection for county-level biomass mapping. Online unter: <https://cbmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13021-017-0086-9> (07.09.2025).

- Dunn, OJ (1964): Multiple Comparisons Using Rank Sums. Online unter: <https://www.jstor.org/stable/1266041> (14.03.2026).
- Dybala, KE, Matzek, V, Gardali, T & Seavy, NE (2018): Carbon sequestration in riparian forests: A global synthesis and meta-analysis. Online unter: https://static1.squarespace.com/static/5626fb1ee4b07be93cf930c1/t/5fb313bf61a9471eeafcf013/1605571522185/Riparian+Forest+carbon+sequestration+Dybala_et_al-2019-Global_Change_Biology-1.pdf (20.02.2025).
- Eberhardt, LL (1978): Transect Methods for Population Studies. Online unter: <https://www.jstor.org/stable/3800685?origin=crossref> (06.07.2025).
- Ellenberg, H & Leuschner, C (2010): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Stuttgart: UTB Verlag. 6. Auflage.
- Ellenberg, H & Mueller-Dombois, D (1973): Aims and Methods of Vegetation Ecology. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/259466952_Aims_and_Methods_of_Vegetation_Ecology (05.07.2025).
- Ellenberg, H (1979): Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. Göttingen: Verlag Erich Goltze KG. 2. Auflage.
- Engen-Skaugen, T & Tveito, OE (2004): Growing-season and degree-day scenario in Norway for 2021–2050. Online unter: <https://www.int-res.com/articles/cr2004/26/c026p221.pdf> (05.07.2025).
- ESA (2024a): CCI BIOMASS Product User Guide v6. Online unter: https://climate.esa.int/media/documents/D4.3_CCI_PUG_V6.0_20250606.pdf (30.01.2026)
- ESA (2024b): CCI BIOMASS Algorithm Theoretical Basis Document Version 6.0. Online unter: https://climate.esa.int/media/documents/D2_2_Algorithm_Theoretical_Basis_Document_ATBD_V6.0_20241219_DmDjgI9.pdf (04.03.2026).
- Esri (2025): ArcGIS Pro. Online unter: <https://www.esri.com/de-de/arcgis/products/arcgis-pro/overview> (07.10.2025).
- EU (2025): Empowering citizens through science: The role of citizen science in Europe. Online unter: <https://data.europa.eu/en/news-events/news/empowering-citizens-through-science-role-citizen-science-europe> (08.01.2026).

- FAO (2005a): Global forest resources assessment update 2005. Terms and definitions (Final version). Online unter: https://www.fao.org/4/ae349e/AE349E04.htm#P299_16679 (19.06.2025).
- FAO (2005b): Actualización de la evaluación de los recursos forestales mundiales a 2005. Directrices para la elaboración de informes nacionales destinados a. Online unter: <https://www.fao.org/4/j2132s/J2132S18.htm%20> (09.10.2025).
- Fassnacht, FE, Hartig, F, Latifi, H, Berger, C, Hernandez, J, Corvalan, P & Koch, B (2014): Importance of sample size, data type and prediction method for remote sensing-based estimations of aboveground forest biomass. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425714003022> (15.08.2025).
- Fehrmann, L & Kleinn, C (2006): General considerations about the use of allometric equations for biomass estimation on the example of Norway spruce in central Europe. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378-112706009194> (24.07.2025).
- Finlayson, CM & van der Valk, AG (1995): Wetland classification and inventory: A summary. Online unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00045199> (26.02.2025).
- Fisher, RA (1922): On the mathematical foundations of theoretical statistics. Online unter: <https://royalsocietypublishing.org/rsta/article/222/594-604/309/44085/On-the-mathematical-foundations-of-theoretical> (13.01.2026).
- Fisher, RA (1925): Statistical Methods for Research Workers. Online unter: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-4380-9_6 (13.01.2026).
- Forrester, DI, Tachauer, IHH, Annighoefer, P, Barbeito, I, Pretzsch, H, Ruiz-Peinado, R, Stark, H, Vacchiano, G, Zlatanov, T, Chakraborty, T, Saha, S & Sileshi, GW (2017): Generalized biomass and leaf area allometric equations for European tree species incorporating stand structure, tree age and climate. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112717301238> (02.07.2025).

- Fox, J, Weisberg, S, Price, B, Adler, D, Bates, D, Baud-Bovy, G, Bolker, B, Ellison, S, Firth, D, Friendly, M, Gorjanc, G, Graves, S, Heiberger, R, Krivitsky, P, Labois-siere, R, Maechler, M, Monette, G, Murdoch, D, Nilsson, H, Ogle, D, Proctor, I, Ripley, B, Short, T, Venables, W, Walker, S, Winsemius, D & Zeileis, A (2026): *car*: Companion to Applied Regression. Online unter: <https://cran.r-universe.dev/car/doc/manual.html> (03.03.2026).
- Frich, P, Alexander, LV, Della-Marta, P, Gleason, B, Haylock, M, Klein Tank, AMG & Peterson, T (2002): Observed coherent changes in climatic extremes during the second half of the twentieth century. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/240143729_Observed_coherent_changes_in_climatic_extremes_during_2nd_half_of_the_20th_century (05.07.2025).
- Giese, LAB, Aust, WM, Kolka, RK & Trettin, CC (2003): Biomass and carbon pools of disturbed riparian forests. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112702006448> (21.02.2025).
- Gillison, AN & Brewer, KRW (1985): The Use of Gradient Directed Transects or Gradsects in Natural Resource Survey. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/201997797_The_Use_of_Gradient_Directed_Transects_or_Gradsects_in_Natural_Resource_Surveys (06.07.2025).
- Giraldo-Salazar, JM, Giraldo, JA, Mendoza-Páez, JS, Sierra, JC, Rueda, JA & Osorio-Vélez, LF (2024): Allometric equations to quantify aboveground biomass in mixed-species plantations with restoration purposes in the tropical Andes. Online unter: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11676-025-01827-w.pdf> (28.07.2025).
- Goodwin, AN (2009): A cubic tree taper model. Online unter: https://www.researchgate.net/profile/Adrian-Goodwin-2/publication/261638629_A_Cubic_Tree_Taper_Model/links/5699d41c08ae748dfaff9a5b/A-Cubic-Tree-Taper-Model.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb25Eb3dubG9hZCIsInByZXZpb3VzUGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19&__cf_chl_tk=1NNdLo1j1dJ1grZDtKx-DGpkdHW51xXQp0xraKctj2YI-1769712740-1.0.1.1-ATjzLKXe2ws1E_9LX-ro4YmUB1Ojm96YwpxX.cijSkvk (29.01.2026).

- Hodson, TO (2022): Root-mean-square error (RMSE) or mean absolute error (MAE): when to use them or not. Online unter: <https://gmd.copernicus.org/articles/15/5481/2022/gmd-15-5481-2022.pdf> (13.01.2026).
- IPCC (2003): Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Online unter: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/GPG_LULUCF_FULLEN.pdf (02.07.2025).
- IPCC (2006): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4. Agriculture, Forestry and Other Land Use. Chapter 4. Forest Land. Online unter: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_04_Ch4_Forest_Land.pdf (19.06.2025).
- Japan Aerospace Exploration Agency (o.J.): ALOS-2 Project / PALSAR-2. Online unter: <https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS-2/en/about/palsar2.htm> (03.02.2026).
- Junk, W, Bayley, PB & Sparks, RE (1989): The Flood Pulse Concept in River-Floodplain Systems. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/256981220_The_Flood_Pulse_Concept_in_River-Floodplain_Systems (25.02.2025).
- Köppen-Geiger Explorer (o.J.): Climate zones on the move. Online unter: <https://koppen.earth> (15.10.2025).
- Kowarik, I & Seidling, W (1989): Zeigerwertberechnungen nach Ellenberg – zu Problemen und Einschränkungen einer sinnvollen Methode. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/279653005_The_use_of_Ellenberg's_indicator_values_-_problems_and_restrictions_of_an_efficient_method-Zeigerwertberechnungen_nach_Ellenberg_-_zu_Problemen_und_Einschraenkungen_einer_sinnvollen_Methode (28.08.2025).
- Kruskal, WH & Wallis, WA (1952): Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis. Online unter: <https://www.jstor.org/stable/2280779> (10.03.2026).
- Kumar, L & Mutanga, O (2017): Remote Sensing of Above-Ground Biomass. Online unter: <https://www.mdpi.com/2072-4292/9/9/935> (11.08.2025).
- Labrecque, S, Fournier, RA, Luther, JE & Piercey, D (2006): A comparison of four methods to map biomass from Landsat-TM and inventory data in western

- Newfoundland. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811-2706000570> (07.09.2025).
- Levene, H (1960): Robust Tests for Equality of Variances. In: Olkin, I et al. (Hrsg.): Contributions to Probability and Statistics: Essays in Honor of Harold Hotelling. 2. Auflage, Redwood City: Stanford University Press.
- LfU & LWF (2022): Handbuch der Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Bayern. Online unter: https://www.lfu.bayern.de/natur/doc/kartieranleitungen/lrt_handbuch.pdf (18.06.2025).
- LfU Bayern (o.J.): Bäche und Flüsse in Bayern. Online unter: https://www.lfu.bayern.de/wasser/baeche_und_fluesse/index.htm (29.08.2025).
- Li, Y, Li, M & Liu, Z (2020): Forest aboveground biomass estimation using Landsat 8 and Sentinel-1A data with machine learning algorithms. Online unter: <https://www.nature.com/articles/s41598-020-67024-3.pdf> (13.08.2025).
- Lisboa, SN, Macôo, S & Siteo, AA (2025): Allometric equations for estimating above and belowground biomass of *Colophospermum mopane* in Mozambique. Online unter: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-87297-w.pdf> (28.07.2025).
- Losi, CJ, Siccama, TG, Condit, R & Morales, JE (2003): Analysis of alternative methods for estimating carbon stock in young tropical plantations. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112703001609> (19.06.2025).
- Lu, D & Jiang, X (2024): A brief overview and perspective of using airborne Lidar data for forest biomass estimation. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/377713861_A_brief_overview_and_perspective_of_using_airborne_Lidar_data_for_forest_biomass_estimation (15.08.2025).
- Lu, D (2006): The Potential and Challenge of Remote Sensing–Based Biomass Estimation. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/235244946_The_Potential_and_Challenge_of_Remote_Sensing-Based_Biomass_Estimation (12.08.2025).

- Lu, D, Chen, Q, Wang, G, Liu, L, Li, G & Moran, E (2016): A survey of remote sensing-based aboveground biomass estimation methods in forest ecosystems. Online unter: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17538947.2014.990526> (13.08.2025).
- Mann, HB & Whitney, DR (1947): On a Test of Whether one of Two Random Variables is Stochastically Larger than the Other. Online unter: <https://www.jstor.org/stable/2236101> (13.01.2026).
- Maringer, A, Widerin, K & Slotta-Bachlmayr, L (2008): Die Bewertung der Salzburger Salzachauen (Salzburg, Österreich) als Lebensraum für den Biber (*Castor fiber* L.). Online unter: https://www.researchgate.net/publication/257229491_Die_-_Bewertung_der_Salzbürger_Salzachauen_Salzburg_Osterreich_als_Lebensraum_für_den_Biber_Castor_fiber_L (18.06.2025).
- Matzek, V, Stella, J & Ropion, P (2018): Development of a carbon calculator tool for riparian forest restoration. Online unter: <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10105-041> (28.07.2025).
- McTague, JP & Weiskittel, A (2021): Evolution, history, and use of stem taper equations: a review of their development, application, and implementation. Online unter: <https://cdsciencepub.com/doi/10.1139/cjfr-2020-0326> (29.01.2026).
- Meteostat (2024): Salzburg. 01.01.1991 – 31.12.2024. Online unter: <https://meteostat.net/de/place/at/oberndorf-bei-salzburg?s=11150&t=1991-01-01/2024-12-31> (18.06.2025).
- Milan, C & Zdenka, O (2003): Plot sizes used for phytosociological sampling of European vegetation. Online unter: <https://web.natur.cuni.cz/~botanika/herben/succisa/chytryotypkova.pdf> (05.07.2025).
- Müller, F, Welk, E, Ritz, CM & Wesche, K (2021): Rothmaler –Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 22. neu überarbeitete Auflage. Online unter: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-61011-4> (04.03.2026).
- Muukkonen, P & Mäkipää, R (2006): Biomass Equations for European Trees: Addendum* Online unter: <https://jukuri.luke.fi/server/api/core/bitstreams/59ccd533-8760-4d9a-bcc8-e4ba54b704f7/content> (07.07.2025).

- Muukkonen, P (2007): Generalized allometric volume and biomass equations for some tree species in Europe. Online unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10342-007-0168-4> (07.07.2025).
- Naiman, RJ & Décamps, H (1997): The Ecology of Interfaces: Riparian Zones. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/228540796_The_Ecology_of_-_Interfaces_Riparian_Zones (25.02.2025).
- Naiman, RJ, Fetherston, KL, McKay, SJ & Chen, J (1998): Riparian Forests. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/264935419_Riparian_Forests (25.02.2025).
- Návar, J (2010): Measurement and Assessment Methods of Forest Aboveground Biomass: A Literature Review and the Challenges Ahead. Online unter: https://www.researchgate.net/profile/Jose-Navar/publication/267298407_2_Measurement_and_Assessment_Methods_of_Forest_Aboveground_Biomass_A_Literature_Review_and_the_Challenges_Ahead/links/54cff6ab0cf24601c096-0b70/2-Measurement-and-Assessment-Methods-of-Forest-Aboveground-Biomass-A-Literature-Review-and-the-Challenges-Ahead.pdf (11.08.2025).
- Newnham, R.M. 1988. A variable-form taper function. Information Report PI-X-083, Petawawa National Forestry Institute, Chalk River, Ont.
- ORF (2025): Detailpläne zur Antheringer Au liegen vor. Online unter: <https://salzburg.orf.at/stories/3309911/> (05.07.2025).
- Ouédraogo, K, Dimobe, K & Thiombiano, A (2020): Allometric models for estimating aboveground biomass and carbon stock for *Diospyros mespiliformis* in West Africa. Online unter: <https://silvafennica.fi/article/10215/css/silva.css> (24.07.2025).
- Pan, Y, Birdsey, RA, Fang, J, Phillips, OL, Shvidenko, A, Lewis, S, Canadell, JG, Ciais, P, Jackson, RB, Pacala, SW, McGuire, AD, Piao, S, Rautiainen, A, Sitch, S, Hayes, D, Kauppi, P, Houghton, RA & Kurz, WA (2011): A Large and Persistent Carbon Sink in the World's Forests. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/51498031_A_Large_and_Persistent_Carbon_Sink_in_the_World's_Forests (28.08.2025).

- Pearson, T, Walker, S & Brown, S (2005): Sourcebook for Land Use, Land-Use Change and Forestry Projects. Online unter: https://winrock.org/wp-content/uploads/2016/03/Winrock-BioCarbon_Fund_Sourcebook-compressed.pdf (23.06.2025).
- Peel, MC, Finlayson, BL & McMahon, TA (2007): Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. Online unter: <https://hess.copernicus.org/articles/11/1633/2007/hess-11-1633-2007.pdf> (28.08.2025).
- Petersson, H, Holm, S, Stahl, G, Alger, D, Fridman, J, Lehtonen, A, Lundström, A & Mäkipää, R (2012): Individual tree biomass equations or biomass expansion factors for assessment of carbon stock changes in living biomass – A comparative study. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811-2712000072> (24.02.2025).
- Picard, N, Fonton, N, Bosela, FB, Fayolle, A, Loumeto, J, Ayecaba, GN, Sonké, B, Bombo, ODY, Maïdou, HM & Ngomanda, A (2025): Selecting allometric equations to estimate forest biomass from plot – rather than individual-level predictive performance. Online unter: <https://bg.copernicus.org/articles/22/1413/2025/bg-22-1413-2025.pdf> (28.07.2025).
- Pöttschner, F, Baumann, M, Gasparri, NI, Conti, G, Loto, D, Piquer-Rodríguez, M & Kuemmerle, T (2022): Ecoregion-wide, multi-sensor biomass mapping highlights a major underestimation of dry forests carbon stocks. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425721005691> (27.08.2025).
- Przybylski, P, Mohytych, V, Rutkowski, P & Fyalkowska, K (2021): Relationships between Some Biodiversity Indicators and Crown Damage of *Pinus sylvestris* L. in Natural Old Growth Pine Forests. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/348752241_Relationships_between_Some_Biodiversity_Indicators_and_Crown_Damage_of_Pinus_sylvestris_L_in_Natural_Old_Growth_Pine_Forests (09.12.2025).
- Ran, F, Chang, R, Yang, Y, Zhu, W, Luo, J & Wang, G (2017): Allometric equations of select tree species of the Tibetan Plateau, China. Online unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11629-016-4082-4> (07.10.2025).

- Reichelt, G & Wilmanns, O (1973): Vegetationsgeographie. Braunschweig: G. Westermann.
- Restore4Life (2025a): Assessments of Organic Carbon Stocks in Wetlands by Citizen Scientists Guideline and Protocols. Online unter: <https://zenodo.org/records/17328601> (05.03.2026).
- Restore4Life (2025b): Assessing carbon stocks using the Invest Model - Guidelines and templates. Online unter: <https://zenodo.org/records/17371707> (05.03.2026).
- Restore4Life (o.J.a): Working title “Potential and limitations of assessing carbon storage in European wetlands using the InVEST model”. Unveröffentlicht. o.O.: o.V.
- Restore4Life (o.J.b): About the project. Online unter: <https://restore4life.eu/homepage/about-the-project/> (17.01.2026).
- Riehl, B (2017): Das LIFE-Projekt Salzachauen – eine großflächige Auenrevitalisierung im Bundesland Salzburg. Online unter: https://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an39102riehl_2017_salzachauen.pdf (18.06.2025).
- Riehl, B (2020): LIFE-Projekt „Salzburger Salzachauen“. Auen-Renaturierung mit Mehrfachnutzen. Online unter: https://www.salzachauen.at/index.php?file=beitrag_life_salzachauen_in_landschaftsarchitekturmagazin_zoll.pdf (18.06.2025).
- Rojas-Garcia, F, De Jong, BHJ, Martínez-Zurimendí, P & Paz-Pellat, F (2015): Database of 478 allometric equations to estimate biomass for Mexican trees and forests. Online unter: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13595-015-0456-y.pdf> (07.09.2025).
- Roxburgh, SH, Berry, SL, Buckley, TN, Barnes, B & Roderick, ML (2005): What is NPP? Inconsistent accounting of respiratory fluxes in the definition of net primary production. Online unter: <https://buckleylab.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/511/2018/01/roxburgh-et-al-2005.pdf> (25.02.2025).
- Ruosteenoja, K, Räisänen, J, Venäläinen, A & Kämäräinen, M (2016): Projections for the duration and degree days of the thermal growing season in Europe derived from CMIP5 model output. Online unter: <https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/joc.4535> (05.07.2025).

- Saatchi, S, Marlier, M, Chazdon, RL, Clark, DB & Russell, AE (2011a): Impact of spatial variability of tropical forest structure on radar estimation of aboveground biomass. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003442-5711001313?via%3Dihub> (03.02.2026).
- Saatchi, SS, Harris, NL, Brown, S, Lefsky, M, Mitchard, ETA, Salas, W, Zutta, BR, Buermann, W, Lewis, SL, Hagen, S, Petrova, S, White, L, Silman, M & Morel, A (2011b): Benchmark map of forest carbon stocks in tropical regions across three continents. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/51180395_Benchmark_map_of_forest_carbon_stocks_in_tropical_regions_across_three_continents/link/0deec5240c3790131e000000/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp-7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0-aW9uIn19 (19.06.2025).
- Salz TV (2025): Salzburg: Naturpark Salzachauen wird bis 2028 umgesetzt. Online unter: <https://www.salz-tv.at/2025/06/17/salzburg-naturpark-salzachauen-wird-bis-2028-umgesetzt/> (18.06.2025).
- Salzachauen.at (2021): LIFE-Projekt Salzachauen. Online unter: https://www.salzburg.gv.at/fileadmin/SP-Dateien/umweltnaturwasser_/Documents/20505u205-06/Projekte/Projektabschlussbericht%20LIFE%20Salachauen.pdf (18.06.2025).
- Santoro, M & Cartus, O (2025): ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2007, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 and 2022, v6.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis, 17 April 2025. Online unter: <https://dx.doi.org/10.5285/95913ffb6467447ca72c4e9d8cf30501> (13.01.2026).
- Santoro, M, Cartus, O, Quegan, S, Kay, H, Lucas, RM, Araza, A, Herold, M, Labrière, N, Chave, J, Rosenqvist, A, Tadono, T, Kobayashi, K, Kellndorfer, J, Avitabile, V, Brown, H, Carreiras, J, Campbell, MJ, Cavlovic, J, Bispo, PdC, Gilani, H, Khan, ML, Kumar, A, Lewis, SL, Liang, J, Mitchard, ETA, Pacheco-Pascagaza, AM, Phillips, OL, Ryan, CM, Verbeeck, H, Vieilledent, G, Wijaya, A, Willcock, S & Seifert, FM (2024): Design and performance of the Climate Change Initiative

- Biomass global retrieval algorithm. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666017224000531?via%3Dihub> (04.03.2026).
- Schaffers, AP & Sykora, KV (2000): Reliability of Ellenberg indicator values for moisture, nitrogen and soil reaction: a comparison with field measurements. Online unter: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2307/3236802> (30.01.2026).
- Schnitzler, A (1994): Conservation of biodiversity in alluvial hardwood forests of the temperate zone. The example of the Rhine valley. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378112794900590> (29.08.2025).
- Shang, Y, Xia, Y, Ran, X, Zheng, X, Ding, H & Fang, Y (2025): Allometric Equations for Aboveground Biomass Estimation in Natural Forest Trees: Generalized or Species-Specific?. Online unter: <https://www.mdpi.com/1424-2818/17/7/493> (28.07.2025).
- Shapiro, SS & Wilk, MB (1965): An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples). Online unter: <https://www.jstor.org/stable/2333709> (13.01.2026).
- Shupe, HA, Hartmann, T, Scholz, M, Jensen, K & Ludewig, K (2021): Carbon Stocks of Hardwood Floodplain Forests along the Middle Elbe: The Influence of Forest Age, Structure, Species, and Hydrological Conditions. Online unter: <https://www.mdpi.com/2073-4441/13/5/670> (21.02.2025).
- Smulders, MJM, Beringen, R, Volosyanchuk, R, Vanden Broeck, A, van der Schoot, J, Arens, P & Vosman, B (2008): Natural hybridisation between *Populus nigra* L. and *P. x canadensis* Moench. Hybrid offspring competes for niches along the Rhine river in the Netherlands. Online unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11295-008-0141-5?> (03.02.2026).
- Spearman, C (1904): The Proof and Measurement of Association between Two Things. Online unter: <https://www.jstor.org/stable/1412159?origin=crossref&seq=1> (13.01.2026).
- Strand, L (1955): Plot sizes in field trials. Online unter: https://www.thuenen.de/media/institute/fg/PDF/Silvae_Genetica/1955/Vol._4_Heft_6/04_6_157.pdf (05.07.2025).

- Strasser, T, Lang, S, Riedler, B, Pernkopf, L & Paccagnel, K (2015): Multiscale Object Feature Library for Habitat Quality Monitoring in Riparian Forests. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/266553856_Multi-scale_Forest_-_Habitat_Monitoring_Using_Remote_Sensing_Data (18.06.2025).
- Suchenwirth, L, Förster, M, Lang, F & Kleinschmit, B (2013): Estimation and Mapping of Carbon Stocks in Riparian Forests by using a Machine Learning Approach with Multiple Geodata. Online unter: https://www.dgpf.de/pfg/2013/pfg2013_4_-_suchenwirth.pdf (21.02.2025).
- Suchenwirth, L, Stümer, W, Schmidt, T, Förster, M & Kleinschmit, B (2014): Large-Scale Mapping of Carbon Stocks in Riparian Forests with Self-Organizing Maps and the k-Nearest-Neighbor Algorithm. Online unter: https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn053954.pdf (21.02.2025).
- Sun, G, Ranson, KJ & Kharuk, VI (2002): Radiometric Slope Correction for Forest Biomass Estimation from SAR Data in the Western Sayani Mountains, Siberia. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425701002796> (01.02.2026).
- Sutfin, N, Wohl, E & Dwire, K (2016): Banking carbon: a review of organic carbon storage and physical factors influencing retention in floodplains and riparian ecosystems. Online unter: <https://www.semanticscholar.org/paper/Banking-carbon%3A-a-review-of-organic-carbon-storage-Sutfin-Wohl/fff0bf3608b59596c133e9fcaaa7323c734104b5> (20.02.2025).
- Thomas, F (2018): Grundzüge der Pflanzenökologie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Tian, L, Wu, X, Tao, Y, Li, M, Qian, C, Liao, L & Fu, W (2023): Review of Remote Sensing-Based Methods for Forest Aboveground Biomass Estimation: Progress, Challenges, and Prospects. Online unter: <https://www.mdpi.com/1999-4907/14/6/1086> (13.08.2025).
- Torres, R, Snoeij, P, Geudtner, D, Bibby, D, Davidson, M, Attema, E, Potin, P, Rommen, B, Floury, N, Brown, M, Traver, IN, Deghave, P, Duesmann, B, Rosich, B, Miranda, N, Bruno, C, L'Abbate, M, Croci, R, Pietropaolo, A, Huchler, M &

- Rostan, F (2012): GMES Sentinel-1 mission. Online unter: <https://www.science-direct.com/science/article/pii/S0034425712000600> (02.02.2026).
- Tremp, H (2005): Aufnahme und Analyse vegetationsökologischer Daten. Stuttgart: Ulmer.
- Tukey, JW (1949): Comparing Individual Means in the Analysis of Variance. Online unter: <https://www.jstor.org/stable/3001913?seq=1> (13.01.2026).
- Tukey, JW (1977): Exploratory data analysis. Reading: Addison Wesley Publishing Company.
- Turner, DP, Ollinger, SV & Kimball, JS (2004): Integrating Remote Sensing and Ecosystem Process Models for Landscape- to Regional-Scale Analysis of the Carbon Cycle. *BioScience*, Volume 54, Issue 6, June 2004, Pages 573–584. Online unter: <https://academic.oup.com/bioscience/article/54/6/573/294600?login=true#no-access-message#no-access-message> (20.02.2025).
- U.S. Department of Energy (1999): Carbon sequestration research and development. Online unter: <https://www.osti.gov/servlets/purl/810722> (25.02.2025).
- UNESCO (1994): Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat. Online unter: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_text_e.pdf (17.03.2025).
- UNFCCC (2010): A/R Methodological Tool. “Calculation of the number of sample plots for measurements within A/R CDM project activities”. (Version 02.1.0). Online unter: <https://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/tools/ar-am-tool-03-v2.1.0.pdf> (06.07.2025).
- UNFCCC (2015a): Paris Agreement. Online unter: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf (22.02.2025).
- UNFCCC (2015b): Measurements for Estimation of Carbon Stocks in Afforestation and Reforestation Project Activities under the Clean Development Mechanism. Online unter: https://unfccc.int/resource/docs/publications/cdm_afforestation_field-manual_web.pdf (02.07.2025).

- UNFCCC (2025): Status of Ratification of the Convention. Online unter: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification-of-the-convention> (27.08.2025).
- Valcheva, M, Sopotlieva, D, Apostolova, I & Tsvetkova, N (2021): Vegetation Characteristics and Recent Successional Trends of Sand Dune Habitats at the Bulgarian Black Sea Coast. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/355478182_Vegetation_Characteristics_and_Recent_Successional_Trends_of_Sand_Dune_Habitats_at_the_Bulgarian_Black_Sea_Coast/download (09.12.2025).
- Van Camp, N, Vande Walle, I, Mertens, J, De Neve, S, Samson, R, Lust, N, Lemeur, R, Boeckx, P, Lootens, P, Beheydt, D, Mestdagh, I, Sleutel, S, Verbeeck, H, Van Cleemput, O, Hofman, G & Carlier, L (2004): Inventory-based carbon stock of Flemish forests: a comparison of European biomass expansion factors. Online unter: <https://www.afs-journal.org/articles/forest/pdf/2004/07/F4045.pdf> (07.09.2025).
- Vashum, KT & Jayakumar, S (2012): Methods to Estimate Above-Ground Biomass and Carbon Stock in Natural Forests - A Review. Online unter: https://www.researchgate.net/profile/S-Jayakumar-3/publication/285880298_Methods_to_estimate_above-ground_biomass_and_carbon_stock_in_natural_forests_A_review/links/56b99d6c08ae9d9ac67e0b25/Methods-to-estimate-above-ground-biomass-and-carbon-stock-in-natural-forests-A-review.pdf (18.06.2025).
- Vries, W, Reinds, GJ, Posch, M, Sanz-Sanchez, M, Krause, GHM, Calatayud, V, Renaud, JP, Dupouey, JL, Sterba, H, Vel, EM, Dobbertin, M, Gundersen, P & Voogd, JCH (2003): Intensive Monitoring of Forest Ecosystems in Europe: Technical Report 2003. Online unter: <https://www.icp-forests.org/pdf/TRLII2003.pdf> (17.07.2025).
- Wagner, M, Kahmen, A, Schlumprecht, H, Audorff, V, Perner, J, Buchmann, N, Weisser, WW (2007): Prediction of herbage yield in grassland: how well do Ellenberg N-values perform? Online unter: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1654-109X.2007.tb00499.x> (30.01.2026).

- Ward, JV, Tockner, K & Schiemer, F (1999): Biodiversity of floodplain river ecosystems: ecotones and connectivity. Online unter: https://prorest.org/wp-content/uploads/2018/09/ward_et_al-1999-regulated_rivers3a_research_26_management.pdf (25.02.2025).
- Weinmeister, W (1981): Flussbegleitende Lebensräume an der Salzach - Zustand und Gefährdung. Online unter: https://www.zobodat.at/pdf/Laufener-Spez-u-Seminarbeitr_11_1981_0040-0044.pdf (18.06.2025).
- Weiss, S, Schieler, K, Schadauer, R, Radunsky, K & Englisch, M (2000): Die Kohlenstoffbilanz des österreichischen Waldes und Betrachtungen zum Kyoto-Protokoll. Online unter: <https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/M106.pdf> (09.10.2025).
- Whittaker, RH & Likens, GE (1973): Carbon in the biota. Online unter: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4807341/> (19.06.2025).
- Wickham, H, Bryan, J, Kalicinski, M, Valery, K, Leitienne, C, Colbert, B, Hoerl, D & Miller, E (2025a): readxl: Read Excel Files. Online unter: <https://cran.r-project.org/web/packages/readxl/index.html> (03.03.2026).
- Wickham, H, Chang, W, Henry, L, Lin Pedersen, T, Takahashi, K, Wilke, C, Woo, K, Yutani, H, Dunnington, D & van den Brand, T (2026b): ggplot2: Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics. Online unter: <https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/index.html> (03.03.2026).
- Wickham, H, François, R, Henry, L, Müller, K & Vaughan, D (2026a): dplyr: A Grammar of Data Manipulation. Online unter: <https://cran.r-project.org/web/packages/dplyr/index.html> (03.03.2026).
- Wickham, H, Vaughan, D, Girlich, M & Ushey, K (2025b): tidyr: Tidy Messy Data. Online unter: <https://cran.r-project.org/web/packages/tidyr/index.html> (03.03.2026).
- Widerin, K, Maringer, A & Slotta-Bachlmayr, L (2005): Verbreitung und Bestand des Bibers (*Castor fiber*, Rodentia, Mammalia) in der Salzachau zwischen Siggerwiesen und Oberndorf (Salzburg, Österreich). Online unter: https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0037_1_0787-0796.pdf (18.06.2025).

- Wilcoxon, F (1945): Individual Comparisons by Ranking Methods. Online unter: <https://www.jstor.org/stable/3001968?seq=1> (13.01.2026).
- Wilk, MB & Gnanadesikan, R (1968): Probability Plotting Methods for the Analysis of Data. Online unter: <https://www.jstor.org/stable/2334448> (13.01.2026).
- Wilkum, DA & Shanholtzer, GF (1978): Application of the Braun-Blanquet cover-abundance scale for vegetation analysis in land development studies. Online unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/bf01866672> (09.12.2025).
- Winrock International (2016): BiomassStocks-Plots. Online unter: https://winrock.org/wp-content/uploads/2016/03/Winrock_SamplePlot_Calculator_2014_0.xlsx (06.07.2025).
- Wirth, V (2010): Ökologische Zeigerwerte von Flechten – erweiterte und aktualisierte Fassung. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/235710596_Zeigerwerte_von_Pflanzen_in_MittelEuropa (28.08.2025).
- Wulder, MA, White, JC, Fournier, RA, Luther, JE, Magnussen, S (2008): Spatially Explicit Large Area Biomass Estimation: Three Approaches Using Forest Inventory and Remotely Sensed Imagery in a GIS. Online unter: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3681140/> (17.07.2025).
- Zhang, Y, Chen, X, Geng, S & Zhang, X (2025): A review of soil waterlogging impacts, mechanisms, and adaptive strategies. Online unter: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11866847/pdf/fpls-16-1545912.pdf> (05.03.2026).
- Zianis, D, Muukkonen, P, Mäkipää, R & Mencuccini, M (2005): Biomass and Stem Volume Equations for Tree Species in Europe. Online unter: https://www.researchgate.net/publication/232304857_Biomass_and_stem_volume_equations_of_tree_species_in_Europe (02.07.2025).
- Zolkos, SG, Goetz, SJ & Dubayah, R (2013): A meta-analysis of terrestrial aboveground biomass estimation using lidar remote sensing. Online unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425712004051> (14.08.2025).

Anhang

<i>Anhang 1</i>	<i>Erhebungsbögen der Datenerfassung.....</i>	<i>109</i>
<i>Anhang 1a</i>	<i>Aufschlüsselung der Plot-Codes.</i>	<i>109</i>
<i>Anhang 1b</i>	<i>Tabelle der strukturellen Gehölzparameter (Baumart, DBH, H) nach Plot.</i>	<i>110</i>
<i>Anhang 1c</i>	<i>Tabellen mit den Daten der Aufnahmebögen für die Vegetationsaufnahmen nach der Methode von BRAUN-BLANQUET (1964), ergänzt durch die Modifikationen nach TREMP (2005: 29ff.) und THOMAS (2018: 232) im April (1) und August (2) 2025.....</i>	<i>121</i>
<i>Anhang 2</i>	<i>Datengrundlagen, Berechnungsparameter und Ergebnisse der Quantifizierung des Kohlenstoffspeichers.....</i>	<i>137</i>
<i>Anhang 2a</i>	<i>Verwendete allometrische Gleichungen aus dem für Europa zusammengestellten Datensatz von ZIANIS ET AL. (2005) sowie dem Addendum von MUUKKONEN & MÄKIPÄÄ (2006).....</i>	<i>137</i>
<i>Anhang 2b</i>	<i>Screenshot der allgemeinen Anweisungen der Citizen-Science-Methode sowie Übersicht der dazugehörigen Holzdichte nach Baumarten zur Berechnung der Kohlenstoffspeicherung in Bäumen nach VRIES ET AL. (2005: 74).....</i>	<i>139</i>
<i>Anhang 2c</i>	<i>Verhältnis von unterirdischer zu oberirdischer Biomasse (Root-to-Shoot-Ratios) sowie Kohlenstoffanteil an der Biomasse nach IPCC (2006: 48-49).</i>	<i>141</i>
<i>Anhang 2d</i>	<i>Übersicht über den Kohlenstoffspeicher pro Plot nach Quantifizierungsmethode.</i>	<i>143</i>
<i>Anhang 3</i>	<i>R-Skripte.</i>	<i>144</i>
<i>Anhang 3a</i>	<i>R-Skripte Statistische Methoden.</i>	<i>144</i>
<i>Anhang 3b</i>	<i>R-Skripte zur grafischen Darstellung der statistischen Ergebnisse.</i>	<i>146</i>
<i>Anhang 4</i>	<i>Übersicht der Teststatistiken.....</i>	<i>154</i>

<i>Anhang 4a</i>	<i>Zusammenstellung der Shapiro-Wilk-Teststatistiken zur Prüfung der Normalverteilung.....</i>	<i>154</i>
<i>Anhang 4b</i>	<i>Zusammenstellung der Brown-Forsythe-Teststatistiken zur Prüfung der Varianzhomogenität.....</i>	<i>154</i>

Anhang 1 Erhebungsbögen der Datenerfassung.

Anhang 1a Aufschlüsselung der Plot-Codes (eigene Abbildung).

PlotCode	Aue	Waldtyp	KorridorNr.
HW1	Weitwörther Au	Hartholzauwald	1
HW2	Weitwörther Au	Hartholzauwald	2
HW3	Weitwörther Au	Hartholzauwald	3
HW4	Weitwörther Au	Hartholzauwald	4
WW1	Weitwörther Au	Weichholzauwald	1
WW2	Weitwörther Au	Weichholzauwald	2
WW3	Weitwörther Au	Weichholzauwald	3
WW4	Weitwörther Au	Weichholzauwald	4
SW1	Weitwörther Au	Sonstiger Wald	1
SW2	Weitwörther Au	Sonstiger Wald	2
SW3	Weitwörther Au	Sonstiger Wald	3
SW4	Weitwörther Au	Sonstiger Wald	4
HA1	Antheringer Au	Hartholzauwald	1
HA2	Antheringer Au	Hartholzauwald	2
HA3	Antheringer Au	Hartholzauwald	3
HA4	Antheringer Au	Hartholzauwald	4
WA1	Antheringer Au	Weichholzauwald	1
WA2	Antheringer Au	Weichholzauwald	2
WA3	Antheringer Au	Weichholzauwald	3
WA4	Antheringer Au	Weichholzauwald	4
SA1	Antheringer Au	Sonstiger Wald	1
SA2	Antheringer Au	Sonstiger Wald	2
SA3	Antheringer Au	Sonstiger Wald	3
SA4	Antheringer Au	Sonstiger Wald	4

Anhang 1b Tabelle der strukturellen Gehölzparameter (Baumart, DBH, H) nach Plot (eigene Abbildung).

PlotCode	Baumart	Umfang in m	Hoehe in m
HW1	<i>Quercus robur</i>	2,45	22
HW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	3,14	18
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,2	6
HW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,65	6
HW1	<i>Cornus sanguinea</i>	0,18	8
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,43	10
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,17	6
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,15	8
HW1	<i>Crataegus sp.</i>	0,2	7
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,32	10
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,35	11
HW1	<i>Cornus sanguinea</i>	0,17	8
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,11	7
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,12	6
HW1	<i>Crataegus sp.</i>	0,32	8
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,09	5
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,35	11
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,2	7
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,22	8
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,27	8
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,14	8
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,19	9
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,43	10
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,25	10
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,21	6
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,13	7
HW1	<i>Prunus padus</i>	0,23	7
HW2	<i>Quercus robur</i>	2,15	29
HW2	<i>Quercus robur</i>	2,55	31
HW2	<i>Lingustrum vulgare</i>	0,15	5
HW2	<i>Crataegus sp.</i>	0,45	7
HW2	<i>Prunus padus</i>	0,42	7
HW3	<i>Quercus robur</i>	2,17	23
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,17	9
HW3	<i>Quercus robur</i>	2,45	25
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,56	11
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,42	9
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,26	7
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,23	8
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,18	5

HW3	<i>Prunus padus</i>	0,19	5
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,34	8
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,17	6
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,18	6
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,16	7
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,22	7
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,19	6
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,51	12
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,29	7
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,28	7
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,15	5
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,12	5
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,25	7
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,12	6
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,24	9
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,42	7
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,1	7
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,24	8
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,2	8
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,39	11
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,12	5
HW3	<i>Prunus padus</i>	0,53	11
<hr/>			
HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,14	6
HW4	<i>Crataegus sp.</i>	0,22	5
HW4	<i>Crataegus sp.</i>	0,25	6
HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,14	5
HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,21	6
HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,18	7
HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,14	5
HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,21	6
HW4	<i>Sambucus nigra</i>	0,18	5
HW4	<i>Crataegus sp.</i>	0,28	6
HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,22	6
HW4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,94	16
HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,12	5
HW4	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,99	19
HW4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,92	15
HW4	<i>Populus nigra</i>	0,53	17
HW4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,92	18
HW4	<i>Crataegus sp.</i>	0,35	7
HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,25	8
HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,12	5
HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,13	5
HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,15	7
HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,18	5

HW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,15	7
WW1	<i>Salix daphnoides</i>	0,5	8
WW1	<i>Salix daphnoides</i>	0,24	7
WW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,13	7
WW1	<i>Salix daphnoides</i>	0,13	6
WW1	<i>Salix purpurea</i>	0,13	6
WW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,16	7
WW1	<i>Coryllus avellana</i>	0,12	5
WW1	<i>Prunus padus</i>	0,1	5
WW1	<i>Salix purpurea</i>	0,12	7
WW1	<i>Salix purpurea</i>	0,16	7
WW1	<i>Salix daphnoides</i>	0,26	5
WW1	<i>Salix purpurea</i>	0,32	14
WW1	<i>Salix purpurea</i>	0,25	12
WW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,11	9
WW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,11	6
WW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,18	5
WW1	<i>Coryllus avellana</i>	0,13	6
WW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,09	7
WW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,13	5
WW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,14	11
WW1	<i>Salix daphnoides</i>	0,24	8
WW1	<i>Coryllus avellana</i>	0,11	8
WW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,21	9
WW1	<i>Salix purpurea</i>	0,21	9
WW1	<i>Salix purpurea</i>	0,43	13
WW1	<i>Salix purpurea</i>	0,35	13
WW1	<i>Salix purpurea</i>	0,16	9
WW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,15	9
WW2	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,2	9
WW2	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,31	10
WW2	<i>Alnus incana</i>	1,1	12
WW2	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,27	12
WW2	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,33	12
WW2	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,14	10
WW2	<i>Sambucus nigra</i>	0,16	5
WW2	<i>Salix alba</i>	1,51	14
WW2	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,1	6
WW2	<i>Alnus incana</i>	0,7	13
WW2	<i>Alnus incana</i>	0,41	9
WW2	<i>Alnus incana</i>	0,23	5
WW2	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,65	13
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,55	17
WW3	<i>Salix alba</i>	2,47	24
WW3	<i>Salix alba</i>	1,13	23

WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,72	16
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,37	8
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,81	17
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,53	9
WW3	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,2	8
WW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,16	7
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,59	16
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,33	15
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,5	13
WW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,18	6
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,49	10
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,28	13
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,74	11
WW3	<i>Salix alba</i>	1,79	25
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,3	16
WW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,13	7
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,32	7
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,41	8
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,19	7
WW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,11	6
WW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,1	5
WW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,11	5
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,32	8
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,48	7
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,35	9
WW3	<i>Alnus glutinosa</i>	0,29	8
WW4	<i>Salix alba</i>	0,88	18
WW4	<i>Salix alba</i>	0,9	14
WW4	<i>Salix alba</i>	0,89	18
WW4	<i>Salix alba</i>	0,49	13
WW4	<i>Prunus padus</i>	0,25	7
WW4	<i>Prunus padus</i>	0,27	8
WW4	<i>Alnus glutinosa</i>	0,22	7
WW4	<i>Salix alba</i>	0,77	10
WW4	<i>Salix alba</i>	0,55	17
WW4	<i>Salix alba</i>	0,26	12
WW4	<i>Alnus glutinosa</i>	0,45	9
WW4	<i>Salix alba</i>	0,32	16
WW4	<i>Alnus glutinosa</i>	0,17	6
WW4	<i>Salix alba</i>	0,48	15
WW4	<i>Salix alba</i>	0,31	12
WW4	<i>Salix alba</i>	0,26	17
WW4	<i>Salix alba</i>	0,72	18
WW4	<i>Salix alba</i>	0,28	15
WW4	<i>Salix alba</i>	0,4	17

WW4	<i>Salix alba</i>	0,59	16
WW4	<i>Salix alba</i>	0,25	5
WW4	<i>Salix alba</i>	0,39	14
WW4	<i>Salix alba</i>	0,23	7
WW4	<i>Salix alba</i>	0,2	7
WW4	<i>Salix alba</i>	0,45	13
WW4	<i>Salix alba</i>	0,11	5
WW4	<i>Alnus glutinosa</i>	0,15	6
WW4	<i>Salix alba</i>	0,23	8
WW4	<i>Salix alba</i>	0,42	16
WW4	<i>Salix alba</i>	0,16	7
WW4	<i>Salix alba</i>	0,12	5
WW4	<i>Salix alba</i>	0,38	17
WW4	<i>Salix alba</i>	0,18	6
WW4	<i>Salix alba</i>	0,31	13
WW4	<i>Salix alba</i>	0,15	6
WW4	<i>Salix alba</i>	0,1	5
WW4	<i>Salix alba</i>	0,16	10
WW4	<i>Salix alba</i>	0,1	5
WW4	<i>Salix alba</i>	0,15	6
WW4	<i>Salix alba</i>	0,16	8
WW4	<i>Alnus glutinosa</i>	0,12	5
WW4	<i>Salix alba</i>	0,15	7
WW4	<i>Salix alba</i>	0,5	18
WW4	<i>Salix alba</i>	0,43	13
WW4	<i>Salix alba</i>	0,05	14
WW4	<i>Salix alba</i>	0,27	10
WW4	<i>Salix alba</i>	0,27	11
WW4	<i>Salix alba</i>	0,19	7
WW4	<i>Salix alba</i>	0,34	10
WW4	<i>Salix alba</i>	0,16	6
WW4	<i>Salix alba</i>	0,25	10
WW4	<i>Salix alba</i>	0,35	13
<hr/>			
SW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,15	5
SW1	<i>Populus × canescens</i>	2,07	27
SW1	<i>Populus × canescens</i>	2,09	26
SW1	<i>Populus × canescens</i>	2	26
SW1	<i>Sambucus nigra</i>	0,22	5
SW1	<i>Populus × canescens</i>	1,38	25
SW1	<i>Populus × canescens</i>	1,34	27
SW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,15	7
SW1	<i>Prunus padus</i>	0,19	9
SW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,16	9
SW1	<i>Populus × canescens</i>	1,26	25
SW1	<i>Populus × canescens</i>	1,31	24

SW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,26	11
SW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,26	11
SW1	<i>Populus × canescens</i>	1,4	24
SW1	<i>Prunus padus</i>	0,14	7
SW1	<i>Prunus padus</i>	0,11	7
SW1	<i>Prunus padus</i>	0,19	9
SW1	<i>Populus × canescens</i>	1,65	29
SW1	<i>Prunus padus</i>	0,15	5
SW1	<i>Prunus padus</i>	0,16	5
SW1	<i>Populus × canescens</i>	1,71	28
SW1	<i>Prunus padus</i>	0,15	5
SW1	<i>Prunus padus</i>	0,1	6
SW1	<i>Prunus padus</i>	0,17	6
SW1	<i>Prunus padus</i>	0,17	6
SW1	<i>Populus × canescens</i>	1,31	27
SW1	<i>Populus × canescens</i>	1,49	26
SW1	<i>Prunus padus</i>	0,28	5
SW1	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,23	8
SW2	<i>Populus × canescens</i>	1,97	32
SW2	<i>Sambucus nigra</i>	0,15	5
SW2	<i>Populus × canescens</i>	1,94	33
SW2	<i>Crataegus sp.</i>	0,16	7
SW2	<i>Populus × canescens</i>	2,02	31
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,14	6
SW2	<i>Crataegus sp.</i>	0,23	7
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,14	6
SW2	<i>Populus × canescens</i>	2,15	33
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,1	5
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,1	5
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,1	5
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,11	6
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,11	5
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,17	5
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,13	5
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,1	5
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,17	6
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,1	5
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,1	5
SW2	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,08	5
SW2	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,1	5
SW2	<i>Cornus sanguinea</i>	0,1	6
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,31	7
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,1	7
SW2	<i>Prunus padus</i>	0,18	7
SW2	<i>Populus × canescens</i>	2,02	33

SW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,12	6
SW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,15	8
SW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,09	5
SW3	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,07	5
SW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,11	5
SW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,14	8
SW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,09	6
SW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,09	5
SW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,12	6
SW3	<i>Sambucus nigra</i>	0,16	7
SW3	<i>Picea abies</i>	1,2	21
SW3	<i>Picea abies</i>	1,03	20
SW3	<i>Picea abies</i>	1,04	19
SW3	<i>Picea abies</i>	1,2	20
SW3	<i>Picea abies</i>	2,05	22
SW3	<i>Picea abies</i>	0,91	19
SW3	<i>Picea abies</i>	1,14	19
SW3	<i>Sambucus nigra</i>	0,18	6
SW3	<i>Sambucus nigra</i>	0,11	5
SW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,11	6
SW3	<i>Picea abies</i>	1,48	21
SW3	<i>Picea abies</i>	1,33	20
SW3	<i>Picea abies</i>	1,06	19
SW3	<i>Sambucus nigra</i>	0,1	5
SW3	<i>Cornus sanguinea</i>	0,08	7
SW4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,14	5
SW4	<i>Fagus sylvatica</i>	2,5	20
SW4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,09	5
SW4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,18	8
SW4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,23	6
SW4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,39	12
SW4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,55	14
SW4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,09	5
SW4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,15	7
SW4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,3	12
SW4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,12	5
SW4	<i>Ulmus glabra</i>	0,55	10
SW4	<i>Populus nigra</i>	0,19	8
HA1	<i>Quercus robur</i>	1,98	31
HA1	<i>Carpinus betulus</i>	0,26	6
HA1	<i>Carpinus betulus</i>	0,6	12
HA1	<i>Carpinus betulus</i>	1,4	26
HA1	<i>Carpinus betulus</i>	1,07	28
HA1	<i>Quercus robur</i>	2,21	30
HA1	<i>Crataegus sp.</i>	0,16	5

HA1	<i>Crataegus sp.</i>	0,11	5
HA1	<i>Crataegus sp.</i>	0,3	7
HA1	<i>Quercus robur</i>	2,27	28
HA1	<i>Crataegus sp.</i>	0,26	6
HA2	<i>Crataegus sp.</i>	0,55	8
HA2	<i>Quercus robur</i>	1,47	24
HA2	<i>Quercus robur</i>	1,34	25
HA2	<i>Quercus robur</i>	1,38	24
HA2	<i>Quercus robur</i>	2,18	24
HA2	<i>Quercus robur</i>	1,54	25
HA3	<i>Prunus padus</i>	0,49	10
HA3	<i>Prunus padus</i>	0,36	5
HA3	<i>Quercus robur</i>	1,73	26
HA3	<i>Quercus robur</i>	2,9	27
HA3	<i>Coryllus avellana</i>	0,24	7
HA3	<i>Coryllus avellana</i>	0,28	7
HA3	<i>Coryllus avellana</i>	0,12	8
HA4	<i>Quercus robur</i>	2,13	29
HA4	<i>Quercus robur</i>	3,18	32
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,37	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,35	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,4	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,44	12
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,42	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,42	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,41	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,45	11
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,52	12
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,49	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,35	14
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,48	12
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,53	11
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,29	11
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,49	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,21	11
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,34	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,27	12
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,21	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,43	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,29	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,41	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,23	12
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,42	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,4	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,35	13

WA1	<i>Alnus incana</i>	0,28	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,5	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,45	12
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,46	12
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,44	11
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,44	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,35	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,43	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,39	12
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,42	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,38	13
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,19	11
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,32	12
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,18	11
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,3	12
WA1	<i>Alnus incana</i>	0,53	13
<hr/>			
WA2	<i>Alnus incana</i>	0,84	11
WA2	<i>Alnus incana</i>	0,68	7
WA2	<i>Alnus incana</i>	0,28	6
WA2	<i>Alnus incana</i>	0,85	9
WA2	<i>Alnus incana</i>	0,81	11
WA2	<i>Alnus incana</i>	0,82	9
WA2	<i>Alnus incana</i>	0,66	10
WA2	<i>Alnus incana</i>	0,63	9
WA2	<i>Alnus incana</i>	0,61	9
WA2	<i>Alnus incana</i>	0,79	10
WA2	<i>Crataegus sp.</i>	0,5	9
WA2	<i>Alnus incana</i>	0,75	10
WA2	<i>Alnus incana</i>	0,7	8
WA2	<i>Alnus incana</i>	0,75	8
<hr/>			
WA3	<i>Alnus incana</i>	0,69	9
WA3	<i>Alnus incana</i>	0,09	5
WA3	<i>Alnus incana</i>	0,42	10
WA3	<i>Alnus incana</i>	0,44	9
WA3	<i>Fraxinus excelsior</i>	1,11	15
WA3	<i>Alnus incana</i>	0,5	9
WA3	<i>Alnus incana</i>	0,55	12
WA3	<i>Alnus incana</i>	0,1	5
WA3	<i>Alnus incana</i>	0,62	9
WA3	<i>Prunus padus</i>	0,76	8
WA3	<i>Alnus incana</i>	0,15	5
WA3	<i>Alnus incana</i>	0,09	5
WA3	<i>Alnus incana</i>	0,14	6
WA3	<i>Alnus incana</i>	0,49	10
<hr/>			
WA4	<i>Salix alba</i>	0,9	17

WA4	<i>Alnus incana</i>	0,74	18
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,75	17
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,6	15
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,72	17
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,63	16
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,76	18
WA4	<i>Crataegus sp.</i>	0,09	5
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,82	18
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,71	17
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,5	16
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,74	18
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,65	16
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,64	18
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,59	16
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,81	17
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,6	16
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,68	17
WA4	<i>Alnus incana</i>	0,69	18
SA1	<i>Populus nigra</i>	2,02	27
SA1	<i>Crataegus sp.</i>	0,18	5
SA1	<i>Populus nigra</i>	2,17	26
SA1	<i>Populus nigra</i>	2,32	29
SA1	<i>Populus nigra</i>	2,36	29
SA2	<i>Crataegus sp.</i>	0,31	6
SA2	<i>Crataegus sp.</i>	0,38	6
SA2	<i>Crataegus sp.</i>	0,51	9
SA2	<i>Picea abies</i>	1,71	22
SA2	<i>Crataegus sp.</i>	0,25	7
SA2	<i>Crataegus sp.</i>	0,41	7
SA2	<i>Crataegus sp.</i>	0,45	8
SA2	<i>Crataegus sp.</i>	0,7	9
SA2	<i>Picea abies</i>	1,43	22
SA2	<i>Crataegus sp.</i>	0,31	7
SA2	<i>Picea abies</i>	1,54	23
SA2	<i>Picea abies</i>	1,4	22
SA2	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,57	19
SA2	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,45	19
SA3	<i>Prunus padus</i>	0,34	12
SA3	<i>Picea abies</i>	2,44	27
SA3	<i>Crataegus sp.</i>	0,25	5
SA3	<i>Crataegus sp.</i>	0,23	5
SA3	<i>Alnus incana</i>	0,3	6
SA3	<i>Alnus incana</i>	0,26	7
SA3	<i>Alnus incana</i>	0,15	7
SA3	<i>Alnus incana</i>	0,25	7

SA3	<i>Picea abies</i>	2,2	33
SA3	<i>Alnus incana</i>	0,14	8
SA4	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,71	19
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,39	9
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,38	8
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,39	10
	<i>Hippocastanum aescu-</i>		
SA4	<i>lus</i>	0,57	20
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,45	11
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,2	5
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,35	11
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,25	7
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,27	6
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,38	9
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,3	8
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,3	7
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,19	5
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,47	11
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,35	10
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,41	10
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,45	12
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,49	11
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,43	11
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,46	12
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,46	9
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,28	8
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,25	9
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,25	6
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,2	5
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,25	5
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,25	6
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,25	5
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,24	5
SA4	<i>Coryllus avellana</i>	0,2	6

Anhang 1c Tabellen mit den Daten der Aufnahmebögen für die Vegetationsaufnahmen nach der Methode von BRAUN-BLANQUET (1964), ergänzt durch die Modifikationen nach TREMP (2005: 29ff.) und THOMAS (2018: 232) im April (1) und August (2) 2025 (eigene Abbildung).

April (1)

Krautschicht	HW1	HW2	HW3	HW4	WW1	WW2	WW3	WW4	SW1	SW2	SW3	SW4
<i>Acer campestre</i>												
<i>Acer platanoides</i>				r							r	+
<i>Acer pseudoplatanus</i>	r	r										
<i>Adoxa moschatellina</i>												
<i>Aegopodium podagraria</i>	4	2b	+	+	r	3				3	1	1
<i>Aesculus hippocastanum</i>												
<i>Alliaria petiolata</i>												
<i>Allium ursinum</i>		1	2a	4	3				5	2b	1	2a
<i>Alnus incana</i>												
<i>Alopecurus pratensis</i>				1			1	1				
<i>Anemone nemorosa</i>		2a		1						1		+
<i>Anemone ranunculoides</i>												
<i>Aremonia agrimonoides</i>												
<i>Arum maculatum</i>		+	r	r	r	1				r	+	
<i>Asarum europaeum</i>												
<i>Brachypodium sylvaticum</i>			+		+						1	
<i>Calamagrostis canescens</i>					1							
<i>Campanula trachelium</i>												
<i>Carex acutiformis</i>							4	3				
<i>Carex alba</i>		1		1	1							2a
<i>Carex pendula</i>												
<i>Carex sylvatica</i>		1				1				2a		
<i>Carex umbrosa</i>												2a
<i>Carpinus betulus</i>												
<i>Centaurea montana</i>												
<i>Cerastium glomeratum</i>												
<i>Circaea intermedia</i>					r						r	
<i>Circaea lutetiana</i>	r											
<i>Cirsium kamtschaticum</i>						r						
<i>Clematis vitalba</i>												
<i>Colchicum autumnale</i>		1										
<i>Cornus sanguinea</i>	1				+		+			+	+	
<i>Corylus avellana</i>					+							
<i>Crataegus sp.</i>	r	+			+					+		

	HW1	HW2	HW3	HW4	WW1	WW2	WW3	WW4	SW1	SW2	SW3	SW4
<i>Euonymus europaeus</i>				r							r	
<i>Ficaria verna</i>		+	r							1		+
<i>Filipendula ulmaria</i>		+	+									
<i>Fraxinus excelsior</i>		+							r	+		
<i>Galeobdolon luteum</i>	3		2a	2a	+	2a		2b	1		1	+
<i>Galium aparine</i>			1	1	1	+		2a			r	1
<i>Geum urbanum</i>												
<i>Glechoma hederacea</i>	+	+	1	2b		1		1	r	+	+	2a
<i>Hedera helix</i>					r							
<i>Hesperis matronalis agg.</i>						1						
<i>Hyacinthoides italica</i>												
<i>Hypericum hirsutum</i>												
<i>Impatiens glandulifera</i>	1	2a	2b	+	1	2b	+	3				1
<i>Impatiens noli-tangere</i>												
<i>Iris pseudacorus</i>			+	+			r	r				
<i>Lamium maculatum</i>												
<i>Lonicera xylosteum</i>	r											
<i>Lycopus europaeus</i>												
<i>Paris quadrifolia</i>		+	+			1				1	+	
<i>Phalaris arundinacea</i>				1				r				
<i>Primula elatior</i>			1		r					r	1	
<i>Prunella vulgaris</i>												
<i>Prunus avium</i>												
<i>Prunus padus</i>	+	+	+	1	1		1	+	1	+	1	1
<i>Pulmonaria obscura</i>			1	+	1							+
<i>Pulmonaria off.</i>								+			+	
<i>Quercus robur</i>												
<i>Ranunculus repens</i>												
<i>Ribes nigrum</i>							1					
<i>Rubus caesius</i>	1	2a	1	1	2a	2a	2a	1	1	2a	+	2a
<i>Rubus sp.</i>					+	1				+		
<i>Rumex obtusifolius</i>												
<i>Rumex sanguineus</i>												
<i>Salvia glutinosa</i>												1
<i>Sambucus nigra</i>				+					r		r	
<i>Scilla amoena</i>												
<i>Scilla sardensis</i>			r									r
<i>Solidago gigantea</i>												
<i>Stachys drummondii</i>												
<i>Stachys sylvatica</i>												+
<i>Stellaria media</i>												

	HW1	HW2	HW3	HW4	WW1	WW2	WW3	WW4	SW1	SW2	SW3	SW4
<i>Symphytum bulbosum</i>		1						r				+
<i>Symphytum tuberosum</i>	1											
<i>Taraxacum officinale</i>												
<i>Thalictrum flavum</i>				r								
<i>Tilia cordata</i>		1										
<i>Ulmus glabra</i>					r							
<i>Urtica dioica</i>						1						+
<i>Urtica kioviensis</i>							r					
<i>Veronica montana</i>								r				
<i>Viburnum opulus</i>			+						1			+
<i>Viola reichenbachiana</i>					r						1	
Artenzahl	12	19	18	19	21	13	9	13	8	15	18	20
Feuchtezahl	5,6	5,1	6,0	5,7	5,0	5,6	7,7	6,8	5,7	5,1	5,7	4,5
Strauchschicht												
<i>Acer pseudoplatanus</i>	r										+	1
<i>Alnus glutinosa</i>							1					
<i>Alnus incana</i>												
<i>Carex acutiformis</i>												
<i>Clematis vitalba</i>	1				1	1						
<i>Cornus sanguinea</i>	1						1			2b	2b	
<i>Coryllus avellana</i>					+				1			
<i>Crataegus sp.</i>					2a				+	1		
<i>Fagus sylvatica</i>					+							
<i>Fraxinus excelsior</i>		+			1					1		
<i>Humulus lupulus</i>								+				
<i>Lonicera xylosteum</i>	1						2b					
<i>Phragmites australis</i>		+										
<i>Prunus padus</i>	2a		2a	1	2b	2a	2a	+	1	2a	1	2a
<i>Rosa multiflora</i>												
<i>Rubus caesius</i>		1										
<i>Salix daphnoides</i>					1							
<i>Sambucus nigra</i>					2a	2a			+		1	
<i>Solidago gigantea</i>												
<i>Solidago canadensis</i>												
<i>Viburnum opulus</i>					+				2b	1		
Artenzahl	5	3	1	1	9	4	3	2	5	5	4	2
Baum 2												
<i>Acer pseudoplatanus</i>												2b
<i>Alnus glutinosa</i>							2b	1				

	HW1	HW2	HW3	HW4	WW1	WW2	WW3	WW4	SW1	SW2	SW3	SW4
<i>Alnus incana</i>						2a						
<i>Carpinus betulus</i>												
<i>Clematis vitalba</i>						1					+	
<i>Cornus sanguinea</i>	1										2a	
<i>Coryllus avellana</i>	1									1		
<i>Crataegus sp.</i>	1	2b		+								
<i>Fraxinus excelsior</i>	+				1	1	+		1		r	
<i>Ligustrum vulgare</i>		1										
<i>Populus nigra</i>												1
<i>Prunus padus</i>	4	2b	4		1			1	3	3		1
<i>Salix alba</i>								3				
<i>Salix daphnoides</i>					1							
<i>Salix purpurea</i>					1							
<i>Sambucus nigra</i>									+			
<i>Ulmus glabra</i>				2a								1
Artenzahl	5	3	1	2	4	3	2	3	3	2	3	4
Baum 1												
<i>Aesculus hippocastanum</i>												
<i>Alnus glutinosa</i>							2a					
<i>Alnus incana</i>						2a						
<i>Carpinus betulus</i>												
<i>Fagus sylvatica</i>												3
<i>Fraxinus excelsior</i>	2a			1								
<i>Humulus lupulus</i>						1						
<i>Picea abies</i>											4	
<i>Populus × canescens</i>									4	4		
<i>Populus nigra</i>												
<i>Quercus robur</i>	2b	4	2a									
<i>Salix alba</i>						2b	2b	2b				
<i>Ulmus glabra</i>				2a								
Artenzahl	2	1	1	2	0	3	2	1	1	1	1	1
Gesamtdeckung in %												
Kraut	75	82	86	90	57	89	96	93	94	77	25	58
freier Boden	1	4	2	4	2	0	1	4	1	1	15	2
Laub	20	12	10	5	30	3	1	2	5	20	20	40
Moos	4	2	2	1	1	8	2	1	0	2	40	0
Strauch	30	10	30	20	70	70	20	5	50	40	30	20
B2	80	35	80	30	30	20	20	50	20	85	20	40
B1	40	75	20	30	0	30	40	40	60	75	80	60

Krautschicht	HA1	HA2	HA3	HA4	WA1	WA2	WA3	WA4	SA1	SA2	SA3	SA4
<i>Acer campestre</i>					r							
<i>Acer platanoides</i>		r								+		
<i>Acer pseudoplatanus</i>	r		+						+	1	r	r
<i>Adoxa moschatellina</i>					+							
<i>Aegopodium podagraria</i>			+		1	1	1		1		2a	+
<i>Aesculus hippocastanum</i>												1
<i>Alliaria petiolata</i>	r	+										
<i>Allium ursinum</i>		2b	2a	2a	1	2b			2b	+	1	2b
<i>Alnus incana</i>						1	1					
<i>Alopecurus pratensis</i>						1		1				
<i>Anemone nemorosa</i>	1	2a	+	1		2a	2a		1	1	2b	1
<i>Anemone ranunculoides</i>		+	1				1			2a	2a	
<i>Aremonia agrimonoides</i>						1	1					
<i>Arum maculatum</i>	1				+		1		1		1	+
<i>Asarum europaeum</i>												2a
<i>Brachypodium sylvaticum</i>												
<i>Calamagrostis canescens</i>												
<i>Campanula trachelium</i>												+
<i>Carex acutiformis</i>								5				
<i>Carex alba</i>	+		1	2a		+	1		+	+	1	1
<i>Carex pendula</i>	1											
<i>Carex sylvatica</i>	3	3	3	2a	3	2b	2b		2b	2b	3	2a
<i>Carex umbrosa</i>												
<i>Carpinus betulus</i>	1											
<i>Centaurea montana</i>							+					
<i>Cerastium glomeratum</i>										+		
<i>Circaea intermedia</i>								r				
<i>Circaea lutetiana</i>												
<i>Cirsium kamtschaticum</i>												
<i>Clematis vitalba</i>	1											
<i>Colchicum autumnale</i>			1									
<i>Cornus sanguinea</i>			1	1							+	+
<i>Corylus avellana</i>			+									1
<i>Crataegus sp.</i>	2a	1								+	1	+
<i>Euonymus europaeus</i>										+	+	
<i>Ficaria verna</i>	2a	3	1	2a	2b	2b	2b		3	1	+	2a
<i>Filipendula ulmaria</i>												
<i>Fraxinus excelsior</i>		+		r				1				r
<i>Galeobdolon luteum</i>						1	1					+
<i>Galium aparine</i>					1				2b			
<i>Geum urbanum</i>	1				+							

	HA1	HA2	HA3	HA4	WA1	WA2	WA3	WA4	SA1	SA2	SA3	SA4
<i>Glechoma hederacea</i>		1	+			1	2a	1			+	1
<i>Hedera helix</i>	1	+								+		
<i>Hesperis matronalis</i> agg.	+				2a	1			2a			
<i>Hyacinthoides italica</i>				1								
<i>Hypericum hirsutum</i>											+	
<i>Impatiens glandulifera</i>											r	
<i>Impatiens noli-tangere</i>							+					
<i>Iris pseudacorus</i>								+				
<i>Lamium maculatum</i>					2a				3			
<i>Lonicera xylosteum</i>												
<i>Lycopus europaeus</i>	+											
<i>Paris quadrifolia</i>			r				r					+
<i>Phalaris arundinacea</i>												
<i>Primula elatior</i>											+	
<i>Prunella vulgaris</i>				+								
<i>Prunus avium</i>								+		+		
<i>Prunus padus</i>	+		+				1	1			1	1
<i>Pulmonaria obscura</i>												
<i>Pulmonaria off.</i>												
<i>Quercus robur</i>	r											
<i>Ranunculus repens</i>				+								
<i>Ribes nigrum</i>												
<i>Rubus caesius</i>	1	3	2a	+	1	2a	1	+	1	+	2a	1
<i>Rubus sp.</i>		1		1	r	2b					1	
<i>Rumex obtusifolius</i>						+						
<i>Rumex sanguineus</i>	+											
<i>Salvia glutinosa</i>	2a	2a	2a	+	1		+		1	+	2a	1
<i>Sambucus nigra</i>	2a											
<i>Scilla amoena</i>									+			r
<i>Scilla sardensis</i>				1								
<i>Solidago gigantea</i>			1		1			r	1		+	
<i>Stachys drummondii</i>											r	
<i>Stachys sylvatica</i>	+	1	+									
<i>Stellaria media</i>					1							
<i>Symphytum bulbosum</i>			r									
<i>Symphytum tuberosum</i>												
<i>Taraxacum officinale</i>	r	r		1								1
<i>Thalictrum flavum</i>												
<i>Tilia cordata</i>												
<i>Ulmus glabra</i>										r		
<i>Urtica dioica</i>	1		+		2a	2a	+		3		1	

	HA1	HA2	HA3	HA4	WA1	WA2	WA3	WA4	SA1	SA2	SA3	SA4
<i>Urtica kioviensis</i>												
<i>Veronica montana</i>	r											
<i>Viburnum opulus</i>												
<i>Viola reichenbachiana</i>												r
Artenzahl	25	16	20	15	17	16	18	10	16	16	23	24
Feuchtezahl	5,2	4,3	4,8	4,7	5,3	5,1	5,5	8,5	5,3	5,2	5,0	5,3
Strauchschicht												
<i>Acer pseudoplatanus</i>												
<i>Alnus glutinosa</i>				1								
<i>Alnus incana</i>					1	2b	3				1	
<i>Carex acutiformis</i>								2a				
<i>Clematis vitalba</i>												
<i>Cornus sanguinea</i>												
<i>Coryllus avellana</i>												1
<i>Crataegus sp.</i>	2a		1		1						1	
<i>Fagus sylvatica</i>												
<i>Fraxinus excelsior</i>												
<i>Humulus lupulus</i>												
<i>Lonicera xylosteum</i>												
<i>Phragmites australis</i>												
<i>Prunus padus</i>			1				2a				+	
<i>Rosa multiflora</i>	+											
<i>Rubus caesius</i>			+		+							
<i>Salix daphnoides</i>												
<i>Sambucus nigra</i>												
<i>Solidago gigantea</i>									+			
<i>Solidago canadensis</i>				2a								
<i>Viburnum opulus</i>												
Artenzahl	2	0	3	2	3	1	2	1	1	0	3	1
Baum 2												
<i>Acer pseudoplatanus</i>												
<i>Alnus glutinosa</i>												
<i>Alnus incana</i>					4	3	3				1	
<i>Carpinus betulus</i>	2b											
<i>Clematis vitalba</i>												
<i>Cornus sanguinea</i>	1											
<i>Coryllus avellana</i>			2a									4
<i>Crataegus sp.</i>	2b	2a				2b		1	1	4	2a	
<i>Fraxinus excelsior</i>												

	HA1	HA2	HA3	HA4	WA1	WA2	WA3	WA4	SA1	SA2	SA3	SA4
<i>Ligustrum vulgare</i>												
<i>Populus nigra</i>												
<i>Prunus padus</i>							2a				2b	
<i>Salix alba</i>												
<i>Salix daphnoides</i>												
<i>Salix purpurea</i>												
<i>Sambucus nigra</i>												
<i>Ulmus glabra</i>												
Artenzahl	3	1	1	0	1	2	2	1	1	1	3	1
Baum 1												
<i>Aesculus hippocastanum</i>												2b
<i>Alnus glutinosa</i>												
<i>Alnus incana</i>								3				
<i>Carpinus betulus</i>	2b											
<i>Fagus sylvatica</i>												
<i>Fraxinus excelsior</i>							2a					1
<i>Humulus lupulus</i>												
<i>Picea abies</i>										5	3	
<i>Populus × canescens</i>												
<i>Populus nigra</i>									4			
<i>Quercus robur</i>	3	4	2b	4								
<i>Salix alba</i>								2a				
<i>Ulmus glabra</i>												
Artenzahl	2	1	1	1	0	0	1	2	1	1	1	2
Gesamtdeckung in %												
Kraut	65	87	60	53	95	94	92	90	94	14	84	83
freier Boden	20	1	15	20	3	3	3	0	1	70	5	7
Laub	14	10	25	25	2	3	5	10	5	15	10	10
Moos	1	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0
Strauch	25	0	5	10	10	15	40	10	10	0	15	20
B2	50	10	20	0	75	65	40	5	5	50	30	80
B1	65	65	40	70	0	0	10	70	80	90	70	30

August (2)

Krautschicht	HW1	HW2	HW3	HW4	WW1	WW2	WW3	WW4	SW1	SW2	SW3	SW4
<i>Acer platanoides</i>												r
<i>Acer pseudoplatanus</i>										r		
<i>Aegopodium podagraria</i>	4	2a		3	+	2a		+	2a	2b	1	1
<i>Alnus incana</i>						r						
<i>Angelika sylvestris</i>								r				
<i>Aposeris foetida</i>												
<i>Arum maculatum</i>		r						+				
<i>Asarum europaeum</i>												
<i>Brachypodium sylvaticum</i>		+	1					1		1	1	1
<i>Calystegia sepium</i>							+	1				
<i>Carduus personata</i>						+						
<i>Carex acutiformis</i>							5					
<i>Carex alba</i>					+		+					1
<i>Carex pendula</i>		1		1						1		+
<i>Carex sylvatica</i>		1	2a	2a	1	1	1	3		+	1	2a
<i>Circaea lutetiana</i>			+									
<i>Cirsium oleraceum</i>			+			1						
<i>Clematis vitalba</i>												
<i>Cornus mas</i>		+			+					r		
<i>Cornus sanguinea</i>	1						1				+	
<i>Corylus avellana</i>												
<i>Crataegus sp.</i>	+	+		+	+					1		r
<i>Dalibarda repens</i>												
<i>Deschampsia cespitosa</i>							+					
<i>Dryopteris cristata</i>												
<i>Dryopteris filix-mas</i>					2a							
<i>Equisetum arvense</i>			r								r	
<i>Erigeron annuus</i>												
<i>Erigeron strigosus</i>												
<i>Euonymus europaeus</i>				+					+		r	+
<i>Eupatorium cannabinum</i>												
<i>Euphorbia dulcis</i>												
<i>Fagus sylvatica</i>												
<i>Filipendula ulmaria</i>		r										
<i>Fraxinus excelsior</i>	+				+		+		+	1	+	
<i>Galeobdolon luteum</i>	1		2b	2a		1		2a	2a		2a	+
<i>Galeopsis bifida</i>												
<i>Galeopsis speciosa</i>		1						r				
<i>Galeopsis tetrahit</i> agg.												
<i>Galium aparine</i> agg.								+				

	HW1	HW2	HW3	HW4	WW1	WW2	WW3	WW4	SW1	SW2	SW3	SW4
<i>Geum urbanum</i>		r									+	
<i>Glechoma hederacea</i>		2a	2a	3		1		3	1	2a	1	2a
<i>Hedera helix</i>	+				+							
<i>Hesperis matronalis</i> agg.						1						
<i>Hieracium murorum</i>						+						
<i>Humulus lupulus</i>						1						
<i>Hypericum hirsutum</i>												
<i>Impatiens glandulifera</i>	+		2a	2a		2b	1	3	r			1
<i>Iris pseudacorus</i>				1				+				
<i>Lamium galeobdolon</i>												
<i>Lamium maculatum</i>												
<i>Lapsana communis</i>												
<i>Ligustrum vulgare</i>		r										
<i>Lonicera xylosteum</i>						r						
<i>Lycopus europaeus</i>												
<i>Lythrum salicaria</i>												
<i>Myosoton aquaticum</i>												
<i>Paris quadrifolia</i>									r			
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	1					2a						
<i>Persicaria hydropiper</i>												
<i>Persicaria minor</i>												
<i>Phalaris arundinacea</i>												
<i>Phragmites australis</i>		3			r							+
<i>Poa nemoralis</i> agg.												+
<i>Primula elatior</i>		r	+		+						+	
<i>Prunus padus</i>	+			1	+			r	r	+		
<i>Prunus spinosa</i> agg.		1										
<i>Pulmonaria officinalis</i> agg.			1	1	1			+			1	1
<i>Quercus robur</i>	+	+	+					r	r			r
<i>Ribes nigrum</i>							2a					
<i>Rosa arvensis</i>												
<i>Rubus caesius</i>	+	1	3		2b	1	1	2a	3	4	2a	4
<i>Rubus</i> sp.		+				1	r				r	
<i>Rumex sanguineus</i>												
<i>Salvia glutinosa</i>			2a		1						+	2b
<i>Sambucus ebulus</i>												
<i>Scutellaria galericulata</i>												
<i>Silene dioica</i>												
<i>Solanum dulcamara</i>			1									
<i>Solidago gigantea</i>					1							
<i>Stachys sylvatica</i>										1		

	HW1	HW2	HW3	HW4	WW1	WW2	WW3	WW4	SW1	SW2	SW3	SW4
<i>Symphytum officinale</i> agg.								+				
<i>Taraxacum officinale</i> agg.												
<i>Ulmus glabra</i>												
<i>Ulmus minor</i>												
<i>Urtica dioica</i>						1						
<i>Viburnum opulus</i>		1	+		1				1			+
<i>Vicia dumetorum</i>												
<i>Viola reichenbachiana</i>					r						r	
Artenzahl	11	19	16	11	17	16	11	17	10	13	16	18
Feuchtezahl	5,6	7,6	3,8	6,1	3,0	5,2	8,5	5,7	2,2	2,4	3,7	2,7
Strauchschicht												
<i>Acer pseudoplatanus</i>	r										+	1
<i>Alnus glutinosa</i>							1					
<i>Alnus incana</i>												
<i>Carex acutiformis</i>												
<i>Clematis vitalba</i>	1				1	1						
<i>Cornus sanguinea</i>	1						1			2b	2b	
<i>Corylus avellana</i>					+				1			
<i>Crataegus</i> sp.					2a				+	1		
<i>Fagus sylvatica</i>					+							
<i>Fraxinus excelsior</i>		+			1					1		
<i>Humulus lupulus</i>								+				
<i>Impatiens glandulifera</i>		4				4						
<i>Lonicera xylosteum</i>	1					2b						
<i>Phragmites australis</i>		2a										
<i>Prunus padus</i>	2a		2a	1	2b	2a	2a	+	1	2a	1	2a
<i>Rosa multiflora</i>												
<i>Rubus caesius</i>		1										
<i>Salix daphnoides</i>					1							
<i>Sambucus nigra</i>					2a	2a			+		1	
<i>Solidago gigantea</i>												
<i>Solidago canadensis</i>												
<i>Viburnum opulus</i>					+				2b	1		
Artenzahl	5	4	1	1	9	5	3	2	5	5	4	2
Baum 2												
<i>Acer pseudoplatanus</i>												2b
<i>Alnus glutinosa</i>							2b	1				
<i>Alnus incana</i>						2a						
<i>Carpinus betulus</i>												

	HW1	HW2	HW3	HW4	WW1	WW2	WW3	WW4	SW1	SW2	SW3	SW4
<i>Clematis vitalba</i>						1					+	
<i>Cornus sanguinea</i>	1										2a	
<i>Coryllus avellana</i>	1									1		
<i>Crataegus sp.</i>	1	2b		+								
<i>Fraxinus excelsior</i>	+				1	1	+		1		r	
<i>Ligustrum vulgare</i>		1										
<i>Populus nigra</i>												1
<i>Prunus padus</i>	4	2b	4		1			1	3	3		1
<i>Salix alba</i>								3				
<i>Salix daphnoides</i>					1							
<i>Salix purpurea</i>					1							
<i>Sambucus nigra</i>									+			
<i>Ulmus glabra</i>				2a								1
Artenzahl	5	3	1	2	4	3	2	3	3	2	3	4
Baum 1												
<i>Aesculus hippocastanum</i>												
<i>Alnus glutinosa</i>							2a					
<i>Alnus incana</i>						2a						
<i>Carpinus betulus</i>												
<i>Fagus sylvatica</i>												3
<i>Fraxinus excelsior</i>	2a			1								
<i>Humulus lupulus</i>						1						
<i>Picea abies</i>											4	
<i>Populus × canescens</i>									4	4		
<i>Populus nigra</i>												
<i>Quercus robur</i>	2b	4	2a									
<i>Salix alba</i>						2b	2b	2b				
<i>Ulmus glabra</i>				2a								
Artenzahl	2	1	1	2	0	3	2	1	1	1	1	1

Krautschicht	HA1	HA2	HA3	HA4	WA1	WA2	WA3	WA4	SA1	SA2	SA3	SA4
<i>Acer platanoides</i>												
<i>Acer pseudoplatanus</i>		r	1	r		r				1		+
<i>Aegopodium podagraria</i>							+		2a			
<i>Alnus incana</i>					+	2a	+	+			+	
<i>Angelika sylvestris</i>												
<i>Aposeris foetida</i>										r		
<i>Arum maculatum</i>												
<i>Asarum europaeum</i>							+				1	
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	1	+	1	1	1	1	1		1	2a	1	
<i>Calystegia sepium</i>												
<i>Carduus personata</i>												
<i>Carex acutiformis</i>												
<i>Carex alba</i>			2a	1							1	
<i>Carex pendula</i>	2b	1		1		1		4				
<i>Carex sylvatica</i>	1	1		2b	1	1			1	2a	3	2a
<i>Circaea lutetiana</i>		1					1	1	r			
<i>Cirsium oleraceum</i>												
<i>Clematis vitalba</i>	1											
<i>Cornus mas</i>	+		1	1							2a	r
<i>Cornus sanguinea</i>												
<i>Corylus avellana</i>			2a		+					r		1
<i>Crataegus sp.</i>	2a	+	2a		+	+		r		+	1	+
<i>Dalibarda repens</i>							r					
<i>Deschampsia cespitosa</i>								1				
<i>Dryopteris cristata</i>				+								
<i>Dryopteris filix-mas</i>												
<i>Equisetum arvense</i>												
<i>Erigeron annuus</i>				+								
<i>Erigeron strigosus</i>				1								
<i>Euonymus europaeus</i>				+		+				+		
<i>Eupatorium cannabinum</i>		r	+								r	
<i>Euphorbia dulcis</i>							+					
<i>Fagus sylvatica</i>	+											
<i>Filipendula ulmaria</i>			1									
<i>Fraxinus excelsior</i>				r				+				r
<i>Galeobdolon luteum</i>												
<i>Galeopsis bifida</i>	+			+								
<i>Galeopsis speciosa</i>			1									
<i>Galeopsis tetrahit agg.</i>				r								
<i>Galium aparine agg.</i>									+			
<i>Geum urbanum</i>	+	r	+	r	+	r	+		+		+	

	HA1	HA2	HA3	HA4	WA1	WA2	WA3	WA4	SA1	SA2	SA3	SA4
<i>Glechoma hederacea</i>			r			1	1	+			1	+
<i>Hedera helix</i>	+	+								+		
<i>Hesperis matronalis</i> agg.					1	+			1	r	1	
<i>Hieracium murorum</i>												
<i>Humulus lupulus</i>												
<i>Hypericum hirsutum</i>						+					r	
<i>Impatiens glandulifera</i>				+							1	
<i>Iris pseudacorus</i>								+				
<i>Lamium galeobdolon</i>							1					
<i>Lamium maculatum</i>					3				2a			
<i>Lapsana communis</i>				r								
<i>Ligustrum vulgare</i>												
<i>Lonicera xylosteum</i>												
<i>Lycopus europaeus</i>	1	1	1	+	+						+	
<i>Lythrum salicaria</i>								+				
<i>Myosoton aquaticum</i>									+			
<i>Paris quadrifolia</i>	+									r		
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>												
<i>Persicaria hydropiper</i>			+									
<i>Persicaria minor</i>				+								
<i>Phalaris arundinacea</i>						2b						
<i>Phragmites australis</i>						2a	3	4				
<i>Poa nemoralis</i> agg.												
<i>Primula elatior</i>											r	
<i>Prunus padus</i>												
<i>Prunus spinosa</i> agg.												
<i>Pulmonaria officinalis</i> agg.												
<i>Quercus robur</i>	1	+	1	1								
<i>Ribes nigrum</i>												
<i>Rosa arvensis</i>	+											
<i>Rubus caesius</i>	2a	4	4	+	2a	3	2b	1	2b	2b	2a	1
<i>Rubus</i> sp.					1							
<i>Rumex sanguineus</i>	1			+								r
<i>Salvia glutinosa</i>	2a	2b	3	1	2a	1	2a		2a	1	2a	2b
<i>Sambucus ebulus</i>	2b											
<i>Scutellaria galericulata</i>			+									
<i>Silene dioica</i>					+	+						
<i>Solanum dulcamara</i>												
<i>Solidago gigantea</i>			2a	3	1	1	1		2b		1	+
<i>Stachys sylvatica</i>			1				2a				1	
<i>Symphytum officinale</i> agg.												

	HA1	HA2	HA3	HA4	WA1	WA2	WA3	WA4	SA1	SA2	SA3	SA4
<i>Taraxacum officinale</i> agg.				+								
<i>Ulmus glabra</i>			+									
<i>Ulmus minor</i>												r
<i>Urtica dioica</i>	1				2b	+	1		2a		2a	
<i>Viburnum opulus</i>		1										
<i>Vicia dumetorum</i>					1							
<i>Viola reichenbachiana</i>												
Artenzahl	19	14	20	24	16	18	16	11	13	12	20	12
Feuchtezahl	5,3	2,2	3,1	5,3	5,3	4,6	6,4	8,7	4,6	3,0	4,8	4,9
Strauchschicht												
<i>Acer pseudoplatanus</i>												
<i>Alnus glutinosa</i>				1								
<i>Alnus incana</i>					1	2b	3				1	
<i>Carex acutiformis</i>								2a				
<i>Clematis vitalba</i>												
<i>Cornus sanguinea</i>												
<i>Corylus avellana</i>												1
<i>Crataegus</i> sp.	2a		1		1						1	
<i>Fagus sylvatica</i>												
<i>Fraxinus excelsior</i>												
<i>Humulus lupulus</i>												
<i>Impatiens glandulifera</i>												
<i>Lonicera xylosteum</i>												
<i>Phragmites australis</i>												
<i>Prunus padus</i>			1				2a				+	
<i>Rosa multiflora</i>	+											
<i>Rubus caesius</i>			+		+							
<i>Salix daphnoides</i>												
<i>Sambucus nigra</i>												
<i>Solidago gigantea</i>									+			
<i>Solidago canadensis</i>				2a								
<i>Viburnum opulus</i>												
Artenzahl	2	0	3	2	3	1	2	1	1	0	3	1
Baum 2												
<i>Acer pseudoplatanus</i>												
<i>Alnus glutinosa</i>												
<i>Alnus incana</i>					4	3	3				1	
<i>Carpinus betulus</i>	2b											
<i>Clematis vitalba</i>												

	HA1	HA2	HA3	HA4	WA1	WA2	WA3	WA4	SA1	SA2	SA3	SA4
<i>Cornus sanguinea</i>	1											
<i>Coryllus avellana</i>			2a									4
<i>Crataegus sp.</i>	2b	2a				2b		1	1	4	2a	
<i>Fraxinus excelsior</i>												
<i>Ligustrum vulgare</i>												
<i>Populus nigra</i>												
<i>Prunus padus</i>							2a				2b	
<i>Salix alba</i>												
<i>Salix daphnoides</i>												
<i>Salix purpurea</i>												
<i>Sambucus nigra</i>												
<i>Ulmus glabra</i>												
Artenzahl	3	1	1	0	1	2	2	1	1	1	3	1
Baum 1												
<i>Aesculus hippocastanum</i>												2b
<i>Alnus glutinosa</i>												
<i>Alnus incana</i>								3				
<i>Carpinus betulus</i>	2b											
<i>Fagus sylvatica</i>												
<i>Fraxinus excelsior</i>							2a					1
<i>Humulus lupulus</i>												
<i>Picea abies</i>										5	3	
<i>Populus × canescens</i>												
<i>Populus nigra</i>									4			
<i>Quercus robur</i>	3	4	2b	4								
<i>Salix alba</i>								2a				
<i>Ulmus glabra</i>												
Artenzahl	2	1	1	1	0	0	1	2	1	1	1	2

Anhang 2 Datengrundlagen, Berechnungsparameter und Ergebnisse der Quantifizierung des Kohlenstoffspeichers.

Anhang 2a Verwendete allometrische Gleichungen aus dem für Europa zusammengestellten Datensatz von ZIANIS ET AL. (2005) sowie dem Addendum von MUUKKONEN & MÄKIPÄÄ (2006) (eigene Abbildung).

Baumart	Gleichung	Quelle (ZIANIS ET AL. 2005)
<i>Acer pseudoplatanus</i>	$\ln(\text{ABW}) = -2.7606 + 2.5189 * \ln(\text{D})$ [7] $\ln(\text{ABW}) = -2.7018 + 2.5751 * \ln(\text{D})$ [8]	Appendix A
<i>Aesculus hippocastanum</i>	$\ln(\text{ABW}) = -2.7018 + 2.5751 * \ln(\text{D})$ [8]	Appendix A Gleichung für <i>Acer pseudoplatanus</i>
<i>Alnus glutinosa</i>	$\text{AB} = 0.00079 * \text{D}^{2.28546}$ [9] $\text{ABW} = 0.0859 * \text{D}^{2.3537}$ [11]	Appendix A
<i>Alnus incana</i>	$\text{AB} = 0.00030 * \text{D}^{2.42847}$ [20] $\text{AB} = 0.000499 * \text{D}^{2.337592}$ [21]	Appendix A
<i>Cornus sanguinea</i>	$\text{SV} = -1.86827 + 0.21461 * \text{D}^2 + 0.01283 * \text{D}^2 * \text{H} + 0.0138 * \text{D}^2 * \text{H}^2 + (-0.06311 * \text{H}^2)$ [44]	Appendix C Gleichung für <i>Corylus avellana</i>
<i>Corylus avellana</i>	$\text{SV} = -1.86827 + 0.21461 * \text{D}^2 + 0.01283 * \text{D}^2 * \text{H} + 0.0138 * \text{D}^2 * \text{H}^2 + (-0.06311 * \text{H}^2)$ [44]	Appendix C
<i>Crataegus sp.</i>	$\text{SV} = -1.86827 + 0.21461 * \text{D}^2 + 0.01283 * \text{D}^2 * \text{H} + 0.0138 * \text{D}^2 * \text{H}^2 + (-0.06311 * \text{H}^2)$ [44]	Appendix C Gleichung für <i>Corylus avellana</i>
<i>Fagus sylvatica</i>	$\ln(\text{AB}) = -2.872 + 2.095 * \ln(\text{D}) + 0.678 * \ln(\text{H})$ [86]	Appendix A
<i>Fraxinus excelsior</i>	$\ln(\text{ABW}) = -2.4598 + 2.4882 * \ln(\text{D})$ [134]	Appendix A
<i>Lingustrum vulgare</i>	$\text{SV} = -1.86827 + 0.21461 * \text{D}^2 + 0.01283 * \text{D}^2 * \text{H} + 0.0138 * \text{D}^2 * \text{H}^2 + (-0.06311 * \text{H}^2)$ [44]	Appendix C Gleichung für <i>Corylus avellana</i>
<i>Picea abies</i>	$\text{AB} = 0.11975 * [(\text{D}^2) * \text{H}]^{0.81336}$ [142]	Appendix A
<i>Populus × canescens</i>	$\text{AB} = 0.0519 * \text{D}^{2.545}$ [514]	Appendix A
<i>Populus nigra</i>	$\text{AB} = 0.0519 * \text{D}^{2.545}$ [514]	Appendix A
<i>Prunus padus</i>	$\text{AB} = 0.00030 * \text{D}^{2.42847}$ [20] $\text{AB} = 0.000499 * \text{D}^{2.337592}$ [21]	Appendix A Gleichung für <i>Alnus incana</i>
<i>Quercus robur</i>	$\ln(\text{AB}) = -0.883 + 2.140 * \ln(\text{D})$ [600]	Appendix A
<i>Sambucus nigra</i>	$\text{SV} = -1.86827 + 0.21461 * \text{D}^2 + 0.01283 * \text{D}^2 * \text{H} + 0.0138 * \text{D}^2 * \text{H}^2 + (-0.06311 * \text{H}^2)$ [44]	Appendix C Gleichung für <i>Corylus avellana</i>
<i>Ulmus glabra</i>	$\text{SV} = -0.034716 + 0.004268168 * \text{D} + -0.00013227 * \text{D}^2 + -1.7667 \cdot 10^{-6} * \text{D}^3 + 0.00016516 * \text{H} + 3.8311 \cdot 10^{-5} * \text{D}^2 * \text{H}$ [230]	Appendix C

Baumart	Gleichung	Quelle (MUUKKONEN & MÄKIPÄÄ 2006)
<i>Carpinus betulus</i>	$BR = \exp(-5.52257 + 3.11695 * \ln(D) + \ln(1.166))$ [690]	Appendix A
<i>Salix alba</i>	$ST = 0.0023 * (D^2 * H)^{0.9671}$ [791]	Appendix A Gleichung für <i>Salix triandra</i>
<i>Salix daphnoides</i>	$ST = 0.0023 * (D^2 * H)^{0.9671}$ [791]	Appendix A Gleichung für <i>Salix triandra</i>
<i>Salix purpurea</i>	$ST = 0.0023 * (D^2 * H)^{0.9671}$ [791]	Appendix A Gleichung für <i>Salix triandra</i>

Anhang 2b Screenshot der allgemeinen Anweisungen (Carbon paper outline and general instructions) der Citizen-Science-Methode (RESTORE4LIFE 2025a) sowie Übersicht der dazugehörigen Holzdichte nach Baumarten zur Berechnung der Kohlenstoffspeicherung in Bäumen nach VRIES ET AL. (2005: 74).

For Scientists:

Estimations of total tree biomass and CO₂ sequestration based on tree height and diameter:

You can estimate the carbon sequestration of a tree via its height, diameter, and density using the following formulas:

$$\text{Total Volume (m}^3\text{)} = 3.14 \times r^2 \times h \times 1.4$$

Where r =radius of the stem at 1.37 m height (m) and h =tree height (m). The factor 1.4 accounts for the root and canopy biomass (Burschel et al. 2017).

For the total carbon content, multiply the tree's total volume by the wood density and carbon content. The density of dry wood depends on the tree species (see list below). For rough estimations, take a mean of 530 kg/m³. The carbon content is 50% of the dry mass.

$$\text{Total carbon content TC (kg)} = \text{Total Volume} \times \text{Density} \times 0.5$$

The weight of CO₂ sequestered in trees is determined by the ratio of CO₂ to C, which is 44/12 = 3.67. Multiply TC by 3.67 to estimate the CO₂ sequestered.

$$\text{CO}_2 \text{ sequestered (kg)} = \text{TC} \times 3.67$$

It is worth noting that this value represents the CO₂ sequestered in the entire lifetime of the tree. To ascertain the annual CO₂ sequestration rate, divide the total CO₂ sequestered by the tree's age (if available).

References:

<https://biqtrees.forestry.ubc.ca/measuring-trees/>. 27.06.2024

Vries, Wim & Reinds, G.J. & Posch, M. & Sanz-Sanchez, Maria-José & Krause, G.H.M. & Calatayud, Vicent & Renaud, Jean-Pierre & Dupouey, Jean-Luc & Sterba, H. & Vel, E.M. & Dobbertin, M. & Gundersen, P. & Voogd, J.C.H.. (2003). *Intensive Monitoring of Forest Ecosystems in Europe: Technical Report 2003*.

Tree species Group	Included tree species	Wood density (kg.m ⁻³)
Salix	Salix alba, Salix caprea, Salix cinerea, Salix eleagnos, Salix fragilis, Salix sp.	330
Thuja	Thuja sp.	350
Cedrus	Cedrus atlantica, Cedrus deodara	400
Abies/Populus	Abies alba, Abies borisii-regis, Abies cephalonica, Abies grandis, Abies nordmanniana, Abies pinsapo, Abies procera, Pinus radiata, Pinus strobus, Populus alba, Populus canescens, Populus hybridus, Populus nigra, Populus tremula,	410
Picea	Picea abies, Picea omorika	400
Picea sitchensis	Picea sitchensis	350
Tsuga	Tsuga sp.	440
Other conifers	Cupressus lusitanica, Cupressus sempervirens, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Juniperus sabina, Juniperus thurifera, Taxus baccata, Chamaecyparis lawsoniana, Other conifers	450 ¹
Pseudotsuga	Pseudotsuga menziesii	470
Pinus/Tilia	Pinus brutia, Pinus canariensis, Pinus cembra, Pinus contorta, Pinus halepensis, Pinus heldreichii, Pinus leucodermis, Pinus mugo, Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus sylvestris, Pinus uncinata, Tilia cordata, Tilia platyphyllos,	490
Alnus	Alnus cordata, Alnus glutinosa, Alnus incana, Alnus viridis	510
Prunus/Larix	Prunus avium, Prunus dulcis, Prunus padus, Prunus serotina, Larix decidua, Larix kaempferi	550
Juglans	Juglans nigra, Juglans regia	560
Olea/Platanus	Olea europaea, Platanus orientalis	580
Acer	Acer campestre, Acer monspessulanum, Acer opalus, Acer platanoides, Castanea sativa	590
Other broadleaves	Buxus sempervirens, Ilex aquifolium, Tamarix africana, Arbutus unedo, Arbutus andrachne, Ceratonia siliqua, Cercis siliquastrum, Erica arborea, Erica scoparia, Erica manipuliflora, Phillyrea latifolia, Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Rhamnus oleoides, Rhamnus alaternus, Betula tortuosa, Ceratonia siliqua (same as 75), Crataegus monogyna, Other broadleaves	595 ¹
Betula	Betula pendula, Betula pubescens	610
Acer/Ulmus	Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Ulmus laevis, Ulmus minor	640
Fraxinus/Quercus	Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Quercus cerris, Quercus coccifera, Quercus faginea, Quercus frainetto, Quercus fruticosa, Quercus ilex, Quercus macrolepis, Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus pyrenaica, Quercus robur, Quercus rotundifolia, Quercus rubra, Quercus suber, Quercus trojana	600
Fagus	Fagus moesiaca, Fagus orientalis, Fagus sylvatica	680
Eucalyptus	Eucalyptus sp., Malus domestica, Pyrus communis, Laurus nobilis, Myrtus communis	700
Sorbus	Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus domestica, Sorbus torminalis	730
Robinia pseudacacia	Robinia pseudacacia	740
Carpinus	Carpinus betulus, Carpinus orientalis, Corylus avellana, Ostrya carpinifolia	790

¹ Stem densities for the considered other conifers and other broadleaves have been set at the average of all species

Anhang 2c Verhältnis von unterirdischer zu oberirdischer Biomasse (Root-to-Shoot-Ratios) sowie Kohlenstoffanteil an der Biomasse nach IPCC (2006: 48-49).

Domain	Ecological zone	Above-ground biomass	R [tonne root d.m. (tonne shoot d.m.) ⁻¹]	References
Tropical	Tropical rainforest		0.37	Fittkau and Klinge, 1973
	Tropical moist deciduous forest	above-ground biomass <125 tonnes ha ⁻¹	0.20 (0.09 - 0.25)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
		above-ground biomass >125 tonnes ha ⁻¹	0.24 (0.22 - 0.33)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
	Tropical dry forest	above-ground biomass <20 tonnes ha ⁻¹	0.56 (0.28 - 0.68)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
		above-ground biomass >20 tonnes ha ⁻¹	0.28 (0.27 - 0.28)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
	Tropical shrubland		0.40	Poupon, 1980
Tropical mountain systems		0.27 (0.27 - 0.28)	Singh <i>et al.</i> , 1994	
Subtropical	Subtropical humid forest	above-ground biomass <125 tonnes ha ⁻¹	0.20 (0.09 - 0.25)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
		above-ground biomass >125 tonnes ha ⁻¹	0.24 (0.22 - 0.33)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
	Subtropical dry forest	above-ground biomass <20 tonnes ha ⁻¹	0.56 (0.28 - 0.68)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
		above-ground biomass >20 tonnes ha ⁻¹	0.28 (0.27 - 0.28)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
	Subtropical steppe		0.32 (0.26 - 0.71)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
	Subtropical mountain systems		no estimate available	
Temperate	Temperate oceanic forest, Temperate continental forest, Temperate mountain systems	conifers above-ground biomass < 50 tonnes ha ⁻¹	0.40 (0.21 - 1.06)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
		conifers above-ground biomass 50-150 tonnes ha ⁻¹	0.29 (0.24 - 0.50)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
		conifers above-ground biomass > 150 tonnes ha ⁻¹	0.20 (0.12 - 0.49)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
		Quercus spp. above-ground biomass >70 tonnes ha ⁻¹	0.30 (0.20 - 1.16)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
	Temperate oceanic forest, Temperate continental forest, Temperate mountain systems	Eucalyptus spp. above-ground biomass < 50 tonnes ha ⁻¹	0.44 (0.29 - 0.81)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
		Eucalyptus spp. above-ground biomass 50-150 tonnes ha ⁻¹	0.28 (0.15 - 0.81)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
		Eucalyptus spp. above-ground biomass > 150 tonnes ha ⁻¹	0.20 (0.10 - 0.33)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
		other broadleaf above-ground biomass < 75 tonnes ha ⁻¹	0.46 (0.12 - 0.93)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
		other broadleaf above-ground biomass 75-150 tonnes ha ⁻¹	0.23 (0.13 - 0.37)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
		other broadleaf above-ground biomass >150 tonnes ha ⁻¹	0.24 (0.17 - 0.44)	Mokany <i>et al.</i> , 2006
Boreal	Boreal coniferous forest, Boreal tundra woodland, Boreal mountain systems	above-ground biomass <75 tonnes ha ⁻¹	0.39 (0.23 - 0.96)	Li <i>et al.</i> , 2003; Mokany <i>et al.</i> , 2006
		above-ground biomass >75 tonnes ha ⁻¹	0.24 (0.15 - 0.37)	Li <i>et al.</i> , 2003; Mokany <i>et al.</i> , 2006

Domain	Part of tree	Carbon fraction, (CF) [tonne C (tonne d.m.) ⁻¹]	References
Default value	All	0.47	McGroddy <i>et al.</i> , 2004
Tropical and Subtropical	All	0.47 (0.44 - 0.49)	Andreae and Merlet, 2001; Chambers <i>et al.</i> , 2001; McGroddy <i>et al.</i> , 2004; Lasco and Pulhin, 2003
	wood	0.49	Feldpausch <i>et al.</i> , 2004
	wood, tree d < 10 cm	0.46	Hughes <i>et al.</i> , 2000
	wood, tree d ≥ 10 cm	0.49	Hughes <i>et al.</i> , 2000
	foliage	0.47	Feldpausch <i>et al.</i> , 2004
	foliage, tree d < 10 cm	0.43	Hughes <i>et al.</i> , 2000
	foliage, tree d ≥ 10 cm	0.46	Hughes <i>et al.</i> , 2000
Temperate and Boreal	All	0.47 (0.47 - 0.49)	Andreae and Merlet, 2001; Gayoso <i>et al.</i> , 2002; Matthews, 1993; McGroddy <i>et al.</i> , 2004
	broad-leaved	0.48 (0.46 - 0.50)	Lamlom and Savidge, 2003
	conifers	0.51 (0.47 - 0.55)	Lamlom and Savidge, 2003

Anhang 2d Übersicht über den Kohlenstoffspeicher pro Plot nach Quantifizierungsmethode (eigene Abbildung).

PlotCode	Allometrie in Mg C		Fernerkundung in Mg C ha ⁻¹
	ha ⁻¹	BEFs in Mg C ha ⁻¹	
HW1	392,5	542,1	13,3
HW2	256,9	566,0	69,1
HW3	260,7	464,4	95,6
HW4	45,7	113,9	102,0
WW1	6,6	13,0	92,0
WW2	45,3	77,3	23,8
WW3	136,2	316,9	98,5
WW4	44,7	103,8	105,6
SW1	423,8	947,5	94,0
SW2	256,1	761,4	84,4
SW3	174,6	400,9	103,1
SW4	101,9	256,1	101,8
HA1	344,6	885,2	152,4
HA2	284,5	532,4	125,9
HA3	267,0	517,1	93,7
HA4	342,8	761,5	97,0
WA1	50,0	115,3	72,6
WA2	65,4	93,0	105,9
WA3	48,8	66,3	66,1
WA4	79,9	208,9	110,1
SA1	315,6	629,3	35,4
SA2	116,1	282,1	130,4
SA3	129,8	385,4	91,8
SA4	47,4	96,6	103,6

Anhang 3 R-Skripte.

Anhang 3a R-Skripte Statistische Methoden (eigene Abbildung).

Brown-Forsythe-Test

```
library(car)
value <- c(<Werte>)
group <- c(rep("A", <Anzahl Werte pro Gruppe>), rep("B", <Anzahl Werte pro Gruppe>),
rep("C", <Anzahl Werte pro Gruppe>))
my.dataframe <- data.frame(value, group)
leveneTest(value~group, data=my.dataframe, center=median)
```

Shapiro Wilk-Test

```
x <- c(<Werte>)
shapiro.test(x)
```

One-Way ANOVA + Tukey (HSD)

```
value <- c(<Werte>)
group <- c(rep("A", <Anzahl Werte pro Gruppe>), rep("B", <Anzahl Werte pro Gruppe>),
rep("C", <Anzahl Werte pro Gruppe>))
my.dataframe <- data.frame(value, group)
res.aov <- aov(value ~ group, data = my.dataframe)
summary(res.aov)
TukeyHSD(res.aov)
```

Mann-Whitney-U-Test

```
x1 <- c(<Werte1>)
x2 <- c(<Werte2>)
wilcox.test(x1, x2, alternative = "two.sided", paired = FALSE, exact = TRUE, correct =
TRUE)
```

Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test

```
x1 <- c(<Werte1>)
x2 <- c(<Werte2>)
wilcox.test(x2, x1, alternative = "two.sided", mu = 0, paired = TRUE, exact = TRUE, cor-
rect = TRUE)
```

Spearman-Rangkorrelation exact test

```
x <- c(<Werte1>)
y <- c(<Werte2>)
cor.test(x, y, method = "spearman", exact = TRUE)
```

Kruskal-Wallis Test

```
x1 <- c(<Werte1>)  
x2 <- c(<Werte2>)  
x3 <- c(<Werte3>)  
list1 = list(x1,x2,x3)  
kruskal.test(list1)
```

Bias

```
obs <- c(<Werte1>)  
pred <- c(<Werte2>)  
mean(pred - obs)
```

RMSE

```
obs <- c(<Werte1>)  
pred <- c(<Werte2>)  
sqrt(mean((pred - obs)^2))
```

Arithmetische Mittel

```
x <- c(<Werte>)  
mean(x)
```

Median

```
x <- c(<Werte>)  
median(x)
```

Interquartilsabstand

```
x <- c(<Werte>)  
IQR(x)
```

Standardabweichung

```
x <- c(<Werte>)  
sd(x)
```

Anhang 3b R-Skripte zur grafischen Darstellung der statistischen Ergebnisse (eigene Abbildungen).

Skript 1a – Boxplot: Waldtyp (x) und Kohlenstoffspeicher Allometrie (y) (vgl. Abbildung 24).

```
library(readxl)
library(ggplot2)

df <- WaldtypAllometrie

ggplot(df, aes(x = Waldtyp, y = Allometrie, fill = Waldtyp, color = Waldtyp)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.4, outlier.color = "black", outlier.shape = 16) +
  scale_fill_manual(values = c(
    "Weichholzauwald" = "orange",
    "Hartholzauwald" = "cornflowerblue",
    "Sonstiger Wald" = "lightgreen"
  )) +
  scale_color_manual(values = c(
    "Weichholzauwald" = "orange",
    "Hartholzauwald" = "cornflowerblue",
    "Sonstiger Wald" = "lightgreen"
  )) +
  xlab("Waldtyp") +
  ylab("C-Stock (Mg C ha-1)") +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(
    axis.title.x = element_text(family = "sans", face = "plain", size = 14, color = "black", margin = margin(t = 12)),
    axis.title.y = element_text(family = "sans", face = "plain", size = 14, color = "black", margin = margin(r = 12)), legend.position = "none"
  )
)
```

Skript 1b – Boxplot: Aue (x) und Kohlenstoffspeicher Allometrie (y) (vgl. Abbildung 25).

```
library(readxl)
library(ggplot2)

df <- AuAllometrie

ggplot(df, aes(x = Aue, y = Allometrie, fill = Aue, color = Aue)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.4, outlier.color = "black", outlier.shape = 16) +
  scale_fill_manual(values = c(
    "Weitwörther Au" = "red",
  ))
)
```

```

    "Antheringer Au" = "gold"
  )) +
  scale_color_manual(values = c(
    "Weitwörther Au" = "red",
    "Antheringer Au" = "gold"
  )) +
  xlab("Aue") +
  ylab("C-Stock (Mg C ha-1)") +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(
    axis.title.x = element_text(family = "sans", face = "plain", size
= 14, color = "black", margin = margin(t = 12)),
    axis.title.y = element_text(family = "sans", face = "plain", size
= 14, color = "black", margin = margin(r = 12)), legend.position = "no
ne"
  )
)

```

Skript 1c – Boxplot: Erhebungsmethode (BEF; Allometrie) (x) und Kohlenstoffspeicher (y) (vgl. Abbildung 26).

```

library(readxl)
library(ggplot2)
library(tidyr)
library(dplyr)

df_long <- Carbon %>%
  pivot_longer(
    cols = c(Allometrie, BEFs),
    names_to = "Methode",
    values_to = "C_Stock"
  )

ggplot(df_long, aes(x = Methode, y = C_Stock, fill = Methode, color =
Methode)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.4, outlier.color = "black", outlier.shape = 1
6) +
  scale_fill_manual(values = c(
    "Allometrie" = "pink",
    "BEFs" = "grey"
  )) +
  scale_color_manual(values = c(
    "Allometrie" = "pink",
    "BEFs" = "grey"
  )) +
  xlab("Methode") +
  ylab("C-Stock (Mg C ha-1)") +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(
    axis.title.x = element_text(family = "sans", face = "plain", size
= 14, color = "black", margin = margin(t = 12)),
    axis.title.y = element_text(family = "sans", face = "plain", size

```

```
= 14, color = "black", margin = margin(r = 12)), legend.position = "no
ne"
)
```

Skript 1d – Boxplot: Waldtyp (x) und Feuchtezahl (y) (vgl. Abbildung 29).

```
library(readxl)
library(ggplot2)
library(tidyr)
library(dplyr)

df_long <- Ellenberg_1 %>%
  pivot_longer(
    cols = everything(),
    names_to = "Waldtyp",
    values_to = "Feuchtezahl"
  )

ggplot(df_long, aes(x = Waldtyp, y = Feuchtezahl, fill = Waldtyp, color = Waldtyp)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.4, outlier.color = "black", outlier.shape = 16) +
  scale_fill_manual(values = c(
    "Weichholzauwald" = "orange",
    "Hartholzauwald" = "cornflowerblue",
    "Sonstiger Wald" = "lightgreen"
  )) +
  scale_color_manual(values = c(
    "Weichholzauwald" = "orange",
    "Hartholzauwald" = "cornflowerblue",
    "Sonstiger Wald" = "lightgreen"
  )) +
  scale_y_continuous(
    limits = c(0, 12),
    breaks = seq(0, 12, by = 2)
  ) +
  xlab("Waldtyp") +
  ylab("Feuchtezahl") +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(
    axis.title.x = element_text(family = "sans", face = "plain", size
= 14, color = "black", margin = margin(t = 12)),
    axis.title.y = element_text(family = "sans", face = "plain", size
= 14, color = "black", margin = margin(r = 12)), legend.position = "no
ne"
  )
)
```

Skript 1e – Boxplot: Erhebungsmethode (Fernerkundung; Allometrie) (x) und Kohlenstoffspeicher (y) (vgl. Abbildung 31).

```
library(readxl)
library(ggplot2)
library(tidyr)
library(dplyr)

df_long <- Carbon %>%
  pivot_longer(
    cols = c(Allometrie, Fernerkundung),
    names_to = "Methode",
    values_to = "C_Stock"
  )

ggplot(df_long, aes(x = Methode, y = C_Stock, fill = Methode, color =
Methode)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.4, outlier.color = "black", outlier.shape = 1
6) +
  scale_fill_manual(values = c(
    "Allometrie" = "pink",
    "Fernerkundung" = "brown"
  )) +
  scale_color_manual(values = c(
    "Allometrie" = "pink",
    "Fernerkundung" = "brown"
  )) +
  xlab("Methode") +
  ylab("C-Stock (Mg C ha-1)") +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(
    axis.title.x = element_text(family = "sans", face = "plain", size
= 14, color = "black", margin = margin(t = 12)),
    axis.title.y = element_text(family = "sans", face = "plain", size
= 14, color = "black", margin = margin(r = 12)), legend.position = "no
ne"
  )
)
```

Skript 2a – Scatterplot: Kohlenstoffspeicher Allometrie (x) und Kohlenstoffspeicher BEF (y) (vgl. Abbildung 27).

```
library(readxl)
library(ggplot2)

ggplot(Carbon, aes(x = Allometrie, y = BEF)) +
  geom_point(color = "steelblue", size = 3, alpha = 0.7) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "tomato", linetype = "dashed") +
  geom_abline(intercept = 0, slope = 1, linetype = "dashed", size = 1,
color = "gray70") +
  scale_x_continuous(limits = c(0, 1000), breaks = seq(0, 1000, by = 200)) +
  scale_y_continuous(limits = c(0, 1000), breaks = seq(0, 1000, by = 200)) +
  coord_fixed(ratio = 1) +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(
    axis.title.x = element_text(family = "sans", face = "plain", size
= 14, color = "black", margin = margin(t = 12)),
    axis.title.y = element_text(family = "sans", face = "plain", size
= 14, color = "black", margin = margin(r = 12)),
    legend.position = "none"
  ) +
  labs(
    x = "Allometrie C-Stock (Mg C ha-1)",
    y = "BEF C-Stock (Mg C ha-1)"
  )
)
```

Skript 2b – Scatterplot: Feuchtezahl (x) und Kohlenstoffspeicher Allometrie (y) (vgl. Abbildung 30).

```
library(readxl)
library(ggplot2)

ggplot(Ellenberg_Carbon, aes(x = `Feuchtezahl 1`, y = Allometrie, color = Waldtyp)) +
  geom_point(aes(shape = Waldtyp), size = 3, alpha = 0.7) +
  geom_smooth(aes(group = Waldtyp), method = "lm", linetype = "dotted",
size = 0.7, se = FALSE, alpha = 0.4) +
  geom_smooth(method = "lm", linetype = "dashed", size = 1.2, color = "darkgrey",
se = FALSE) +
  scale_color_manual(
    name = "Waldtyp",
    values = c(
      "Weichholzauwald" = "orange",
      "Hartholzauwald" = "cornflowerblue",
      "Sonstiger Wald" = "lightgreen"
    )
  ),
```

```

  labels = c("Hartholzauwald", "Sonstiger Wald", "Weichholzauwald")
) +
scale_shape_manual(
  name = "Waldtyp",
  values = c(
    "Hartholzauwald" = 16,
    "Sonstiger Wald" = 17,
    "Weichholzauwald" = 15
  )
) +
scale_x_continuous(limits = c(0, 12), breaks = seq(0, 12, 2)) +
scale_y_continuous(limits = c(0, 500), breaks = seq(0, 500, 100)) +
theme_minimal(base_size = 14) +
theme(axis.title.x = element_text(family = "sans", face = "plain", size = 14, color = "black", margin = margin(t = 12)),
      axis.title.y = element_text(family = "sans", face = "plain", size = 14, color = "black", margin = margin(r = 12))) +
labs(
  x = "Feuchtezahl",
  y = "Carbon Stock (Allometrie, Mg C ha-1)"
)

```

Skript 2c – Scatterplot: Kohlenstoffspeicher Allometrie (x) und Kohlenstoffspeicher Fernerkundung (y) (vgl. Abbildung 32).

```

library(readxl)
library(ggplot2)

ggplot(Carbon, aes(x = Allometrie, y = Fernerkundung)) +
  geom_point(color = "steelblue", size = 3, alpha = 0.7) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "tomato", linetype = "dashed") +
  geom_abline(intercept = 0, slope = 1, linetype = "dashed", size = 1, color = "gray70") +
  scale_x_continuous(limits = c(0, 500), breaks = seq(0, 500, by = 100)) +
  scale_y_continuous(limits = c(0, 500), breaks = seq(0, 500, by = 100)) +
  coord_fixed(ratio = 1) +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(
    axis.title.x = element_text(family = "sans", face = "plain", size = 14, color = "black", margin = margin(t = 12)),
    axis.title.y = element_text(family = "sans", face = "plain", size = 14, color = "black", margin = margin(r = 12)),
    legend.position = "none"
  ) +
  labs(
    x = "Allometrie C-Stock (Mg C ha-1)",
    y = "Fernerkundung C-Stock (Mg C ha-1)"
  )

```

Skript 3a – Bland Altman Plot: Mittelwert (Kohlenstoffspeicher BEF + Kohlenstoffspeicher Allometrie)/2 (x) und Differenz (Kohlenstoffspeicher BEF - Kohlenstoffspeicher Allometrie) (y) (vgl. Abbildung 28).

```
library(ggplot2)
library(readxl)

df <- Carbon

df$mean_values <- (df$BEF + df$Allometrie) / 2
df$diff_values <- df$BEF - df$Allometrie

mean_diff <- mean(df$diff_values, na.rm = TRUE)
sd_diff <- sd(df$diff_values, na.rm = TRUE)
loa_upper <- mean_diff + 1.96 * sd_diff
loa_lower <- mean_diff - 1.96 * sd_diff

ggplot(df, aes(x = mean_values, y = diff_values)) +
  geom_point(color = "steelblue", alpha = 0.6, size = 3) +
  geom_hline(yintercept = mean_diff, color = "tomato", size = 1) +
  geom_hline(yintercept = loa_upper, color = "darkgrey", linetype = "dashed") +
  geom_hline(yintercept = loa_lower, color = "darkgrey", linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = max(df$mean_values, na.rm = TRUE), y = mean_diff,
          label = paste0("Bias = ", round(mean_diff, 2)), hjust = 1,
          vjust = -0.5, color = "tomato", size = 4) +
  annotate("text", x = max(df$mean_values, na.rm = TRUE), y = loa_upper,
          label = paste0("+1.96 SD = ", round(loa_upper, 2)), hjust = 1,
          vjust = -0.5, color = "black", size = 3.5) +
  annotate("text", x = max(df$mean_values, na.rm = TRUE), y = loa_lower,
          label = paste0("-1.96 SD = ", round(loa_lower, 2)), hjust = 1,
          vjust = 1.5, color = "black", size = 3.5) +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(axis.title.x = element_text(family = "sans", face = "plain", size = 14, color = "black", margin = margin(t = 12)),
        axis.title.y = element_text(family = "sans", face = "plain", size = 14, color = "black", margin = margin(r = 12)), legend.position = "none") +
  labs(
    x = "Mittelwert (BEF + Allometrie) / 2",
    y = "Differenz (BEF - Allometrie)"
  )
)
```

Skript 3b – Bland Altman Plot: Mittelwert (Kohlenstoffspeicher Fernerkundung + Kohlenstoffspeicher Allometrie)/2 (x) und Differenz (Kohlenstoffspeicher Fernerkundung - Kohlenstoffspeicher Allometrie) (y) (vgl. Abbildung 33).

```
library(ggplot2)
library(readxl)

df <- Carbon

df$mean_values <- (df$Fernerkundung + df$Allometrie) / 2
df$diff_values <- df$Fernerkundung - df$Allometrie

mean_diff <- mean(df$diff_values, na.rm = TRUE)
sd_diff <- sd(df$diff_values, na.rm = TRUE)
loa_upper <- mean_diff + 1.96 * sd_diff
loa_lower <- mean_diff - 1.96 * sd_diff

ggplot(df, aes(x = mean_values, y = diff_values)) +
  geom_point(color = "steelblue", alpha = 0.6, size = 3) +
  geom_hline(yintercept = mean_diff, color = "tomato", size = 1) +
  geom_hline(yintercept = loa_upper, color = "darkgrey", linetype = "dashed") +
  geom_hline(yintercept = loa_lower, color = "darkgrey", linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = max(df$mean_values, na.rm = TRUE), y = mean_diff,
          label = paste0("Bias = ", round(mean_diff, 2)), hjust = 1,
          vjust = -0.5, color = "tomato", size = 4) +
  annotate("text", x = max(df$mean_values, na.rm = TRUE), y = loa_upper,
          label = paste0("+1.96 SD = ", round(loa_upper, 2)), hjust = 1,
          vjust = -0.5, color = "black", size = 3.5) +
  annotate("text", x = max(df$mean_values, na.rm = TRUE), y = loa_lower,
          label = paste0("-1.96 SD = ", round(loa_lower, 2)), hjust = 1,
          vjust = 1.5, color = "black", size = 3.5) +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(axis.title.x = element_text(family = "sans", face = "plain", size = 14, color = "black", margin = margin(t = 12)),
        axis.title.y = element_text(family = "sans", face = "plain", size = 14, color = "black", margin = margin(r = 12)), legend.position = "none") +
  labs(
    x = "Mittelwert (Fernerkundung + Allometrie) / 2",
    y = "Differenz (Fernerkundung - Allometrie)"
  )
)
```

Anhang 4 Übersicht der Teststatistiken.

Anhang 4a Zusammenstellung der Shapiro-Wilk-Teststatistiken zur Prüfung der Normalverteilung (eigene Abbildung).

Variable	Shapiro-Wilk	p-Wert	NV
Hartholzauwald Allometrie	W (8) = 0.84	.08	ja
Weichholzauwald Allometrie	W (8) = 0.89	.25	ja
Sonstiger Wald Allometrie	W (8) = 0.93	.55	ja
Weitwörther Au Allometrie	W (12) = 0.91	.23	ja
Antheringer Au Allometrie	W (12) = 0.82	.02	nein
Allometrie	W (24) = 0.90	.02	nein
BEFs	W (24) = 0.93	.08	ja
Feuchtezahl Hartholzauwald	W (8) = 0.96	.88	ja
Feuchtezahl Weichholzauwald	W (8) = 0.93	.54	ja
Feuchtezahl Sonstiger Wald	W (8) = 0.90	.29	ja
Feuchtezahl	W (24) = 0.91	.04	ja
Fernerkundung	W (24) = 0.90	.02	nein

Anhang 4b Zusammenstellung der Brown-Forsythe-Teststatistiken zur Prüfung der Varianzhomogenität (eigene Abbildung).

Abhängige Variable	Unabhängige Variable	Brown-Forsythe
Carbon Stock Allometrie	Waldtyp	F (2,21) = 2.32, p = .123
Carbon Stock Allometrie	Aue	F (1,22) = 0.08, p = .78
Carbon Stock	Erhebungsmethode (BEF; Allometrie)	F (1,46) = 13.5, p = .001
Feuchtezahl	Waldtyp	F (2,21) = 1.67, p = .21
Carbon Stock Allometrie	Feuchtezahl April	-
Carbon Stock Allometrie	Feuchtezahl August	-
Carbon Stock	Erhebungsmethode (Fernerkundung; Allo- metrie)	F (1,46) = 30.5, p = .000002

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und dabei keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Ich versichere, dass die Nutzung von KI-Werkzeugen in dieser Arbeit vollständig kenntlich gemacht wurde. Sämtliche Stellen, die wörtlich oder sinngemäß Publikationen oder Vorträgen anderer Autoren entnommen sind, habe ich als solche gekennzeichnet. Die Arbeit wurde bisher weder vollständig noch in Teilen einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Eichstätt, den 23.03.2026

Unterschrift